

AUSBILDUNG

Masterarbeiten der PH Zürich

Nora Fischer

Anforderungen an Virtual-Reality-Exkursionen im Geografie-Unterricht

Herausarbeitung von geografiedidaktischen und technischen Anforderungen an die Gestaltung und Umsetzung von Virtual-Reality-Exkursionen im Unterricht

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Kriterien, die Virtual Reality (VR) im Geografieunterricht erfüllen muss, um konstruktivistisches und kompetenzorientiertes Lernen zu ermöglichen. Die zentrale Forschungsfrage lautet: «Welche Kriterien müssen gegeben sein, damit Virtual-Reality zu einer effektiven Förderung von kompetenzorientiertem und konstruktivistischem Lernen bei Schüler:innen führt?»

Zur Beantwortung dieser Frage wurde eine quantitative Forschungsmethode in Form eines Fragebogens gewählt. Die Teilnehmenden wurden gebeten, verschiedene Aspekte der

VR-Nutzung im Geografieunterricht zu bewerten und ihre Einschätzungen abzugeben. Die Analyse der erhobenen Daten und die Bearbeitung aktueller Literatur führte zur Identifizierung einer Liste von Kriterien im didaktischen, technischen und motivationalen Bereich, die erfüllt sein müssen, damit der Einsatz von Virtual Reality im Geografieunterricht einen Mehrwert bietet und konstruktivistisches und kompetenzorientiertes Lernen ermöglicht. Diese Kriterien bieten Lehrenden und Bildungseinrichtungen eine Richtlinie für die Integration von VR-Technologie in ihren Lehrplan und helfen, das Potenzial dieser innovativen Lernmethode voll auszuschöpfen.

Keywords

Virtual-Reality, Anforderungen an Virtual Reality, Virtual-Reality-Exkursionen, Geografie-Didaktik, Lehr-Lernmethoden, Kompetenzorientiertes Lernen, Daseinsfunktionen, Multimodales Lernen, Immersive Lernumgebungen, Unterrichtsdesign

Bibliografie

Fischer, Nora. 2024. *Anforderungen an Virtual-Reality-Exkursionen im Geografie-Unterricht*. Masterarbeit. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12683230>

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.12683230

2024

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Anforderungen an Virtual-Reality-Exkursionen im Geografie-Unterricht

Herausarbeitung von geografie-didaktischen und technischen Anforderungen an die Gestaltung und Umsetzung von Virtual-Reality-Exkursionen im Unterricht.

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Abteilung Sekundarstufe I

Verfasst von: Nora Fischer

Betreut von:

Michael Hürlimann

Florian Rohner

Zürich, Mai 2024

Vorwort

Die Entscheidung, das Thema "Anforderungen an Virtual Reality Exkursionen im Geografieunterricht zur Förderung von kompetenzorientiertem und konstruktivistischem Lernen" für meine Masterarbeit zu wählen, resultierte aus meinem tiefen Interesse an innovativen Lernmethoden und modernen Technologien. Die Möglichkeit, traditionelle Bildungsansätze durch den Einsatz von VR-Technologien zu bereichern, hat mich von Anfang an fasziniert.

Diese Arbeit wäre ohne die Unterstützung und Ermutigung vieler Menschen nicht möglich gewesen. Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer Herr Hürlimann und Herr Rohner, welche mich mit wertvollen Ratschlägen und konstruktivem Feedback durch den gesamten Forschungsprozess begleitet haben. Ebenso möchte ich meiner Familie und meinen Freunden danken, die mir stets Rückhalt gegeben und mich motiviert haben, auch in schwierigen Zeiten weiterzumachen. Und vor allem der Klasse 2a aus Brüttisellen, die sich mir als Proband:innen zur Verfügung gestellt haben.

Diese Arbeit zeichnete sich durch intensive Forschung, spannende Entdeckungen und auch einige Herausforderungen aus. Besonders die praktische Umsetzung der VR-Exkursionen war eine bereichernde Erfahrung, die mir tiefere Einblicke in die potenziellen Vorteile und Herausforderungen dieser Technologie im Bildungsbereich verschafft hat.

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Kriterien, die Virtual Reality (VR) im Geografieunterricht erfüllen muss, um konstruktivistisches und kompetenzorientiertes Lernen zu ermöglichen. Die zentrale Forschungsfrage lautet: **«Welche Kriterien müssen gegeben sein, damit Virtual-Reality zu einer effektiven Förderung von kompetenzorientiertem und konstruktivistischem Lernen bei Schüler:innen führt?»**

Zur Beantwortung dieser Frage wurde eine quantitative Forschungsmethode in Form eines Fragebogens gewählt. Die Teilnehmenden wurden gebeten, verschiedene Aspekte der VR-Nutzung im Geografieunterricht zu bewerten und ihre Einschätzungen abzugeben. Die Analyse der erhobenen Daten und die Bearbeitung aktueller Literatur führte zur Identifizierung einer Liste von Kriterien im didaktischen, technischen und motivationalen Bereich, die erfüllt sein müssen, damit der Einsatz von Virtual Reality im Geografieunterricht einen Mehrwert bietet und konstruktivistisches und kompetenzorientiertes Lernen ermöglicht. Diese Kriterien bieten Lehrenden und Bildungseinrichtungen eine Richtlinie für die Integration von VR-Technologie in ihren Lehrplan und helfen, das Potenzial dieser innovativen Lernmethode voll auszuschöpfen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	i
Abstract	ii
Abbildungsverzeichnis	vi
Abkürzungsverzeichnis	vi
1. Einleitung	1
1.1. Persönliche Motivation	1
1.2. Ausgangssituation/Forschungsstand	2
1.3. Problemstellung/Fragestellung	5
1.4. Zielsetzung.....	6
1.5. Forschungsfrage	7
1.6. Aufbau und Ablauf der Arbeit	8
1.7. Einordnung im Kompetenzstrukturmodell.....	9
2. Theoretische Bezüge	10
2.1. Digitale Medien und ihre Chancen und Grenzen	10
2.2. Mehrwert der neuen digitalen Medien anhand des SAMR-Modells.....	11
2.3. VR als digitales Medium:	13
2.3.1. Definition	13
2.3.2. Virtual Reality-Typen	14
2.3.3 Immersive virtuelle Realität für den Unterricht/ Lernen mit virtueller Realität	15
2.4. Potentiale von VR für gelingendes Lernen im Unterricht	16
2.5. Herausforderungen und Risiken mit dem Einsatz von Virtual Reality im Unterricht.....	19
2.6. Ausserschulische Lernorte und Virtual-Reality-Exkursionen.....	21
2.7. Exkursionsarten	23
2.8. Anforderungen an Virtual Reality für die Einbindung im Unterricht	25
2.9. Mehrwert und Bedeutung von VR im Geografieunterricht	28

2.10.	Arten des Lernens/Lerntheorien:.....	29
2.10.1.	Konstruktivistisches Lernen / Konstruktivistische Lerntheorie	30
2.10.2.	Entdeckendes/Forschendes Lernen:	30
2.10.3.	Erlebnisorientiertes Lernen:.....	31
2.10.4.	Multimodales Lernen:	32
2.11.	Kompetenzorientiertes Lernen mit Lernaufgaben	34
3.	Umsetzung der Virtual-Reality-Touren	35
3.1.	Cardboard-Brillen	35
3.2.	360-Schools	36
3.3.	Die Virtual-Reality-Touren	37
3.3.1.	Thema: Was ist eine Stadt?	37
3.3.2.	Inhaltliches Design der beiden Touren	39
3.3.3.	Technisches Design der beiden Touren	44
3.4.	Aufbau des «Forschungsbuchs» und Ablauf der Erhebungslektion	45
4.	Methodisches Vorgehen	47
4.1.	Forschungsmethode	47
4.2.	Pretest der Erhebungslektion	47
4.3.	Erhebungsmethode: Standardisierter Fragebogen	48
5.	Auswertung/ Resultate	51
5.1.	Resultate Fragebogen A.....	51
5.2.	Resultate Fragebogen B.....	58
5.3.	Resultate Mindmaps.....	67
5.3.1.	Präkonzepte:.....	68
5.3.2.	Postkonzepte:	69
6.	Diskussion/Ausblick.....	71
6.1.	Didaktische Anforderungen: Unterfrage 1	71

6.2.	Didaktische Anforderungen: Unterfrage 2	76
6.3.	Didaktische Anforderungen: Unterfrage 3	79
6.4.	Technische Anforderungen: Unterfrage 4	80
6.5.	Technische Anforderungen: Unterfrage 5	83
6.6.	Motivationale Anforderungen: Unterfrage 6	85
6.7.	Konklusion/Synthese:	87
7.	Schlusswort.....	88
8.	Literaturverzeichnis	92
9.	Anhang	97
9.1.	Forschungsbuch.....	97
9.2.	Audiotext Überblicksexkursion.....	103
9.3.	Screenshots VR-Exkursionen	106
9.4.	Fragebogen.....	107
9.5.	Mindmaps.....	114
9.6.	Anforderungen an VR (Tabelle)	118
9.7.	Resultate Fragebogen.....	122

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2: SAMR-Modell (Puentedura 2016)	11
Abbildung 3: Klassifikation exkursionsdidaktischer Konzepte (Meurel et. al. 2023, 120).	22
Abbildung 4:Medienentwicklungsplan	25
Abbildung 5: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 1: Konstruktivistisches Lernen	51
Abbildung 6: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 1: Entdeckendes Lernen	52
Abbildung 7: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 1: Erlebnislernen	53
Abbildung 8: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 1: Multimediales Lernen	53
Abbildung 9: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 2	54
Abbildung 10: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 3	55
Abbildung 11: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 4	56
Abbildung 12: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 6	57
Abbildung 13: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 1: Konstruktivistisches Lernen	58
Abbildung 14: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 1: Entdeckendes Lernen	59
Abbildung 15: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 1: Erlebnislernen	60
Abbildung 16: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 1: Multimediales Lernen	60
Abbildung 17: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 2	61
Abbildung 18: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 3	62
Abbildung 19: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 4	63
Abbildung 20: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 5	64
Abbildung 21: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 6	66
Abbildung 22: Vergleichende Fragen	66

Abkürzungsverzeichnis

VR	Virtual-Reality
AR	Augumented-Reality
SuS	Schülerinnen und Schüler
LP	Lehrperson

1. Einleitung

Die Integration von Virtual Reality (VR) in Bildungsprozesse hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen und bietet eine vielversprechende Plattform für die Förderung von konstruktivem und kompetenzorientiertem Lernen bei Schüler:innen. In dieser Masterarbeit steht die Frage im Mittelpunkt, welche Kriterien in Virtual-Reality-Exkursionen gegeben sein müssen, um das konstruktive Lernen und die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen bei Schüler:innen zu unterstützen. Dabei werden didaktische, technische und motivationale Aspekte von virtueller Realität untersucht. Die Untersuchung dieses Themas ist von grosser Relevanz, da sie nicht nur Einblicke in die Gestaltung von VR-gestützten Bildungsumgebungen bietet, sondern auch das Potenzial eröffnet, innovative Ansätze für die zukünftige Bildungsforschung und -praxis zu entwickeln.

Diese Fragestellung geht über die reine Technologieanwendung hinaus und fordert dazu auf, die pädagogischen Vorteile und den didaktischen Nutzen von Virtual Reality in der Schulerziehung zu ergründen.

1.1. Persönliche Motivation

Die Entscheidung, dieses Thema für meine Masterarbeit zu wählen, basiert auf einer persönlichen Begeisterung für virtuelle Realität und deren Potenzial zur Bereicherung des Bildungserlebnisses. Während meines Studiums an der Pädagogischen Hochschule habe ich die Geografie als ein Fachgebiet kennengelernt, das Schüler:innen nicht nur mit wertvollem Wissen über die Welt um sie herum versorgt, sondern auch ihre kritische Denkfähigkeit und räumliche Vorstellungskraft schärft. Als ich dann, in einem Modul, in die Welt der virtual Reality eintauchte, erkannte ich, dass diese Technologie eine einzigartige Möglichkeit bietet, Schüler:innen immersive und interaktive Geografie-Exkursionen zu ermöglichen. Es war faszinierend zu sehen, wie VR die Geografie-Erfahrung erweitern und vertiefen kann.

Darüber hinaus war ich von den unzähligen Zukunftsmöglichkeiten, die Virtual-Reality in der Bildung bietet, beeindruckt. Diese Technologie ermöglicht es, Lerninhalte auf innovative und ansprechende Weise zu vermitteln, was wiederum das Interesse der Schüler:innen weckt und ihr Lernen vertieft. Ich bin überzeugt, dass die Kombination von Geografie-Modulen und Virtual-Reality ein vielversprechender Weg ist, das Lernen in unseren Volksschulen zu

modernisieren. In Anbetracht dieser persönlichen Leidenschaft und der vielfältigen Potenziale von VR in der Bildung habe ich mich entschieden, diese Masterarbeit zu verfassen, um einen Beitrag zur Entwicklung von effektiven Lehrmethoden und innovativen Bildungstechnologien zu leisten.

1.2. Ausgangssituation/Forschungsstand

Die Forschungslage bezüglich VR im Unterricht ist noch relativ jung und im stetigen Wandel. Vor allem systematische Analysen des Lernerfolges sind spärlich. Auch schwer zu finden sind Meta-Studien und umfassende Untersuchungen zum Stand der Forschung, die ausschliesslich auf den Einsatz von Augmented-Reality (AR) und Virtual-Reality (VR) in den niedrigeren Schulstufen abzielen. Dies lässt sich grösstenteils darauf zurückführen, dass diese Technologien oft stark mit höheren Bildungsstufen (Gymnasium und Hochschulen/Universitäten) assoziiert werden (Schweiger et al. 2022, 2ff.). Zudem richten sich bestehende Angebote vor allem an Privatpersonen, da das Medium in erster Linie zur Unterhaltung dient. Ausserhalb der Volksschulen finden sich VR-Anwendungen aber auch im Ausbildungssektor, so wird VR dort zum Beispiel zur Simulation von technischen Abläufen angewendet (Merchant et. al. 2014, 30). Eine Marktforschungsstudie zeigt allerdings, dass von 606 befragten Lehrer:innen (LPs), 92% Lust darauf haben, neue digitale Technologien im Unterricht zu nutzen. Bei den LPs unter 30 Jahren sind es sogar 99%. Weiter zeigt die Studie, dass auch das Interesse an Virtual Reality (VR) gross ist. Jede zweite Lehrperson ist interessiert, die neue Technologie im Rahmen des Unterrichts auszuprobieren (Kantar 2017). Vor allem im Aspekt des Erlebenden-Lernens sehen die LPs grosses Potential, um so die Leistung der Schülerinnen und Schüler (SuS) zu verbessern. Denn durch VR können Orte erkundet werden, welche im Rahmen des Unterrichts unerreichbar wären (Kantar 2017). Auch wenn die Bereitschaft der LPs vorhanden ist, so zeigt sich, dass VR noch nicht oft in den Schulen gebraucht wird und nicht flächendeckend verbreitet ist. Das liegt vor allem daran, dass das Medium noch nicht ausreichend didaktisiert ist, um es im Unterricht sinnvoll zu nutzen. So fehlen unter anderem passende Applikationen oder Plattformen, welche mit den entsprechenden Geräten genutzt werden können, um sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden zu können. Die vorhandenen Applikationen/Programme ermöglichen es zwar, in eine andere Welt einzutauchen, didaktisch gesehen ermöglichen sie aber kein direktes Handeln der Nutzer:innen und das Zeigen von individuellen Aufgabenstellungen. Sie lassen

also nur eine passiv-rezeptive Nutzung zu und bieten so gegenüber anderen Medien (z.B. Film) keinen signifikanten Mehrwert. VR-Applikationen sollten in Zukunft also theoretische Erkenntnisse der Geografie-Didaktik aufgreifen, um das Medium vollumfänglich im Unterricht einzusetzen (Schulz 2022, 4).

VR-Applikationen sind also vor allem für den privaten Unterhaltungszweck konzipiert, jedoch nicht für den didaktischen Nutzen geeignet. Dies ist eine grosse Hürde, für den flächendeckenden Einsatz der VR- Technologie. Des Weiteren ist die Anschaffung von VR-Brillen und auch der Kauf der Applikationen sehr teuer, was einen weiteren Punkt darstellt, weshalb die Technologie nicht öfter genutzt wird. Dennoch wird VR als wachsender Markt angesehen, da Grosskonzerne wie Facebook, Google und Co. ihre Investitionen verstärken und so den Markt zugänglicher machen (Hellriegel und Čubela 2018, 60ff.). Durch den erleichterten Zugang wird erwartet, dass die Integration des Mediums so auch im Bildungsbereich erleichtert wird. So wird VR in den folgenden Jahren zu einem immer grösseren Bestandteil von Lehr- und Lernprozessen in der Primarstufe bis zur Erwachsenenbildung (Martín-Gutiérrez et al. 2017, 482).

Ein weiterer Punkt ist, dass nur wenig Erfahrungsberichte bezüglich der didaktischen Einbindung und fertiger Lektionen, auf die das Lehrpersonal zurückgreifen kann, vorhanden sind (Glauser 2018, 1). VR-Anwendungen, welche im Bildungsbereich existieren, erfüllen meist spezifische Zwecke und haben so nur einen eingeschränkten Nutzen (Merchant et al. 2014, 30). Eine Möglichkeit, VR- Touren individueller und modularer zu gestalten, bietet die Plattform «360School». Diese Plattform ist gratis und jeder Person zugänglich. Aus einer Datenbank von über 350'000 360°-Bildern lassen sich dort individuelle VR-Touren zusammenstellen. Auch kann man eigene Bilder von Google Street-View hochladen und so «eigene» Bilder nutzen. Dies ermöglicht einen weniger spezifischen Nutzen und Lehrpersonen können die Touren mit individuellen Bildern und passenden Aufgabenkästchen für die SuS versehen. Genauer wird im Kapitel 3.2. auf die Plattform eingegangen. Wichtig ist, dass sie ermöglicht, die neue Technologie kostengünstig zu nutzen und Touren selbst zu verschiedensten Themen zu gestalten, was den zuvor eher spezifischen Nutzen der vorhandenen Touren etwas aufbricht. Weiter ermöglicht die Plattform, die erstellten Touren so auszuspielen, dass man sie über das eigene Smartphone in der Karton-VR-Brille durchspielen kann. Dies ist vor allem für Schulklassen eine kostengünstige Alternative, da mittlerweile fast alle SuS ein eigenes Smartphone besitzen und die Kartonbrillen schon sehr günstig erhältlich sind. Dies stellt eine wesentlich kostengünstigere

Variante dar als die hochtechnisierten VR-Brillen. Diese Modelle sind somit eher für die breiten Massen einsetzbar, was eine flächendeckende Abdeckung von VR in den Volksschulen ermöglichen könnte (Hellriegel und Čubela 2018, 60).

Martin-Gutierrez et. al. (Martín-Gutiérrez et al. 2017, 482) betonen, dass das Potenzial von VR-Medien im schulischen Kontext nicht von der Technologie selbst begrenzt wird, sondern von der Art und Weise, wie sie eingesetzt wird und wie Schülerinnen und Schüler damit lernen. Die Nutzung von VR-Medien für das Lernen beeinflusst den Bildungserfolg erheblich. VR kann dazu verwendet werden, um passiv Wissen aufzunehmen oder um Handlungen gemäß vorgegebenen Anweisungen auszuführen. Allerdings liegt das eigentliche Potenzial dieser Technologie in der Immersion und der Interaktivität. Diese ermöglichen es den Lernenden, in die Rolle des Akteurs zu schlüpfen. Sie können Entscheidungen treffen und durch das Feedback, das die Technologie bietet, interagieren. Auf diese Weise kann VR, Erfahrungen schaffen, die als Grundlage für einen lernorientierten Prozess dienen, der auf Analyse und Reflexion beruht. Darüber hinaus haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Wissen gemeinschaftlich zu konstruieren und zu teilen, indem sie virtuelle Objekte und Erfahrungen erstellen und gemeinsam nutzen (Martin-Gutierrez et al. 2017, Seite 482).

VR-Anwendungen sollten daher nicht allein für die passive Aufnahme von Wissen entwickelt werden. Stattdessen sollten sie, im Sinne des konstruktivistischen Ansatzes, Lernumgebungen schaffen, um das volle Potenzial des Lernens auszuschöpfen. Dies beinhaltet Touren, in denen die SuS eigenes Wissen konstruieren sollen (Martin-Gutierrez et al. 2017, Seite 482). Um dies möglich zu machen, und sich von bereits bestehenden Touren abzugrenzen, ist es nötig, dass virtuelle Lernumgebungen gewisse Kriterien erfüllen, damit die SuS in der Tour selbst, die Aufgaben sehen und sie lösen können. Dadurch entsteht eine Interaktion, wodurch die SuS ihr Wissen erarbeiten und konstruieren können. Ausgangslage dieser Arbeit ist somit, dass mit der oben genannten Plattform ein solcher konstruktivistischer Ansatz ausprobiert wird um gewinnbringende Kriterien für virtuelle Exkursionen zu definieren (Hellriegel und Čubela 2018, 72).

1.3. Problemstellung/Fragestellung

Bisherige VR- Angebote beschränken sich vorwiegend auf Applikationen, die man auf dem Smartphone herunterladen kann. Auch VR-Touren auf YouTube sind vorhanden, ermöglichen jedoch wie die vorhandenen Applikationen keine Interaktion der User:innen , sondern nur eine passive Nutzung der Inhalte. Es handelt sich also weitestgehend um 360°-Videos, welche vor allem zur Unterhaltung konzipiert wurden. Vorteil davon ist, dass sie kostengünstig, schnell und einfach mit Cardboard-Brillen im Unterricht eingesetzt werden können. Jedoch fehlt die Didaktisierung der Lerninhalte und die Möglichkeit der Interaktion und Konstruktion, wodurch das konstruktivistische Lernen der SuS nicht ermöglicht wird (Hellriegel und Čubela 2018, 65).

Aus diesem Grund fallen bestehende Apps und Touren auf YouTube weg, die man sinnvoll für den Geografieunterricht nutzen kann. Auch gratis Tools wie «Google Expeditions-Tour Creator», welche ein eigenes Erstellen der Touren und Interaktion der Nutzer:innen ermöglichten, wurden eingestellt und bieten so keinen Mehrwert mehr. Ein Tool, welches ein eigenes Konstruieren der Touren und das Formulieren von integrierten Aufgaben ermöglicht, ist das Tool «360School». Mit diesem Tool können die «Mängel» der anderen Tools bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden, da die Touren individualisiert und mit didaktischen Elementen (Informationsboxes usw.) versehen werden können. Die Frage, die sich nun stellt, ist, welche Kriterien eine VR-Tour erfüllen soll, damit sie den SuS einen Kompetenzaufbau ermöglicht und das konstruktivistische Lernen fördert. Dabei wird betrachtet, wie man:

- a. vorherrschende Lerntheorien sinnvoll in VR-Touren einbauen kann,
- b. welche technischen Bedingungen gegeben sein müssen, um den Unterricht sinnvoll mit VR-Touren zu gestalten und
- c. wie diese gestaltet sein müssen, um die Motivation der Lernenden zu fördern.

Basierend auf diesen drei Aspekten lassen sich anschliessend Schlüsse daraus ziehen, welche Kriterien VR-Touren erfüllen müssen, um das Lernen der SuS zu fördern.

1.4. Zielsetzung

Aufgrund der aktuellen Forschung, ist davon auszugehen, dass VR zukünftig zunehmend im schulischen Kontext verwendet wird (Hellriegel und Čubela, 2018, 60). Dennoch sind die bisher existierenden Programme mangelhaft oder die Technik so teuer, dass sie nicht flächendeckend eingesetzt werden kann. Mit dem Tool «360School», gibt es eine Möglichkeit, dass LPs, VR-Touren so gestalten können, dass sie individuell im Unterricht genutzt werden können, da man sie so auf die jeweiligen SuS und das Unterrichtsthema abstimmen kann. Wichtig ist hier also, dass die LPs darin geschult werden, wie man solche Touren richtig gestaltet, didaktisch umsetzt und sie in den Unterricht miteinbindet. Dafür sollten didaktische Anforderungen an das Tool und an den Umgang mit VR gesammelt werden und diese den Personen zugänglich gemacht werden. Ein wichtiger Punkt ist bspw. bei der Didaktisierung von VR-Touren, dass das richtige Gestalten der Tour und des Unterrichtsettings thematisiert wird, so dass die SuS zur aktiven Teilhabe angeregt werden und nicht nur passiv-rezeptiv nutzen. Vorweg ist festzuhalten, dass diesbezüglich noch keine systematische Untersuchung gemacht wurde, und diese Arbeit ein Versuch darstellt, Kriterien herauszuarbeiten, damit VR- Touren den SuS einen möglichst konstruktiven Wissenserwerb ermöglichen. So setzte sich diese Arbeit spezifisch mit den verschiedenen Lerntheorien und Exkursionsarten auseinander (Siehe Kapitel 2.10.) und versucht, diese möglichst gewinnbringend in die VR- Touren zu integrieren. Ziel ist es, dadurch herauszuarbeiten, welche Kriterien bei dem Gebrauch von VR im Unterricht gegeben sein müssen, so dass die Lerntheorien umgesetzt werden und die SuS gefördert werden, konstruktivistisch und kompetenzorientiert zu lernen. Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird sie in drei Unterfragen aufgeteilt (Siehe Punkt 1.5.). Ziel ist es also, durch die Erarbeitung der Unterfragen, welche verschiedene Aspekte von VR im Unterricht abdecken, eine allgemeine Kriterienliste herauszuarbeiten, um VR zielführend im Unterricht einzusetzen. Dabei entstehen einerseits Kriterien zur Einbettung im Unterricht in VR-Touren, indem erforscht wird, wie die Lerntheorien und Exkursionsarten in VR-Touren integriert werden können. Andererseits wird erarbeitet, was von der technischen Seite alles notwendig ist, um die Ideen der Aufgabenstellungen umzusetzen. Ein dritter Aspekt, welcher erforscht wird, ist der Einfluss der Motivation auf das Lernen der SuS, woraus zusätzliche Kriterien herausgearbeitet werden, die die VR-Tour haben muss, um das Lernen zu fördern.

1.5. Forschungsfrage

Basierend auf dieser Zielsetzung ergibt sich folgende Forschungsfrage:

«Welche Kriterien müssen gegeben sein, damit Virtual-Reality zu einer effektiven Förderung von kompetenzorientiertem und konstruktivistischem Lernen bei Schüler:innen führt?»

Um die in der Forschungsfrage geforderten Kriterien zum Einsatz von VR im Unterricht zu erarbeiten, werden folgende Unterfragen erforscht. Diese Unterfragen untersuchen die didaktischen, technischen und motivationalen Aspekte von VR, um daraus allgemeine Kriterien abzuleiten.

Folgende Unterfragen ergeben sich dabei:

Didaktisch:

1. Welche Lerntheorien können in Virtual-Reality-Exkursionen effektiv eingesetzt werden, um das Lernen zu fördern?
2. Wie muss die VR-Tour in den Unterricht eingebaut werden, um eine Lektion mit möglichst wenigen Unklarheiten bezüglich der VR-Tour, zu gewährleisten?
3. Welche Auswirkungen haben Virtual-Reality-Exkursionen auf die Kompetenzentwicklung der Schüler:innen im Hinblick auf die definierten Lernziele und Kompetenzen?

Technisch:

4. Welche technischen Anforderungen an die Hardware und Software müssen für eine problemlose Durchführung von Virtual-Reality-Exkursionen erfüllt sein?
5. Welche technischen Anforderungen an die Hardware und die Software müssen gegeben sein, um die Merkmale des konstruktivistischen und kompetenzorientiertem Lernens umzusetzen?

Motivational:

6. Fördert die Immersion in virtuellen Umgebungen die Motivation und das Engagement der Schüler:innen?

1.6. Aufbau und Ablauf der Arbeit

Der strukturierte Aufbau meiner Arbeit ermöglicht eine systematische Untersuchung der Forschungsfrage. Das Fundament bildet die Erarbeitung des theoretischen Hintergrunds, um die Grundlagen zur Beantwortung meiner Unterfragen zu schaffen. Dabei werden unter anderem die didaktischen Bezüge von Virtual Reality behandelt, wobei verschiedene vorhandene Lerntheorien und Exkursionsarten betrachtet werden, um sie auf virtuelle Umgebungen zu übertragen. Da dieses Forschungsfeld vergleichsweise jung ist, fehlen konkrete theoretische Ansätze für die Didaktisierung von VR. Daher werden vorhandene Theorien herangezogen und für den Gebrauch von virtueller Realität im Unterricht angepasst.

Im praktischen Teil der Arbeit werden die theoretischen Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt, indem zwei verschiedene VR-Touren erstellt werden, die den theoretischen Grundlagen entsprechen. Diese Touren unterscheiden sich in ihrem Grad der Umsetzung von Lerntheorien und Exkursionstypen. Der praktische Teil wird an einer Sekundarschulklasse mit 18 Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Jeder Schüler erhält ein Forschungsheft, das ihn durch das Thema leitet und mit QR-Codes auf die VR-Touren verweist. Das Forschungsheft und die Touren sind so konzipiert, dass die Schüler abwechselnd einen schriftlichen Teil und ein immersives Erlebnis haben.

Nach jeder Tour füllen die Schüler einen Fragebogen aus, der es ermöglicht, die Unterfragen der Forschungsfrage zu beantworten. Die quantitative Auswertung dieses Fragebogens ermöglicht anschliessend die Herausarbeitung von Kriterien (didaktisch, technisch und motivational), die aus Sicht der SuS eine VR-Tour erfüllen muss, um die Schülerinnen und Schüler beim Lernen zu fördern. Diese Art der Durchführung ermöglicht es jedem Schüler, zwei verschiedene Touren zu absolvieren und somit Vergleiche anzustellen, welche Tour für ihn besser war. Auf diese Weise werden Unterschiede im Umgang mit den Touren aufgrund unterschiedlichen Vorwissens der Schülerinnen und Schüler möglichst minimiert.

Basierend auf der Auswertung des Fragebogens und der Diskussion der Ergebnisse mit der Theorie werden die Unterfragen beantwortet, dadurch können Aussagen darüber getroffen werden, ob es sinnvoll ist, die vorhandenen theoretischen Grundlagen in VR-Touren einzubauen, um anschliessend eine Kriterienliste für den Umgang mit VR zu erstellen, die sicherstellt, dass die Schülerinnen und Schüler kompetenzorientiert und konstruktivistisch lernen können.

1.7. Einordnung im Kompetenzstrukturmodell

Das Thema der Gestaltung von Kriterien in VR-Touren im Geografieunterricht stellt die Lehrperson vor verschiedene Herausforderungen im Rahmen des Kompetenzstrukturmodells. Grundsätzlich erfordert die Auseinandersetzung mit diesem Fachbereich die Berücksichtigung des Standards 1: "Fachspezifisches Wissen und Können", da die Lehrperson zentrale Konzepte, Forschungsinstrumente und Strukturen der Disziplin beherrschen muss, um fachdidaktische Schwerpunkte für den Unterricht abzuleiten. Ein weiterer relevanter Standard ist Standard 2: "Lernen, Denken und Entwickeln". Um eine erfolgreiche VR-Tour zu gestalten, ist es notwendig, dass die Lehrperson sich in das Denken und Lernen der Schülerinnen und Schüler hineinversetzt, um deren kognitive, soziale und persönliche Entwicklung anzuregen und zu unterstützen. Des Weiteren spielt auch der Standard 3: "Motivation und Interesse" eine zentrale Rolle. Es ist von Bedeutung, dass die Lehrperson Konzepte und Theorien zur Motivation und zum Interesse der Schülerinnen und Schüler kennt, um diese in die VR-Tour zu integrieren und somit die Motivation der Jugendlichen nachhaltig zu fördern. Denn die Motivation stellt eine wichtige Voraussetzung für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler dar (PHZH 2018, 2-6).

2. Theoretische Bezüge

2.1. Digitale Medien und ihre Chancen und Grenzen

Neben den analogen Informationsquellen bzw. Medien betonen die Bildungsstandards im Fach Geografie, im Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung, auch die digitalen Medien und ihre Hybridformen. VR-Anwendungen sind eine solche Hybridform. Die Schülerinnen und Schüler sollten also auch diese neue Form von Medium zur Informationsgewinnung nutzen können (Krautter 2023, 234).

Lehrkräfte werden immer wieder mit Innovationen konfrontiert. Dies erfordert eine neue Bewertung des Potenzials des Mediums durch die LP. Die Medienkompetenz einer Lehrperson muss folglich vielfältig sein, um das Lernen an, mit, über und in digitalen Medien zu fördern. Für den Unterricht bedeutet dies, dass sowohl fachliche wie auch digitale Kompetenzen vermittelt werden müssen (Krautter 2023, 234).

Digitale Bildungsressourcen ermöglichen oft eine interaktive Lernerfahrung, indem sie auf die Eingaben der Lernenden reagieren und zusätzliche Informationen zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Lernfragen oder Beispiele zur Lösungsfindung. Was wirklich für den Erfolg des Lernens entscheidend ist, liegt nicht nur in der selbstgesteuerten Aktivität auf der Verhaltensebene, die durch die zahlreichen interaktiven Möglichkeiten geboten wird. Vielmehr ist entscheidend, ob das Lernangebot eine aktive geistige Auseinandersetzung mit dem Lernstoff anregt und ob die Fülle an Informationen auch tatsächlich verarbeitet werden kann. Die umfangreichen Informationsressourcen in multimedialen Lernumgebungen bergen die Gefahr, dass das Arbeitsgedächtnis kognitiv überlastet wird, da seine Kapazität begrenzt ist, Informationen aufrechtzuerhalten und miteinander zu verknüpfen (Krautter 2023, 234). Kognitive Überlastung tritt dann ein, wenn komplexe Sachverhalte gelernt werden müssen, in denen die Begriffe stark vernetzt sind und die Lernenden diese nicht einzeln verarbeiten können, zudem tritt eine Überbelastung dann auf, wenn die Informationen schwer verständlich und schlecht strukturiert sind, so dass die Lernenden die Informationen mühevoll zusammensuchen müssen. Diese Formen der Überbelastung treten vor allem bei Lernenden mit geringem Vorwissen und geringer Kompetenz auf. Bei fortgeschrittenen Lernenden birgt eine multimediale

Lernumgebung die Gefahr, dass sie abgelenkt werden und die kognitiven Ressourcen so nur wenig genutzt werden (Krautter 2023, 234).

2.2. Mehrwert der neuen digitalen Medien anhand des SAMR-Modells

Um den Zusatznutzen und den Lernerfolg neuer digitaler Medien und Möglichkeiten für den Geographieunterricht zu bewerten, kann das SAMR-Modell verwendet werden (Puentedura 2016, Video). SAMR steht für Substitution, Augmentation, Modification und Redefinition. Es bietet einen Bewertungsansatz, um den zusätzlichen Wert und den Kontext des Lernerfolges zu messen, der mit dem Einsatz digitaler Technologien verbunden ist. So zeigt das Modell auf, wie durch digitale Medien die Gestaltung von Lernmethoden verbessert werden können. Dies beinhaltet Aspekte wie die aktive Beteiligung der Schüler an digitalen Medien, ihre Autonomie und Kreativität beim Einsatz von Apps, Geräten oder Internetinhalten, sowie die neuen Lernmöglichkeiten, die durch die neuen technischen Mittel entstehen. Um dies zu erreichen, müssen die Aufgabenstellungen weiterentwickelt werden (Modification) oder es müssen Aufgaben entwickelt werden, die ohne die neue Technologie bisher undenkbar waren (Krautter 2023, 236).

Abbildung 1: SAMR-Modell (Puentedura 2016)

Verortung von Virtual Reality im SAMR-Modell

Virtual Reality (VR) kann innerhalb des SAMR-Modells von Ruben R. Puentedura auf verschiedenen Stufen eingeordnet werden:

Auf der Stufe Lernen durch Substitution ersetzt VR bestehende Lehrmittel durch virtuelle Erfahrungen, wodurch sich die SuS Kenntnisse aktiv aneignen (Schweiger et al. 2022, 11).

Auf der Augmentationsstufe hingegen werden vorhandene Aktivitäten durch zusätzliche Interaktivität und Immersion verbessert, indem sie die Visualisierung und die Skalierung des Lernobjektes ermöglicht. Beispiel hierfür ist die Darstellung von geologischen Strukturen, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Zudem werden somit die Inhalte nicht mehr durch die LP vermittelt, sondern durch die Technologie. Dadurch wird die Belastung der LP reduziert und die SuS können unabhängig interagieren. Die individuelle Präsentation regt somit die Kreativität an und ermöglicht ein einzigartiges Lernerlebnis (Schweiger et al. 2022, 12).

Auf der Modifikationsstufe ermöglicht VR grundlegende Veränderungen in Lehr- und Lernaktivitäten, indem komplexe Konzepte erlebbar gemacht werden. Der Lernprozess wird neugestaltet und erweitert durch VR. Die Lernenden können das Tempo und den Zeitraum ihres Lernens individuell ihrem Wissenstand anpassen, wodurch sie besser explorativ lernen können und auch das Problemlösen im Lernprozess erleichtert wird. (Schweiger et al. 2022, 12).

Schliesslich kann VR auf der Redefinitions-Stufe völlig neue Lernszenarien schaffen, die zuvor nicht möglich waren. Eine Besonderheit ist, dass SuS asynchron lernen können. Das heisst sie sind **zeit-** und **ortsunabhängig**. Was vor allem im Modell des Flipped-Classroom von Bedeutung sein kann. Zudem können die SuS Lerninhalte in einer virtuellen Spielwelt erarbeiten, was unter anderem, den Spassfaktor erhöht (Schweiger et al. 2022, 12).

Die genaue Platzierung von VR im SAMR-Modell hängt von der spezifischen Anwendung und Implementierung in den Unterricht ab, wobei das übergeordnete Ziel darin besteht, den Lernprozess zu verbessern und die Lernerfahrungen zu bereichern (Schweiger et al. 2022, 12).

Das SAMR-Modell kann den Lernerfolg verbessern, indem es Lehrkräften hilft, den Einsatz von Technologie so zu gestalten, dass er das Lernen der Schülerinnen und Schüler unterstützt und fördert. Wenn Technologie hingegen lediglich zur Substitution traditioneller Methoden verwendet wird, kann der Einfluss auf den Lernerfolg jedoch begrenzt sein. Verwenden Lehrkräfte Technologie hingegen, um das Lernen zu erweitern, zu modifizieren oder neu zu definieren, können sie das Potenzial der Technologie voll ausschöpfen, um Lernprozesse zu vertiefen, zu individualisieren und zu bereichern, was wiederum zu einem verbesserten Lernerfolg führen kann (Schweiger et. al. 2022, 11).

2.3. VR als digitales Medium:

2.3.1. Definition

Virtual Reality (VR) ist eine vollständig computer-generierte Umgebung, die von Menschen als Realitätssimulation wahrgenommen wird und darauf abzielt, möglichst viele Sinne anzusprechen. Diese Umgebung kann durch Eingabegeräte manipuliert und verändert werden. Bei VR-Anwendungen ist besonders die Abgrenzung von traditionellen Computerschnittstellen relevant. Zu den Unterscheidungsmerkmalen gehören eine egozentrische Perspektive, 3D-Interaktionen durch Körperbewegungen und -gesten sowie der immersive Charakter der VR-Präsentation. Diese Immersion wird als zentrales technologisches Merkmal von VR betrachtet und wird heute oft als "Immersion" bezeichnet. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist das psychologische Gefühl des Präsentseins in der virtuellen Umgebung, bekannt als "Presence". Aufgrund der unterschiedlichen und oft uneinheitlichen Verwendung dieser Begriffe in der Literatur ist eine genaue Definition und Abgrenzung in der VR-Forschung erforderlich (Buchner und Aretz 2020, 197).

Immersion

Immersion bezeichnet die technischen Anforderungen, um die Sinneswahrnehmungen der Nutzer vollständig anzusprechen und so eine Illusion der Realität zu erzeugen. Dabei werden vor allem Sehen und Hören betont, während einige VR-Systeme sogar Berührung oder Geruchssinn integrieren können. Zusätzlich dazu reagiert die VR-Welt auf natürliche Bewegungen der Nutzer, wie das Drehen oder Neigen des Kopfes, um die Szenerie anzupassen. Vier technische Eigenschaften von Ausgabegeräten sind für Immersion wesentlich: Sinneseindrücke sollen nur durch den Computer generiert werden (inclusive), möglichst viele Sinnesreize anzusprechen (extensive), eine umfassende Umgebung bieten (surrounding) und eine lebendige Darstellung der Realität (vivid) ermöglichen. Diese Merkmale werden auch als physikalische Immersion bezeichnet, während das mentale Gefühl des Präsentseins in der virtuellen Welt als "Presence" bekannt ist (Buchner und Aretz 2020, 198).

Presence

Im Gegensatz zur Immersion ist Presence ein psychologisches Konstrukt, das subjektiv wahrgenommen wird und das Gefühl des anwesend seins in der virtuellen Welt beschreibt. Es beinhaltet das Empfinden, tatsächlich in der virtuellen Umgebung präsent zu sein und entsprechende Handlungen auszuführen, die auch unter realen Bedingungen gezeigt werden würden. Presence wird durch zwei Aspekte charakterisiert: die "Ortsillusion", bei der man das Gefühl hat, sich tatsächlich am simulierten Ort zu befinden, und die "Plausibilitätsillusion", bei der man die computergenerierten Ereignisse als tatsächlich stattfindend wahrnimmt. Presence und Immersion können miteinander korrelieren, jedoch ist das Erleben von Presence nicht ausschliesslich auf technologische Eigenschaften zurückzuführen. Es unterliegt auch Persönlichkeitsmerkmalen sowie emotionalen und kognitiven Prozessen (Buchner und Aretz 2020, 200).

2.3.2. Virtual Reality-Typen

Desktopbasierte Anwendungen, die als nicht-immersive VR-Systeme klassifiziert werden, ermöglichen Interaktionen ausschliesslich über herkömmlicher Eingabegeräte wie Maus und Tastatur. Diese Kategorie umfasst Simulationen, Spiele und virtuelle Welten wie Second Life. Semi-immersive VR-Anwendungen nutzen zwar die Einfachheit von desktopbasierten Systemen, erweitern jedoch die Interaktionsmöglichkeiten durch realistische Eingabegeräte wie Lenkrad und Pedale in einem Fahrsimulator. Hingegen stellt immersive VR die derzeit am nächsten an der allgemeinen Vorstellung von Virtual Reality liegende Form dar (Buchner und Aretz 2020, 201ff.).

Für die Darstellung immersiver VR-Applikationen werden spezielle Brillen oder Head-Mounted-Displays (HMDs) benötigt, oft ergänzt durch handliche Controller, die es den Nutzern ermöglichen, computergenerierte Objekte zu bewegen (Buchner und Aretz 2020, 201ff.).

Technologische Fortschritte haben den Zugang zu immersiven VR-Erlebnissen auf neue Wege erweitert, beispielsweise durch die stereoskopische Betrachtung von 360°-Videos auf handelsüblichen Smartphones mit brillenähnlichen Halterungen oder durch die Nutzung einfacher Karton-Brillen für 3D-Simulationen (Buchner und Aretz 2020, 201ff.).

Die Reduzierung der technischen Anforderungen hat auch die finanziellen Kosten für Bildungseinrichtungen gesenkt, um Lernarrangements mit immersiver VR umzusetzen. Die

potenziellen Vorteile von immersiver VR für das Lehren und Lernen werden im nächsten Abschnitt erörtert (Buchner und Aretz 2020, 201f.f).

2.3.3 Immersive virtuelle Realität für den Unterricht/ Lernen mit virtueller Realität

VR-Technologien kann man in verschiedenen Anwendungsbereichen nutzen. Je nach Anwendungsbereich weisen VR-Technologien andere Potentiale und Herausforderungen auf. So unterscheiden sich die Anwendungsfelder vor allem in ihren Handlungs- und Interaktionsmöglichkeiten der Lernenden. Dabei findet eine Einteilung in drei Bereiche statt:

1. Explorationswelt:

Im Fokus steht das erlebnisorientierte Erkunden verschiedener Bereiche. Dank VR-Technologien können Objekte, Räume und Orte, die bisher für Lernende schwer zugänglich waren oder einen hohen Aufwand erforderten, einfach und flexibel erkundet werden, und zwar in ihrem eigenen Tempo. Dies umfasst historische Gebäude, Sehenswürdigkeiten, Planeten, Museen und sogar Teile des menschlichen Körpers. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Verständnisprozess und der Vermittlung von Wissen (Hellriegel und Čubela 2018, 62).

2. Trainingswelt

Bei Trainingswelten liegt der Fokus auf dem Erlernen von praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Im Gegensatz zu Explorationswelten gibt es hier eine stärkere äussere Lenkung, zum Beispiel durch die Art der Aufgabenstellung oder die Anleitung durch eine Lehrperson. Eigenständiges Erkunden steht nicht im Vordergrund. Trainingswelten werden verwendet, wenn reale Trainingssituationen mit hohen Kosten oder Risiken verbunden sind. Ein Beispiel hierfür ist die Simulation von physikalischen Gesetzen oder das Training im Umgang mit teuren Maschinen (Hellriegel und Čubela 2018, 63).

3. Konstruktionswelten

Ähnlich wie bei Trainingswelten zielen Konstruktionswelten darauf ab, Kompetenzen zu erwerben. Im Gegensatz zu Trainingswelten haben die Lernenden hier jedoch die Möglichkeit, Objekte selbst zu bearbeiten oder zu erstellen. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass die Lernenden selbst virtuelle Welten entwerfen und erschaffen. Somit steht nicht nur das dargestellte Objekt oder der dargestellte Sachverhalt im Mittelpunkt, sondern auch der Prozess der Konstruktion und Gestaltung selbst (Hellriegel und Čubela 2018, 63).

2.4. Potentiale von VR für gelingendes Lernen im Unterricht

Lernen wird zunehmend als subjektiver und individueller Prozess betrachtet, der nicht von aussen gesteuert, sondern nur begleitet und unterstützt werden kann. Die Didaktik muss daher der Vielfalt von Wirklichkeitsauffassungen gerecht werden können. Lehrende übernehmen dabei die Rolle von Coaches und Lernberatern, die Lernumgebungen gestalten. Das Lehr-Lern-Geschehen wird weniger als einseitige Wissensvermittlung verstanden, sondern vielmehr als selbstgesteuerter, aktiv-konstruktiver, situativer und sozialer Prozess, bei dem das selbstständige Erleben, Ausprobieren, Untersuchen und Experimentieren im Mittelpunkt stehen sollte. Authentische Situationen und komplexe Problemstellungen sollen konstruktive Aktivitäten der Lernenden fördern, was entscheidend für den Kompetenzerwerb ist. Die Forschung betont also die Effizienz des Lernens durch Erfahrung und Handeln (Hellriegel und Čubela 2018, 63ff.). Aufbauend auf diesen Ansätzen lassen sich vier Prinzipien für erfolgreiches Lernen ableiten (Arnold 2012, 76ff.).

1. Lernen als selbstgesteuerter, aktivierender und konstruierender Prozess, bei dem Lernende den Lernprozess mitbestimmen, eigene Lösungswege planen und umsetzen sowie Eigenverantwortung übernehmen.
2. Lernen als motivierender Prozess: Förderung von Neugier und Motivation durch die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven einzunehmen und eigene Sichtweisen zu hinterfragen.
3. Lernen als situativer und praxisbezogener Prozess, der auf die Bedürfnisse und Vorerfahrungen der Lernenden eingeht und durch Praxisbeispiele veranschaulicht wird, um Musterlösungen auf die eigene Praxis zu übertragen.
4. Lernen als sozialer Prozess, bei dem Wertschätzung, Anerkennung und konstruktive Kommunikation im Austausch mit anderen Lernenden gefördert wird. Eine kooperative Lösungsfindung ist ebenfalls von Bedeutung. Diese Prinzipien bilden den Anspruch für erfolgreiches Lernen. Die Potenziale von VR-Anwendungen im Hinblick auf diese Prinzipien sollen im folgenden Kapitel untersucht werden.

(Hellriegel und Čubela 2018, 63ff.).

Nimmt man diese Prinzipien als Anspruch für ein gelingendes Lernen, stellt sich die Frage nach dem Potential von VR-Anwendungen im Hinblick auf diese vier Prinzipien:

Lernen als selbstgesteuerter, aktivierender und konstruierender Prozess

Bildungswissenschaftler haben erkannt, dass Interaktion mit der Umwelt für effektives Lernen entscheidend ist. Im Vergleich zu herkömmlichen Medien ermöglichen VR-Anwendungen grundsätzlich mehr Interaktion und Konstruktion (Martín-Gutiérrez et. al. 2017, 479ff.) VR-Angebote variieren in ihrem Grad der Handlungs- und Interaktionsmöglichkeiten. Einfache 360-Grad-Videos, welche man mit Cardboard-Brillen zum Beispiel auf YouTube rezipieren kann, erlauben passive Wissensaneignung und eine geringe Handlungsmöglichkeit, während virtuelle Welten aus konstruktivistisch-didaktischer Sicht dann von Bedeutung werden, insbesondere Konstruktionswelten, wenn ein aktives Erkunden in eigenem Tempo und Gestalten möglich ist (Schwan und Buder 2006, 9)

Konstruktionswelten sind besonders relevant, da Lernende nicht nur frei agieren können, sondern auch Inhalte und Welten selbst erschaffen können. Durch die Konstruktion virtueller Objekte können Lernende ihre mentalen Modelle entwickeln und reflektieren (Schwan und Buder 2006, 9ff.). Studien seit den späten 1990er-Jahren betonen die zentrale Rolle der Lernenden in VR, die zu aktiven Handelnden werden und durch Experimentieren lernen können. Neuere Studien bestätigen, dass VR die aktive Teilnahme der Lernenden und ihre Fähigkeit zur Interaktion mit der Umwelt fördert (Pantelidis 2009, 63). Ein erfolgreicher Lernprozess wird besonders erreicht, wenn Lernende Entscheidungen treffen, die auf ihren eigenen Handlungen basieren und ihren Zielen dienen.

Lernen als motivierender Prozess

Die Förderung von Begeisterung, Motivation und Emotionen spielt eine wichtige Rolle für den Lernerfolg. Intrinsische Motivation entsteht, wenn der Unterricht an die Interessen und die Lebenswelt der Lernenden anknüpft (Hellriegel und Čubela 2018, 66). VR-Anwendungen haben den Vorteil, mehrere Sinne anzusprechen, komplexe Konzepte anschaulich zu vermitteln und den Lernenden Handlungsfreiheit zu geben, um selbstständig zu entscheiden und virtuelle Welten zu erkunden (Martín-Gutiérrez et al. 2017, 479). Dadurch können die Lernenden ihre eigenen Interessen einbringen und auf bisherigen Erfahrungen aufbauen. Damit dies gelingt, müssen die Anwendungen herausfordernde, aber erreichbare Handlungsoptionen bieten (Martín-Gutiérrez et al. 2017, 478). VR kann das Engagement, die Begeisterung und die Motivation der Lernenden steigern. Studien zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen VR und der Förderung der Lernmotivation (Freina und Ott 2015, 6).

Lernen als situativer und praxisbezogener Prozess

Bailenson et al. (2008, 110) heben hervor, dass VR das Potenzial bietet, Lehrelemente einzu- beziehen, die in der realen Welt entweder zu kostspielig oder zu gefährlich wären. Dadurch wird das Spektrum an erlebbaren Erfahrungen erweitert. Komplexe und abstrakte Konzepte, die normalerweise schwer zu veranschaulichen sind, können durch VR konkret dargestellt werden. Schwan und Buder (2006, 6) sprechen von "metaphorischen Veranschaulichungen", wie z.B. die Anwendung WhizLow, die den Funktionsprozess eines Motherboards eines Computers durch eine virtuelle Darstellung verdeutlicht. Dies ermöglicht es den Lernenden, komplexe Sachverhalte aus einer persönlichen Perspektive zu betrachten und konkrete Bezüge herzustellen. Sie können sich auch in einem virtuellen Körper präsent fühlen, der zwar nicht ihrer eigenen physischen Form entspricht, aber als solche wahrgenommen werden kann (Bailenson et al. 2008, 109). Lehrende sollten solche Anwendungen und Inhalte auswählen, die relevant für die Lebens- oder Berufswelt der Lernenden sind (Hellriegel und Čubela 2018, 67).

Lernen als sozialer Prozess

Virtuelle Umgebungen bieten Möglichkeiten zur Interaktion und Zusammenarbeit zwischen Lernenden sowie zur Förderung von Diskussionen und Feedback (Martín-Gutiérrez et al. 2017,480). Beispielsweise ermöglichen virtuelle Gruppenarbeitsräume, wie sie von der Universität Duisburg-Essen bereitgestellt werden, webbasierte Zusammenarbeit und fördern sozialen Austausch und kommunikative Fähigkeiten. Die Nutzung von VR für soziale Interaktion hängt jedoch stark von den didaktischen Zielen ab, da viele VR-Angebote zwar Sachverhalte veranschaulichen können, aber weniger zum gemeinsamen Austausch anregen (Hellriegel und Čubela 2018, 68).

Betrachtet man die aufgelisteten Potentiale, so deutet Vieles darauf hin, dass der Einsatz von VR im schulischen Unterricht einem Lernen nach konstruktivistischen Anforderungen gerecht werden kann. Damit werden Grundlagen geschaffen, Kompetenzen zu fördern, die über das reine Fachwissen hinausgehen (Hellriegel und Čubela 2018, 68).

2.5. Herausforderungen und Risiken mit dem Einsatz von Virtual Reality im Unterricht

Der Einsatz von VR-Technologien ist, aufgrund seines jungen Alters, vielen technologischen und organisatorischen Unsicherheiten ausgesetzt, weshalb man nicht um die Frage herumkommt, welche Risiken und Herausforderungen diese neue Technologie bietet. Die Bedenken und Risiken können aus verschiedenen Blickwinkeln aufgezeigt werden. Im Folgenden ein kurzer Überblick:

Medizinische Perspektive: Es ist wichtig, vor dem Einsatz von VR/AR-Technologie bei Schülern diejenigen zu identifizieren, bei denen aus medizinischen Gründen eine Nutzung des Equipments nicht empfohlen wird. Dies betrifft insbesondere Kinder mit Erkrankungen wie Epilepsie, Augenproblemen, Autismus-Spektrum-Störungen sowie Entwicklungs- und psychischen Störungen wie AD(H)S, Depressionen oder Ängsten. Die Datenlage zu medizinischen Kontraindikationen für die VR-Nutzung bei Kindern ist begrenzt, und es gibt keine generelle Kontraindikation. Während und nach dem Einsatz einer VR-Anwendung kann eine breite Palette von Nebenwirkungen auftreten, die vor allem darauf zurückzuführen sind, dass der visuelle Apparat des Kindes einen anderen Input erhält als der Gleichgewichtsapparat. Das Ausmass dieser Nebenwirkungen hängt weitgehend von der Art der VR-Anwendung ab. Es gibt nur wenige Studien zu Nebenwirkungen von VR-Anwendungen bei Kindern, insbesondere im Zusammenhang mit der Nutzung von VR-Brillen, die aufgrund von Gewicht und Grösse Probleme verursachen können (Zender, Buchner und Schäfer 2022, 31).

Im Erwachsenenalter sind Studien zu Nebenwirkungen bereits bekannt: Am häufigsten sind die sogenannte Cybersickness und Motion Sickness beschrieben, die in etwa mit der klassischen Seekrankheit auf einem stark bewegten Schiff vergleichbar sind. VR-Anwendungen können demnach Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit und/oder Erbrechen auslösen und gelegentlich während oder nach der Anwendung zu kurzfristigen Sehbeeinträchtigungen führen (Zender, Buchner und Schäfer 2022, 31).

Pädagogische Perspektive: Im schulischen Kontext betont die pädagogische Perspektive die Bedeutung der Begleitung von Schüler:innen bei ihrer ersten Begegnung mit VR-Technologie, um ihre individuellen Bildungs- und Erziehungsprozesse zu unterstützen. Besonders Schüler:innen mit Beeinträchtigungen, sei es körperlich oder sozial-emotional, benötigen vor, während und nach einer VR-Erfahrung spezifische Unterstützung und Begleitung durch Lehrkräfte.

Es gilt, Zugangsbarrieren abzubauen und differenzierte Lernszenarien zu schaffen, die auf die Vielfalt der Lerngruppen eingehen, wobei die Prinzipien des Universal Design berücksichtigt werden sollten. Kulturelle, geschlechtsspezifische und Mobbing bezogene Herausforderungen müssen ebenfalls sensibel betrachtet werden. Zusätzlich ist die Aufklärung der Eltern über die Besonderheiten und potenziellen Risiken der VR-Technologie eine wichtige Aufgabe für Lehrkräfte, da hier noch grundlegende Kenntnisse und Leitlinien fehlen (Zender, Buchner und Schäfer 2022, 33-34).

Didaktische Perspektive: Die didaktische Perspektive betrachtet Bedenken im Zusammenhang mit organisatorischen Rahmenbedingungen wie die Verfügbarkeit von VR-Lernanwendungen. Herausforderungen organisatorischer Rahmenbedingungen sind der Bedarf an Bewegungsfreiraum im Klassenzimmer, genügend Zeit während den Lektionen durch die Anpassung an feste Stundenpläne und die begrenzte Verfügbarkeit von VR-Geräten für alle Schüler:innen. Zudem wird die Frage aufgeworfen, was die anderen SuS machen, die VR nicht anwenden können. Unterstützende Personen könnten organisiert werden, diese müssten wiederum aber Erfahrungen mit der Nutzung der Technologie aufweisen. Ob VR-Anwendungen tatsächlich nachhaltig zu besserem Lernen führen können oder ob sie eher kurzfristige motivierende Effekte haben wird, zudem stark diskutiert. (Zender, Buchner und Schäfer 2022, 35).

Technische Perspektive: Aus technischer Sicht werden Bedenken hinsichtlich unzureichender technischer Kompetenzen, der Einsatzsicherheit und der Kosten für den Einsatz von VR im schulischen Kontext geäußert. Die Notwendigkeit fortlaufender Aktualisierungen und die damit verbundenen Herausforderungen bei der Wartung von VR-Systemen sowie mögliche Sicherheitsrisiken und die finanzielle Belastung für Schulen führen zu einer Skepsis gegenüber der neuen Technologie (Zender, Buchner und Schäfer 2022, 36).

Ethische Ergänzungen: Ethische Überlegungen spielen eine entscheidende Rolle beim Einsatz von VR-Technologie in Schulen, insbesondere im Hinblick auf die Macht der Entwickler:innen und Datenschutzfragen. Entwickler:innen haben die Möglichkeit, glaubhafte Situationen zu erzeugen und das Verhalten der Nutzenden zu beeinflussen, was ethische Bedenken hinsichtlich der Erzeugung falscher Erinnerungen oder Erfahrungen aufwirft. Darüber hinaus werden Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit der intensiven Datensammlung und Kommunikation durch VR-Head-Mounted-Displays und Anwendungen, insbesondere von Meta (ehemals

Facebook), diskutiert, was die ethische und juristische Zulässigkeit ihres Einsatzes im Unterricht in Frage stellt (Zender, Buchner und Schäfer 2022, 37).

2.6. Ausserschulische Lernorte und Virtual-Reality-Exkursionen

Ausserschulische Lernorte ermöglichen, handlungs- und schüler:innenorientierten Unterricht ausserhalb des Schulgeländes in einer topografisch bestimmbarer Lokalität. Die Lernenden begreifen und entdecken komplexe und lebensnahe Zusammenhänge in ihrer direkten unmittelbaren Lebenswelt (Janssen und Raschke, 316). Ausserschulische Lernorte ermöglichen unterschiedliche Vorteile für die Nutzung im Unterricht. Exkursionen werden als Mittel genutzt, um den SuS die ausserschulischen Lernorte näher zu bringen und das Lernen durch direkte Erfahrungen zu bereichern. Zudem werden bestehende Routinen in der Schule durch Exkursionen durchbrochen wodurch neue Lernwege und neue pädagogische Angebote eröffnet werden. Lebensweltbezüge können unmittelbarer durch Primärerfahrungen und Originalbegegnungen gemacht werden, wodurch das regionale Lernen gefördert wird. Wobei immer beachtet werden muss, dass Räume subjektiv von den SuS wahrgenommen werden, da «Realität» immer auch ein Konstruktionsprozess der Lernenden ist. Dennoch ist die Begegnung mit Dingen in physisch-materiellen Exkursionen die grundlegende Voraussetzung für ein tieferes Erleben (Gryl und Kuckuck 2023, 14). Zudem wird durch Exkursionen die Wahrnehmung gesellschaftlicher Partizipationsmöglichkeiten, d.h. aktive Mitgestaltung der regionalen Lebenswelt, gefördert (Janssen und Raschke, 316). Herausforderungen, die dabei entstehen können, sind, dass die Organisation solcher Lernorte einen Mehraufwand bieten und unzureichend vorbereitete Lernorte zur kognitiven Überforderung der Lernenden führt. Wichtig ist also, die inhaltliche und kognitive Vorbereitung zu beachten und den Lernprozess zu reflektieren und nachzubearbeiten (Janssen und Raschke, 316).

Um die ausserschulischen Lernorte lernförderlich einzubinden, sind die beiden Dimensionen «Kontextualität» und «Grad der Didaktisierung» entscheidend. Stark didaktisierte Lernorte sind so eher für Arbeitsexkursionen geeignet und schwach didaktisierte Lernorte eher für konstruktivistische Exkursionen (Janssen und Raschke, 317).

Ziel von Exkursionen in ausserschulischen Lernorten ist es, einen abgegrenzten Raumschnitt in relativ kurzer Zeit unter einer zielführenden Fragestellung zu erfassen, zu analysieren

und zu bewerten. Einer Exkursion wird ein hoher Kompetenzerwerb zugeschrieben, da dadurch die in den Bildungsstandards aufgezeigten Kompetenzbereiche gefördert werden können (Meurel, Hemmer und Lindau 2023, 118). Die zentrale Idee einer Exkursion im realen Raum ist, dass sinnlich-leibliche Erleben, eine direkte Begegnung bei den SuS zu einem Lerneffekt führt, welcher über das medial transportierte Erleben im Klassenraum hinausgeht (Gryl und Kuckuck 2023, 14).

Schüler:innenexkursionen werden nach dem Grad ihres selbstbestimmten Lernens, der Instruktion und der Konstruktion unterschieden und in die Grundkonzepte Überblicks- und Arbeitsexkursion eingeteilt (Meurel, Hemmer und Lindau 2023, 120).

Überblicksexkursion	Arbeitsexkursion		
kognitivistisch	kognitivistisch	konstruktivistisch	
<p>... zur Demonstration geographischer Sachverhalte und rezeptiven Aneignung kognitiver Lerninhalte.</p> <p>Beispiel: Schüler*innen folgen den referierenden Ausführungen der Lehrkraft, eines*r Experten*in oder Schülers*in (z. B. Stadtführung).</p>	<p>... zur selbstständigen Anwendung geographischer Arbeitsweisen in einem systematisierten Lernprozess mit feststehenden (Lern-)Inhalten.</p> <p>Beispiel: Schüler*innen beobachten, kartieren, befragen im Rahmen einer von der Lehrkraft vorkonstruierten Exkursion (z. B. Betriebserkundung).</p>	<p>gemäßigt konstruktivistisch</p> <p>... zur aktiven Wissenskonstruktion in einem selbstständigen, möglichst selbstgesteuerten Lernprozess in der Balance zwischen Konstruktion und Instruktion.</p> <p>Beispiel: Schüler*innen beobachten, kartieren, befragen im Rahmen einer thematisch vorgegebenen sowie von Schüler*innen und der Lehrkraft gemeinsam konstruierten Exkursion (z. B. Projekt).</p>	<p>stark konstruktivistisch</p> <p>... zur aktiven Wissenskonstruktion in einem weitgehend freien und selbstgesteuerten Lernprozess.</p> <p>Beispiel: Schüler*innen entwickeln auf der Grundlage individueller Erkundungen eine für sie bedeutsame Fragestellung und bearbeiten diese unterstützt durch die Lehrkraft (z. B. Spurensuche).</p>
Abnahme der Instruktion		Zunahme der Konstruktion	

Abbildung 2: Klassifikation exkursionsdidaktischer Konzepte (Meurel et. al. 2023, 120).

Neben außerschulischen Lernorten spielen nun Virtual-Reality-Exkursionen eine immer größere Rolle im Ausbildungskontext. Betrachtet man die oben aufgeführten Vor- und Nachteile von Lernen an außerschulischen Lernorten, so können viele dieser Aspekte auch auf virtuelle Exkursionen übertragen werden. Durch VR kann man den SuS auch Orte ausserhalb der Schule näherbringen, die sogar so weit weg sind, dass man sie als Exkursion nicht erreichen könnte.

Die Reichweite wird also grösser im Vergleich zu physischen Exkursionen, wodurch nicht erreichbare Erfahrungen gemacht werden können. Zudem kann man in VR-Touren aktuelle Bilder und Medien einbauen und so immer zeitechtes Wissen vermitteln (Gryl und Kuckuck 2023, 15). Die Schülerinnen und Schüler haben zwar keine Primärerfahrungen, da sie sich in einer virtuell generierten Welt befinden, dennoch zeigt ihnen diese virtuelle Welt eine aktuelle Situation, die zum Verwechseln ähnlich ist. Wodurch virtuelle Primärerfahrungen entstehen. Durch das Eintauchen in die virtuellen Szenarien mit VR- Brillen wird ein Eintauchen in die Szenerie mit mehreren Sinnen ermöglicht, denn Bild und Ton ändern sich entsprechend der Kopfbewegung. Nutzer:innen können so Präsenz erleben, da sie sich im virtuellen Raum anwesend fühlen (Brendel und Mohring 2023, 233).

Auch bei Virtuellen-Exkursionen soll ein Raumausschnitt in einer gegebenen Zeit nach einer Fragestellung erkundet werden, was wiederum Parallelen zum ausserschulischen Lernort aufweist. Und auch bei der Gestaltung von VR-Exkursionen, kann man die SuS mehr oder weniger lenken, so dass entschieden werden kann, ob es sich bei den Exkursionen um ein Arbeits- bzw. um eine Überblicksexkursion handeln sollte. Genauer werden diese Exkursionsarten in Kapitel 3.3. ausgeführt. Dennoch sollte erwähnt werden, dass VR-Exkursionen keinen Ersatz für reale Exkursionen sind. Wichtig hier ist zu sehen, dass VR einem zwar ein realistisches Bild vermitteln kann, Begegnungen im «echten» Leben, der Geruch der Umgebung und das zufällige Antreffen von anderen Menschen oder Tieren ist in VR-Exkursionen nicht möglich. Weshalb VR- immer als eigenständiges Format angesehen werden muss und nicht als Ersatz für das Lernen an ausserschulischen Lernorten (Brendel und Mohring 2023, 237).

2.7. Exkursionsarten

Exkursionen werden in der geografischen Bildung verschieden differenziert. Diese unterschiedlichen Exkursionsarten lassen sich auf Exkursionen im physischen Raum, auf virtuelle Exkursionen und auf Mischformen beziehen (Gryl und Kuckuck 2023, 16). Zu betonen ist allerdings, dass alle Formen von Exkursionen eine Vorbereitungs- und Nachbereitungsphase benötigen, damit die Exkursionen in das Unterrichtsgeschehen eingebettet sind und nicht kontext unabhängig sind, da sie im Idealfall den Unterricht inhaltlich oder methodisch ergänzen sollen (Gryl und Kuckuck 2023, 16). In der Vorbereitungsphase sollen Rahmenbedingungen der Exkursion geklärt werden, evtl. technische Aspekte thematisiert werden bzw. Inhalte für die Exkursion

vorbereitet werden. In der Nachbereitungsphase wird dann das Erlebte und beobachtete Wissen im Unterricht aufgegriffen, um es weiter zu bearbeiten, zu präsentieren und zu reflektieren (Gryl und Kuckuck 2023, 17). Es werden grundsätzlich drei Exkursionsarten unterschieden und je nach Intention der LP anders eingesetzt (Gryl und Kuckuck 2023, 17). (Siehe oben Abbildung 3).

Überblicksexkursion

Überblicksexkursionen dienen hauptsächlich dazu, geografische Lerninhalte zu vermitteln und werden in der Regel von der Lehrkraft, einem Exkursionsleiter oder einem Experten geleitet. Die Schüler haben wenig Einfluss auf die Auswahl der Themen oder des Ortes. Sie können sich zu den vermittelten Inhalten äussern und Fragen stellen. Kritisiert wird bei diesen Exkursionen die geringe Beteiligung der SuS, da ihre Interaktion begrenzt ist und keine Selbststeuerung stattfindet. Trotz dieser Kritik ist diese Art von Exkursion weit verbreitet, da sie oft weniger organisatorischen Aufwand erfordert und klare Lernziele hat. Diese Art von Exkursionen könnte dazu gebraucht werden, bereits erarbeitetes Wissen nochmals zu veranschaulichen und zu festigen (Gryl und Kuckuck 2023, 17). Typische Aktivitäten während Überblicksexkursionen umfassen das Anfertigen von Skizzen oder das Eintragen von Informationen in topografische Karten auf Basis der präsentierten Informationen. Oft besuchen die Schüler Betriebe, Museen oder wandern entlang von Lehrpfaden (Gryl und Kuckuck 2023, 18).

Arbeitsexkursionen

Je nach Herangehensweise gibt es zwei verschiedene Arbeitsexkursionen. So werden sie unterschieden in kognitivistische und konstruktivistische Arbeitsexkursionen. Beide Arten von Arbeitsexkursionen regen allerdings den problemorientierten Lernprozess an und sind handlungsorientiert. Neues Wissen wird in diesen Exkursionen erarbeitet (Gryl und Kuckuck 2023, 18).

Kognitivistische Arbeitsexkursionen: In diesen Exkursionen erarbeiten Schüler:innen selbständige Lerninhalte, welche von der Lehrperson vorgeplant und strukturiert wurden. Dabei können die SuS selbst entscheiden, welche Methoden und Arbeitsweisen sie nutzen um die vorgegebene Fragestellung/Problemstellung zu lösen (Gryl und Kuckuck 2023, 18). Eine mögliche Umsetzung im Unterricht wäre, dass die SuS verschiedene Methoden gezeigt bekommen, unter denen sie auswählen können, um einen Raum zu erkunden und die vorgegebene Forschungsfrage zu beantworten (Gryl und Kuckuck 2023, 18).

Konstruktivistische Arbeitsexkursion: Eine konstruktivistische Arbeitsexkursion weist einen hohen Selbstbestimmungsgrad der SuS auf. In dieser Art der Exkursion wird der Lernprozess, im Gegensatz zur kognitivistischen Arbeitsexkursion, noch offener gestaltet, indem die Fragestellung offener gehalten wird. Dadurch kann die Vielperspektivität des Unterrichtes sowie die Kreativität der SuS gefördert werden. Die individuellen Lernprozesse finden zudem mehr Beachtung. Eine Variante wie das umgesetzt werden kann, sind zum Beispiel mit der Spurensuche. In dieser Spurensuche erforschen die SuS einen Raum, stellen dazu selbst Hypothesen auf und bringen diese in einen Zusammenhang. Dabei werden divergente Hypothesen erforscht, was aber auch der Vielfalt an Praktiken im Raum entspricht (Gryl und Kuckuck 2023, 19).

Wichtig anzumerken ist, dass diese Exkursionsarten vielfältig miteinander kombinierbar sind, indem Aufgabenstellungen und Methoden gemixt werden. So kann eine Exkursion als Überblicksexkursion beginnen und anschliessend durch problemorientierte Aufgabenstellungen zu einer kognitiven Arbeitsexkursion werden (Gryl und Kuckuck 2023, 20).

2.8. Anforderungen an Virtual Reality für die Einbindung im Unterricht

Nachdem nun erörtert wurde, welche Potentiale VR im schulischen Kontext aufweisen können, stellt sich die Fragen, wie VR-Technologien in den Unterricht eingebunden werden können. Denn eine erfolgreiche Nutzung von VR ist nur dann möglich, wenn sie den pädagogischen und den technologischen Konzepten angepasst ist, sowie Organisations- und Personalentwicklungsprozesse erfüllt (Hellriegel und Čubela 2018, 71).

Abbildung 3: Medienentwicklungsplan

(Hellriegel und Čubela 2018, 71)

Anforderungen an pädagogisch-didaktische Konzepte

Neuere Lerntheorien zeigen, dass herkömmliche Wissensvermittlungsmethoden allein nicht ausreichen, um effektives Lernen zu ermöglichen. Das Lehr-Lerngeschehen sollte vermehrt als ein aktiver, sozialer und praxisbezogener Prozess betrachtet werden, der die individuellen Lebenswelten der Lernenden berücksichtigt (Arnold 2012, 79f.).

VR-Angebote können dazu beitragen, diesem Lernverständnis gerecht zu werden, erfordern jedoch eine sorgfältige pädagogische Begleitung durch die Lehrkraft. Es ist wichtig, dass die Nutzung von VR-Angeboten in den Unterricht eingebettet wird und die Lernziele klar definiert sind. Die Lehrkraft muss die Auswahl der Angebote und deren didaktische Potenziale bewusst steuern und die Lernenden in allen Phasen des Lernprozesses begleiten. Angefangen bei der Auswahl der Angebote und Vorbereitung zur Exkursion, über die Lernbegleitung in der Erarbeitungsphase bis zur begleiteten Reflexion und Anschlusskommunikation (Hellriegel und Čubela 2018, 71). So ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Lernenden die virtuellen Welten mit einem klaren Ziel besuchen und nicht ziellos herumschwirren (Schwan und Buder 2006, 10).

Die Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten für Lernende in Bezug auf VR-Angebote (Explorationswelt, Trainingswelt, Konstruktionswelt) erfordert von Lehrkräften eine bewusste Gestaltung nicht nur der Inhalte, sondern auch der didaktischen Potenziale. Dies beinhaltet die Steuerung der Handlungs- und Beteiligungsmöglichkeiten der Lernenden und erfordert eine Anpassung des eigenen Handelns und der eigenen Unterstützung entsprechend diesen Entscheidungen (Hellriegel und Čubela 2018, 72). Insbesondere die Konstruktionswelten bieten Potenziale für konstruktivistisches Lernen, während Trainings- und Explorationswelten den Unterricht bereichern können, wenn sie Teil eines umfassenden Lehr-Lern-Konzepts sind. Letztendlich können VR-Angebote den Unterricht sinnvoll ergänzen, ersetzen jedoch nicht die Rolle der Lehrkraft (Hellriegel und Čubela 2018, 72).

Anforderungen an technologische Konzepte

Die Auswahl und Integration von Lern- und Unterrichtsmedien in Schulen ist eine komplexe Aufgabe, die eine Abwägung zwischen Budget, technischer Funktionalität, Praktikabilität und pädagogischer Sinnhaftigkeit erfordert. VR-Medien sind bisher oft durch teure Endgeräte wie die «Apple Vision Pro» geprägt, wobei jedoch erschwinglichere Optionen auf dem Markt

vorhanden sind, die die Nutzung von VR auch mit geringeren Kosten ermöglichen (Martín-Gutiérrez et. al. 2017, 478). Die rasante Entwicklung mobiler Technologien wie Smartphones und Tablets ermöglicht mittlerweile auch die Nutzung von VR im Unterricht zu vergleichsweise niedrigen Kosten. Die Verfügbarkeit leistungsfähiger Prozessoren in mobilen Geräten und die Möglichkeit, 360°-Videos und -Bilder aufzunehmen, eröffnen neue Perspektiven für den Einsatz von VR im Unterricht. Bring Your Own Device (BYOD) könnte hierbei eine kosteneffiziente Option sein, da die meisten Schülerinnen und Schüler bereits über eigene Smartphones verfügen (Medienpädagogischer Forschungsverbund 2018, 8). Dennoch müssen Schulen die Frage nach dem sinnvollen Einsatz von VR stets im Kontext ihres vorhandenen Medienpools beantworten und sicherstellen, dass die Instandhaltung und kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Medien langfristig gewährleistet sind (Hellriegel und Čubela 2018, 73).

Anforderungen an Personal- und Organisationsentwicklung

Um den Anforderungen an die technologischen Konzepte und die pädagogisch-didaktische Gestaltung gerecht zu werden, müssen Lehrende Möglichkeiten zur Weiterbildung erhalten, um ihre Medien-, Methoden- und medienpädagogische Kompetenz zu entwickeln. Neben Fragen zum sinnvollen Einsatz von VR-Medien sind auch Aspekte des Medienrechts und des Datenschutzes von Bedeutung, insbesondere bei der Erstellung und Veröffentlichung von 360°-Aufnahmen. Multiplikatoren können dazu beitragen, die Expertise innerhalb der Schule zu verbreiten, und Anreizsysteme können sie dabei unterstützen. Um Schulen für den Einsatz innovativer Medientechnologien zu öffnen, muss Schule als lernende Organisation verstanden werden, in der ein kontinuierlicher Lernprozess von allen Beteiligten anerkannt und umgesetzt wird (Arnold, 2017, 149ff.). Dies erfordert eine offene Hinterfragung und Arbeit an den Haltungen und Grundeinstellungen der Akteure. Es ist wichtig, nicht nur das Leitungspersonal zu schulen, sondern auch eine geteilte Verantwortung zu fördern, sodass Lehrkräfte in Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse einbezogen werden. Ein Lernkulturwandel, der auch Teamteaching und gegenseitige Unterrichtsbeobachtung einschließt, ermöglicht es, Innovationen und Best-Practice-Beispiele zu verbreiten und den erfolgreichen Einsatz innovativer Technologien wie VR zu unterstützen (Hellriegel und Čubela 2018, 74).

2.9. Mehrwert und Bedeutung von VR im Geografieunterricht

Nachdem nun das Potential von VR im Allgemeinen thematisiert wurde, wird nun spezifisch die Bedeutung von VR im Geografieunterricht betrachtet.

In der Geografie werden virtuelle Darstellungen schon seit langem gebraucht. So wurden bereits in den 80er Jahren 3D-Luftbildanalysen mit Stereoskopen gemacht. Richtigen Einzug hat die Forderung nach Digitalisierung allerdings erst mit der Corona-Krise erfahren. Der Geografieunterricht ist also eng mit der Digitalisierung verknüpft, allerdings werden VR-Brillen bis jetzt noch selten im Unterricht genutzt (Bürki und Buchner 2020, 51). Dies zeigt sich vor allem auch darin, dass VR immer noch nicht im Standardwerk zur Geografie von Reinfried 2023 «Geographie unterrichten lernen» erwähnt wird. VR ist als potentielle Bildungstechnologie noch ein sehr junges Medium, dem man aber viele Vorteile der digitalen Medien im Unterricht zuschreiben kann (Siehe oben Kapitel 2.4). (Bürki und Buchner 2020, 50). Wichtig zu erwähnen ist jedoch, dass auch VR, wie andere Medien auch, per se keinen Mehrwert bietet. Erst mit guten pädagogischen Szenarien und Einbettung im Unterricht bietet VR die Möglichkeit, einen Mehrwert gegenüber «klassischem» Unterricht zu bieten. Gerade auch die «Motivation» kann sehr schnell zu einem «Spielen» umschwenken, wodurch das Lernen an zweite Stelle rückt (Bürki und Buchner 2022, 52). Wird im Folgenden von Vorteilen von VR gesprochen, so geschieht dies immer vor dem Hintergrund, dass der Einsatz didaktisiert wurde.

Für den Geografieunterricht bietet sich vor allem eine Anwendung mit VR an. So kann man mit VR ausserschulische Lernorte betrachten, die mit physischen Exkursionen nicht möglich sind, da die Orte zu weit weg sind (z.B. New-York-City), oder da man die Orte gar nicht besuchen kann (z.B. ein Korallenriff). VR-Filme oder VR-Simulationen dienen so als Anschauungsmaterial von Orten, die real nicht besucht werden können. VR ist folglich eine immersive Ergänzung zu bestehenden Medien, wie Fotos, Filme oder Internetseiten. (Bürki und Buchner 2020, 51).

Die Integration von VR in den Unterricht kann in mehreren Schritten geschehen. Ein erster Schritt kann eine einseitige Betrachtung von 360° Bildern sein, um dann in einem zweiten Schritt in eine interaktive Form zu treten, in der die Nutzer:innen mit dem Inhalt arbeiten (z.B. anklicken von Zusatzinformationen) (Bürki und Buchner 2020, 51). Dies sind vor allem Anwendungen für den spezifischen Schulbereich. Immer mehr kommt es aber auch dazu, dass kommerzielle und staatliche Einrichtungen (z.B. Museen, Sehenswürdigkeiten usw.) VR-Technologien in die Angebotspalette mitaufnehmen (Bürki und Buchner 2020, 51).

Google earth und Google Street view werden schon seit längerem im Unterricht eingesetzt. Diese Tools ermöglichen das Betrachten von 360° Bildern über den Desktop. Sie ermöglichen jedoch kein virtuelles Erlebnis durch entsprechende VR-Brillen, sondern einfach eine Rundumsicht. Bis 2021 war dies noch möglich. Diese Funktion von Google wurde nun aber eingestellt. Deshalb muss man nun auf andere Tools zurückgreifen, die jedoch weniger Individualisierung zulassen (Siehe Kapitel 3). Durch diese VR-Möglichkeit kann zum Beispiel in einem einfachen Unterrichts-Beispiel die räumliche Vorstellung an einem Standort anhand einer Karte mit der «realen» Sicht mittels VR verglichen werden (Bürki und Buchner 2020, 52). Gerade hier zeigt sich allerdings, dass man mit VR stark von den technischen Möglichkeiten des VR-Tools bzw. der zur Verfügung stehenden VR-Brille abhängig ist. Genauere Ausführungen dazu folgen im Kapitel 3.3.

Wie oben schon erwähnt, bringt VR grundsätzlich die gleichen Vor- und Nachteile wie andere digitalen Medien. Offensichtliche Nachteile sind unter anderem die hohe Kostenfrage, das Einrichten einer Infrastruktur oder die kritische Abhängigkeit von einem Technologie-Grosskonzern. Der grösste Vorteil von VR liegt allerdings in seiner Immersion und den damit positiven affektiven und motivationalen Empfindungen, welche sich positiv auf das Lernen auswirken. Gerade für den Geografieunterricht sind drei Vorteile zentral. Erstens, das «Unerfahrbare» wird für die SuS erreichbar: so ermöglicht VR die Betrachtung von geographischen Orten, die kaum (Vulkanaktivität) oder gar nicht (Dinosaurier) betrachtet werden können. Zweitens spielt sich VR immer in einem Raum ab, egal ob real oder imaginär und drittens löst das VR-Erlebnis Empathie aus, welche in einem handlungsorientierten Unterricht gewinnbringend genutzt werden kann (Bürki und Buchner 2020, 53).

2.10. Arten des Lernens/Lerntheorien:

Im Folgenden werden vier, für diese Arbeit relevanten Lerntheorien vorgestellt und theoretisch umrahmt. In der Diskussion wird dann anschliessend erörtert, wie man mit virtueller Realität diese Lerntheorien umsetzen kann bzw. wie gewinnbringend die Umsetzung für die Schülerinnen und Schüler waren (Siehe Kapitel 6).

2.10.1. Konstruktivistisches Lernen / Konstruktivistische Lerntheorie

Die lerntheoretische Perspektive des konstruktivistischen Lernens basiert auf der Annahme von Jean Piaget, dass Lernen ein aktiver Prozess ist, bei dem Lernende ihr Wissen konstruieren, indem sie neue Informationen mit ihrem vorhandenen Wissensstand oder Alltagsvorstellungen verknüpfen. Dieser vorhandenen Wissensstand verändert sich durch den Lernprozess und wird zu einer wissenschaftlichen Vorstellung. Diese Veränderung nennt man auch Conceptual Change. Im Konstruktivismus wird davon ausgegangen, dass jeder Lernende individuell Sinn und Bedeutung aus den ihm präsentierten Informationen konstruiert (Gryl und Lehner et.al. 2023, 160).

Eine zentrale Idee des konstruktivistischen Lernens ist, dass Lernende am effektivsten lernen, wenn sie aktiv an der Konstruktion ihres Wissens beteiligt sind. Dies bedeutet, dass Lernende nicht passiv Informationen aufnehmen, sondern aktiv nach Bedeutung suchen, indem sie Hypothesen aufstellen, Experimente durchführen und Ergebnisse interpretieren. Im konstruktivistischen Lernansatz wird Wert daraufgelegt, dass Lernende in authentischen und realen Situationen lernen, die für sie relevant sind. Der Unterricht soll daher so gestaltet werden, dass er den Lernenden ermöglicht, ihr Wissen in konkreten Kontexten anzuwenden und zu erproben. Ein weiterer wichtiger Aspekt des konstruktivistischen Lernens ist die Rolle des Lehrers bzw. der Lehrerin. Statt als reiner Wissensvermittler:in fungiert die Lehrperson als Lernbegleiter:in, die die Lernenden dabei unterstützt, ihre eigenen Erkenntnisse zu gewinnen und ihr Verständnis zu vertiefen. Dies bedeutet, dass der Lehrer bzw. die Lehrerin den Lernprozess aktiv moderiert, indem er bzw. sie Fragen stellt, Feedback gibt und den Lernenden dabei hilft, ihre Gedanken zu organisieren und zu reflektieren. Das Wissen wird aktiv vom Lernenden aufgebaut (Drexler 2014, 25).

2.10.2. Entdeckendes/Forschendes Lernen:

Die lerntheoretische Konzeption des entdeckenden bzw. forschenden Lernens basiert auf dem Prinzip des Konstruktivismus (siehe oben). Das entdeckende Lernen geht aber einen Schritt weiter und betont die Bedeutung der aktiven Erkundung bei der Wissenskonstruktion. Das heißt, dass Lernende aktiv Wissen konstruieren, indem sie selbstständig Phänomene untersuchen, Probleme lösen und neue Zusammenhänge erkennen. Diese Lerntheorie umfasst mehrere Schlüsselprinzipien (Gryl und Lehner et.al. 2023, 33).

Zunächst einmal sind Lernende aktiv in den Lernprozess eingebunden. Sie stellen Fragen, suchen nach Antworten und führen Experimente durch, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dies ist ein grosser Kontrast gegenüber dem traditionellen Unterricht. Durch diese aktive Teilnahme übernehmen sie die Verantwortung für ihren Lernprozess und entscheiden selbst, welche Inhalte sie erforschen und wie sie vorgehen. Ein weiteres wichtiges Prinzip ist der Konstruktivismus, der besagt, dass Wissen nicht passiv aufgenommen, sondern aktiv konstruiert wird, indem individuelle Erfahrungen und Vorstellungen mit neuen Informationen verknüpft werden. Auf dieser Grundlage werden Lernende dazu ermutigt, Probleme zu identifizieren, Hypothesen aufzustellen und Experimente durchzuführen, um diese Hypothesen zu testen und ihre Theorien zu überprüfen. Die SuS reflektieren so immer wieder ihren Lernprozess und planen ihr Vorgehen ganzheitlich. Entdeckendes Lernen wird bevorzugt in authentischen, realen Kontexten durchgeführt, um den Transfer von Wissen auf praktische Anwendungen zu erleichtern und die Relevanz des Gelernten zu betonen. Die SuS sollen in realen Situationen verschiedene Lösungswege suchen und erproben. Dabei werden Fehler als natürlicher Bestandteil des Lernprozesses angesehen und als Chance betrachtet, aus ihnen zu lernen und das Verständnis zu vertiefen (Gryl und Lehner et.al. 2023, 33).

Insgesamt sollen diese Prinzipien dazu beitragen, das Verständnis zu fördern, das Interesse der Lernenden zu wecken und ihr Problemlösungsverhalten sowie ihre kritischen Denkfähigkeiten zu entwickeln (Gryl und Lehner et.al. 2023, 34).

2.10.3. Erlebnisorientiertes Lernen:

Die Lerntheorie des erlebnisorientierten Lernens oder erlebnispädagogisches Lernen, betont die Bedeutung von Erfahrungen für den Lernprozess. Diese Theorie basiert auf dem Konzept, dass Lernen am effektivsten geschieht, wenn Lernende aktiv in sinnvolle und erlebnisreiche Aktivitäten einbezogen werden. Dabei stehen konkrete Erfahrungen im Mittelpunkt, die sowohl kognitive als auch emotionale Elemente beinhalten können. Erlebnisorientiertes Lernen zielt darauf ab, Lernende durch herausfordernde und motivierende Aktivitäten zu engagieren, die sie dazu ermutigen, neue Fähigkeiten zu entwickeln, Probleme zu lösen, kritisch zu denken und persönliches Wachstum zu erfahren. Diese Aktivitäten können Outdoor-Abenteuer, Team-Building-Übungen, Rollenspiele, Simulationen, Exkursionen und andere erlebnisreiche

Erfahrungen umfassen. Erlebnisorientierte Lernorte bieten Raum für starkes, emotionales und selbstgesteuertes Lernen (Freericks 2006, 32)

Der Lernprozess im erlebnisorientierten Ansatz erfolgt oft in einem Zyklus von Erfahrung, Reflexion, Abstraktion und Anwendung. Lernende machen eine Erfahrung, reflektieren über ihre Erfahrungen, ziehen Schlussfolgerungen daraus und wenden ihr neues Wissen oder ihre neuen Fähigkeiten in neuen Situationen an. Dabei wird betont, dass das Lernen nicht nur im Klassenzimmer stattfindet, sondern auch ausserhalb, in der realen Welt (Freericks 2006, 33).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beiden Lerntheorien «Entdeckendes Lernen» und «Erlebnisorientiertes Lernen» klar unterscheiden werden müssen: Das Erlebnislernen und das entdeckende Lernen sind zwei pädagogische Ansätze, die sich auf verschiedene Aspekte des Lernens konzentrieren. *Erlebnislernen* legt den Schwerpunkt auf die Bedeutung von Erfahrungen und Erlebnissen als zentrales Element des Lernens. Es beinhaltet praktische Aktivitäten, Teamarbeit und erlebnisreiche Übungen, um persönliches Wachstum und soziale Fähigkeiten zu fördern. Der Lehrer fungiert dabei oft als Moderator, der die Aktivitäten organisiert und Reflexionen anregt. *Entdeckendes Lernen* hingegen konzentriert sich darauf, dass Schülerinnen und Schüler durch Exploration und eigenständiges Entdecken neues Wissen erlangen. Dies geschieht oft durch Problemlösungsaufgaben, Forschungsprojekte oder Experimente im Klassenzimmer. Der Lehrer agiert dabei mehr als Guide, der die Schülerinnen und Schüler unterstützt und ihnen Gelegenheiten für weiterführende Untersuchungen bietet. Beide Ansätze betonen die Bedeutung von Aktivität und Engagement im Lernprozess, unterscheiden sich jedoch in ihren Herangehensweisen und Zielen (Nach Freericks 2006 und Gryl und Lehner et.al. 2023).

2.10.4. Multimodales Lernen:

Die Theorie des multimodalen Lernens beinhaltet die Idee, dass Menschen Informationen besser verstehen und behalten können, wenn sie auf verschiedene Sinne und Modalitäten zugreifen. Anstatt sich ausschliesslich auf einen einzigen Sinneskanal zu verlassen, wie beispielsweise das Lesen von Texten, nutzt das multimodale Lernen eine Vielzahl von Modalitäten wie Sehen, Hören, Berühren und Handeln, um Informationen zu verarbeiten. Zu den Modalitäten, die im multimodalen Lernen genutzt werden können, gehören visuelle (z. B. Bilder, Diagramme), auditive (z. B. gesprochene Worte, Klänge), kinästhetische/taktile (z. B. Berührung, Bewegung)

und verbale (z. B. geschriebene oder gesprochene Sprache) Elemente. Durch die Einbeziehung mehrerer Sinneskanäle wird das Lernen angeregt und verschiedene Lerntypen angesprochen (Mayer 2021, 3)

Die Theorie des multimodalen Lernens betont die Bedeutung der Vielfalt von Lernressourcen und -strategien, um die Effektivität des Lernens zu verbessern. Indem verschiedene Sinnesmodalitäten aktiviert werden, können Lernende ein tieferes Verständnis entwickeln, da sie auf unterschiedliche Weise mit den Informationen interagieren können. Diese Vielfalt ermöglicht es auch, dass Lerninhalte für verschiedene Lernstile und individuelle Präferenzen besser zugänglich sind. Multimodales Lernen findet in verschiedenen Kontexten Anwendung, sei es in der Schule, am Arbeitsplatz oder im Alltag. Durch die bewusste Integration verschiedener Sinnesmodalitäten in Lehrmaterialien, Präsentationen und Lernumgebungen kann das multimodale Lernen dazu beitragen, das Lernen effektiver, ansprechender und zugänglicher zu gestalten (Mayer 2021, 3).

Beim multimodalen Lernen sollten folgende Designprinzipien Anwendung finden:

1. **Multimedia-Prinzip:** Texte und Bilder sollen gemeinsam präsentiert werden, insbesondere bei Lernenden mit wenig Vorwissen (Mayer 2021, 117).
2. **Kontiguitätsprinzip:** Texte und Bilder sollten räumlich und zeitlich nahe beieinander präsentiert werden, um beide Informationskanäle effektiv zu nutzen, eine schnelle Verfügbarkeit von verbalen und bildlichen Modellen zu gewährleisten und die Integration beider Modelle zu erleichtern (Mayer 2021, 227).
3. **Kohärenzprinzip:** Lernmaterial sollte nicht mit zusätzlichem "interessantem Material" angereichert werden, das nicht unmittelbar zum Verständnis des Lerninhalts erforderlich ist. Dies könnte den Lernprozess beeinträchtigen, da zusätzliche Informationen das Arbeitsgedächtnis belasten und kognitive Ressourcen beanspruchen, die dann für den eigentlichen Lern- und Verstehensprozess nicht mehr verfügbar sind (Mayer 2021, 143).
4. **Modalitätsprinzip:** Menschen lernen besser von Bildern mit gesprochenem Text als von Bildern mit geschriebenem Text (Mayer 2021, 281).
5. **Redundanzprinzip:** Geschriebener Text muss nicht zu den Grafiken oder Bildern hinzugefügt werden, damit die SuS besser lernen können. Schüler lernen besser mit Grafiken und Bildern, als mit Grafiken, Bildern und geschriebenem Text ((Mayer 2021, 186).

2.11. Kompetenzorientiertes Lernen mit Lernaufgaben

Die aktuelle didaktische Diskussion ist durch den Begriff der Kompetenzorientierung geprägt. Die Definition von Weinert (2001) hat sich durchgesetzt: «Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, so wie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fertigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (Weinert 2001, 27). Das heisst, es wird nicht nur gefordert, Wissen anzuhäufen, sondern dieses mit Können und Haltungen zu vereinen, um es in verschiedenen Situationen anwenden zu können (Heinrich Schoch Weltsicht Handbuch 2, 13).

Kompetenzorientiert unterrichten heisst, dass spezifische Inhalte und Gegenstände so ausgewählt werden, dass die erwünschten Kompetenzen damit erworben und gefestigt werden können. Um dies zu erreichen, muss eine entsprechende Lerngelegenheit gestaltet werden. Möglich ist dies unter anderem durch das Gestalten von Lernaufgaben (FHNW 2024, 2).

Lernaufgaben sind konkrete Handlungsaufgaben, die im pädagogischen Kontext gestellt werden, um bestimmte Lernziele zu erreichen. Sie sind so konzipiert, dass sie Schülerinnen und Schülern ermöglichen, aktiv zu lernen, indem sie sich mit realen oder fiktiven Situationen auseinandersetzen und dabei ihre kognitiven Fähigkeiten anwenden. Lernaufgaben sind dem Entwicklungsstand der SuS angepasst und ermöglichen so eine individuelle Förderung. Die SuS übernehmen Verantwortung, da sie sich selbständig mit dem Lernen auseinandersetzen und so Lösungen konstruieren (FHNW 2024 ,2).

Gute Lernaufgaben ermöglichen motorische und kognitive Aktivierung, erlauben unterschiedliche Herangehensweisen, knüpfen an Bekanntem an, haben einen offenen Ausgang, werden selbständig gelöst, bedingen soziale Interaktion und berücksichtigen die Heterogenität der Kinder (PHZH, Stand 19.03.2024).

3. Umsetzung der Virtual-Reality-Touren

Für die vorliegenden VR-Touren wurde das Thema "viele Menschen - grosse Städte" aus dem Lehrmittel "Weltsicht 2" ausgewählt. Die Tour wird mithilfe des Online-Tools "360 School" gestaltet. Dieses Tool bietet einen umfangreichen Online-Katalog von 360°-Bildern, die in die Touren integriert werden können. Darüber hinaus ist das Tool kostenfrei und somit für jede Lehrperson zugänglich. Mehr zum Tool 360-School siehe Kapitel 3.2.

Das Ziel besteht darin, zwei Touren zu entwickeln, die in verschiedenem Masse die genannten Lerntheorien und Exkursionsarten berücksichtigen und eng an den Inhalten des Lehrmittels ausgerichtet ist. Die einzelnen Touren werden genauer im Kapitel 3.3. beschreiben. Grundsätzlich orientieren sich die Touren am Lehrplan 21, indem sie den Kompetenzbereich in der Humangeografie «RZG 2.: Lebensweisen und Lebensräume charakterisieren» fördert. Sie decken dabei die Bildungsstandards Fachwissen, räumliche Orientierung sowie Erkenntnisgewinnung/Methoden ab. Die Virtual-Reality-Tour wird begleitet von einem Forschungsbuch, welches die SuS durch den Lernprozess führt und Hilfestellungen gibt (Siehe Kapitel 3.4).

Die beiden Touren und das Forschungsbuch, welche die virtuellen Exkursionen didaktisch begleitet stellen einen Versuch dar, die theoretischen didaktischen Erkenntnisse praktisch umzusetzen. An sie ist keinen Korrektheitsanspruch zu stellen.

3.1. Cardboard-Brillen

Für die Umsetzung der virtuellen Exkursion werden Cardboard-Brillen genutzt. Cardboard-Brillen sind kostengünstige Virtual-Reality (VR)-Brillen, die eine immersive 3D-Erfahrung bieten. Sie bestehen in der Regel aus Pappe oder Kunststoff und enthalten spezielle Linsen, die das Bild auf dem Smartphone-Bildschirm vergrössern und in stereoskopischer 3D-Ansicht darstellen (VR Cardboard, Stand 19.3.2024).

Eine der grössten Vorteile von Cardboardbrillen ist ihre Erschwinglichkeit. Da sie aus preiswerten Materialien hergestellt werden und das Smartphone als Hauptkomponente nutzen, sind sie deutlich günstiger als andere VR-Brillen auf dem Markt. Dies macht sie besonders zugänglich für Schulen mit begrenzten finanziellen Ressourcen (VR Cardboard, Stand 19.3.2024).

Allerdings haben Cardboardbrillen auch einige Nachteile. Ihre einfache Konstruktion und begrenzte Funktionalität bedeuten, dass sie nicht für anspruchsvolle VR-Anwendungen geeignet sind, die eine präzise Bewegungsverfolgung oder Interaktion erfordern. Ausserdem kann die Bildqualität durch die begrenzten Möglichkeiten des Smartphones und die Verwendung von Linsen beeinträchtigt sein, was zu einem weniger realistischen VR-Erlebnis führen kann. Genauer wird im Kapitel 6. auf die Schwierigkeiten mit Cardboardbrillen eingegangen (VR Cardboard, Stand 19.3.2024).

Die Funktionsweise von Cardboardbrillen ist recht einfach: Das Smartphone wird in eine spezielle Halterung an der Vorderseite der Brille eingesetzt. Durch das Betrachten des Bildschirms durch die Linsen der Brille entsteht ein 3D-Effekt, der dem Nutzer das Gefühl vermittelt, sich in einer virtuellen Umgebung zu befinden. Die Bewegung des Nutzers wird oft durch das integrierte Gyroskop des Smartphones verfolgt, was eine gewisse Interaktivität ermöglicht, obwohl die meisten Cardboardbrillen keine Bewegungserfassung oder Controller enthalten (VR Cardboard, Stand 19.3.2024).

3.2. 360-Schools

Um eine virtuelle Lernumgebung zu schaffen, wird für diese Arbeit die Internetseite «360Schools» verwendet. «360Schools» ist eine Online-Plattform, die Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ermöglicht, interaktive virtuelle 360-Grad-Umgebungen zu erstellen und zu erkunden. Mit diesem Tool können Lehrkräfte massgeschneiderte virtuelle Exkursionen gestalten, indem sie 360-Grad-Bilder hochladen und mit zusätzlichen Informationen wie Texten, Bildern und Videos anreichern. Diese Informationen können in Form von Informationskästchen direkt in die 360-Grad-Bilder eingefügt werden. Zum Zeitpunkt dieser Arbeit ist es jedoch nur möglich, diese zusätzlichen Informationen mit digitalen VR-Brillen, wie der Oculus-Brille, wiederzugeben. Mit den für den Schulgebrauch praktischeren Cardboard-Brillen ist nur das Einfügen und Lesen von Textkästchen möglich (360Schools, Stand 19.03.2024).

Lehrkräfte können die virtuellen Umgebungen so gestalten, dass sie den Unterrichtsinhalten und Lernzielen entsprechen. Sie können beispielsweise virtuelle Stadtrundgänge für den Geografieunterricht erstellen, historische Stätten für den Geschichtsunterricht erkunden oder naturwissenschaftliche Phänomene in 360-Grad-Ansichten darstellen. Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Lehrkräften ermöglicht, die Inhalte einfach zu

verwalten und anzupassen, um den individuellen Bedürfnissen ihrer Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden (360Schools, Stand 19.03.2024).

Schülerinnen und Schüler können die erstellten virtuellen Exkursionen eigenständig oder unter Anleitung ihrer Lehrkräfte erkunden. Dabei können sie auf die Informationskästchen klicken, um zusätzliche Informationen zu erhalten, Fragen zu beantworten oder interaktive Aufgaben zu lösen. Dies ermöglicht eine aktive Auseinandersetzung mit den Lerninhalten und fördert das konstruktivistische Lernen, da die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen aktiv aufbauen und durch die Interaktion mit den virtuellen Umgebungen vertiefen können (360Schools, Stand 19.03.2024).

3.3. Die Virtual-Reality-Touren

Die beiden Touren basieren thematisch auf dem Kapitel «Viele Menschen-Grosse Städte» aus dem Geografie-Lehrmittel «Weltsicht 2». Genauer wird das Thema: «Was ist eigentlich eine Stadt?» mit den Touren erarbeitet (Heinrich Schoch Themenbuch Weltsicht 2 34-35). Da das Lehrmittel die Basis der beiden Touren bildet, werden auch die im Lehrmittel aufgeführte Kompetenzen erworben. Durch den Einsatz der Virtual-Reality Exkursion und dem gewählten Thema, wird folgende Kompetenzstufe aus dem Lehrplan 21 erworben:

- RZG.2.3.b. «Die Schülerinnen und Schüler können Merkmale und Funktionen von städtischen Räumen erkennen und vergleichen.»

(Lehrplan 21, 327)

3.3.1. Thema: Was ist eine Stadt?

Das Thema der virtuellen Exkursionen ist, «was ist eine Stadt?» Zur Frage allerdings, was eine Stadt ist, lässt sich keine eindeutige Antwort geben. Je nach der verwendeten Definition, weist eine Stadt andere Merkmale auf. So kann der Begriff «Stadt» statistisch, historisch, politisch oder kulturell definiert werden. Diese verschiedenen Definitionen müssen nicht zwingend übereinstimmen. Zudem wird der Begriff «Stadt» auch je nach Land anders definiert. Vor diesem Hintergrund steht man also vor einer gewissen Schwierigkeit, die Antwort zur Frage: «Was ist eine Stadt» zu finden. Als Gemeinsamkeit zwischen allen verschiedenen Arten von Städten werden hier die Erfüllung der Daseinsfunktionen thematisiert. Diese beinhalten die Möglichkeit zu arbeiten, zu wohnen, sich zu bilden und die Freizeit vielfältig zu gestalten. Aber auch die Sicherstellung einer Gesundheitsversorgung, Transport und die Versorgung mit Gütern und

Dienstleistungen wie Polizei oder Feuerwehr. Diese Funktionen tragen zur Lebensqualität und zur wirtschaftlichen Entwicklung einer Stadt bei (Heinrich-Schoch Weltsicht Handbuch 2, 70ff.)

Um diese Vielfältigkeit des Begriffes «Stadt» durch die virtuellen Exkursionen klarzumachen, werden die beiden exemplarischen virtuellen Exkursionen die Städte New-York City und Neu-Delhi thematisieren.

Die Unterschiede zwischen New York City und Neu-Delhi zeigen deutlich, wie vielfältig der Begriff "Stadt" sein kann und wie unterschiedlich die Lebensrealitäten in verschiedenen Teilen der Welt sind. Während New York City für viele Menschen ein Symbol für Fortschritt und Wohlstand ist, steht Neu-Delhi für die Herausforderungen und Chancen, die mit dem Leben in einer sich entwickelnden Stadt verbunden sind. In beiden Städten spiegeln sich jedoch die grundlegenden Merkmale und Daseinsfunktionen von Städten wider.

Um später anhand der erhobenen Daten zu analysieren, ob die SuS kompetenzorientiert gelernt haben, ist die Unterscheidung von Merkmalen und Daseinsfunktionen einer Stadt von Bedeutung, da anhand der Daseinsfunktionen im Folgenden analysiert wird, ob die SuS kompetenzorientiert gelernt haben. Das genaue Vorgehen der Erhebungsmethode wird in Kapitel 4 erklärt.

Die Merkmale einer Stadt beschreiben die physischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Eigenschaften einer Stadt, während die Daseinsfunktionen die verschiedenen Aufgaben und Funktionen sind, die eine Stadt erfüllt, um das Leben ihrer Bewohner zu unterstützen und die Entwicklung der Gemeinschaft voranzutreiben. So können die Merkmale einer Stadt Dinge wie Bevölkerungsdichte, Infrastruktur, wirtschaftliche Vielfalt, kulturelle Vielfalt, Architektur, politische Strukturen, soziale Interaktion und Umweltbedingungen umfassen (FWU 2019, Video). Daseinsfunktionen einer Stadt hingegen, beziehen sich auf die grundlegenden Aufgaben, die eine Stadt erfüllt, um das tägliche Leben ihrer Bewohner zu ermöglichen beziehen. Dazu gehören Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Bildung, Gesundheitsversorgung, Freizeit und Erholung, Transport und Mobilität, Sicherheit, Umweltschutz, kulturelle und soziale Aktivitäten, Wirtschaftsentwicklung und vieles mehr (Spektrum 2024).

Mit anderen Worten, die Merkmale einer Stadt beschreiben, wie eine Stadt aussieht und sich anfühlt, während die Daseinsfunktionen beschreiben, was eine Stadt tut und welche

Dienstleistungen und Einrichtungen sie bereitstellt, um die Bedürfnisse ihrer Bewohner:innen zu erfüllen.

3.3.2. Inhaltliches Design der beiden Touren

Im Folgenden werden die beiden Touren kurz umrahmt und beschrieben. Durch das Scannen des QR-Codes kann die jeweilige Tour direkt besucht werden.

Tour A: Überblick-Exkursion New York

In dieser virtuellen Exkursion durch einen Stadtteil erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit Hilfe ihrer VR-Brillen eine immersive 360°-Ansicht zu erleben. Diese virtuelle Führung ermöglicht es ihnen, sich umzusehen und einen umfassenden Einblick in die Umgebung zu erhalten, als wären sie tatsächlich vor Ort.

Diese Form der Exkursion entspricht dem Konzept einer Überblicksexkursion, bei der die Schülerinnen und Schüler passiv Informationen über den Stadtteil erhalten, um ein grundlegendes Verständnis für dessen Merkmale zu entwickeln. Während der Tour hören die Schülerinnen und Schüler zu, während ihnen vorgegebene Informationen über den Stadtteil präsentiert werden, um ihr Verständnis durch passive Wissensaneignung zu fördern. Die Informationen werden den SuS über eine Audiodatei mitgeteilt, während sie sich in der virtuellen Welt bewegen. In der Audiodatei spricht ein Reiseleiter mit den SuS und erklärt ihnen alle wichtigen Daseinsfunktionen von New York anhand des Beispielorts Times Square. Damit wird eine echte Exkursion an den Times Square in New York mit einem Reiseleiter simuliert. Der Text des Reiseleiters ist im Anhang, Kapitel 9.2. zu finden.

Dieser «Reiseleiter» übernimmt die Steuerung der Tour, leitet den Blick der SuS und führt die Schülerinnen und Schüler durch die verschiedenen Abschnitte des Stadtteils. Die Schülerinnen und Schüler können sich umschaun und orientieren sich an den Blickrichtungen, die der Reiseleiter vorgibt. Die SuS haben dabei jedoch keine Möglichkeit zur Interaktion, da ihr Blick durch das vorgegebene Audio geleitet wird und keine weiteren Interaktionsmöglichkeiten (zb. Infoboxen) in der Überblicksexkursion vorhanden sind.

Durch die audiovisuelle Darstellung und die geführte Erkundung erhalten sie einen lebendigen Einblick in den Stadtteil und können ihr Verständnis für dessen Merkmale und Besonderheiten vertiefen.

In dieser Tour wurden folgende oben genannten Theorien und Konzepte aufgegriffen und umgesetzt:

Verortung im SAMR-Modell: Die Exkursion lässt sich am besten auf der Modification-Stufe des SAMR-Modells verorten. Gründe dafür sind die erweiterte Interaktivität und Immersion. Das heisst, dass die VR-Technologie es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich frei umzuschauen und eine immersive Erfahrung zu machen, die mit herkömmlichen Methoden (wie dem Ansehen eines Videos oder dem Lesen eines Textes) nicht möglich wäre. Dies verändert die Art und Weise, wie die Schüler die Informationen wahrnehmen und sich mit dem Lerninhalt auseinandersetzen. Ein weiterer Punkt ist die audiogeführte Exkursion. Das Hinzufügen eines audiovisuellen Elements, bei dem ein Reiseleiter die Daseinsfunktionen der Stadt erklärt, bietet eine reichhaltigere und dynamischere Lernerfahrung. Diese Kombination aus visueller und auditiver Information geht über einfache funktionale Verbesserungen hinaus und verändert das Aufgaben-Design signifikant.

Anwendungsbereich: In dieser Tour wird virtual Reality vor allem als eine Explorationswelt gebraucht. Denn durch diese Tour kann der Raum New-York-City erkundet werden, welcher mit dem «normalen» Unterricht nicht zu erreichen ist. Der Schwerpunkt liegt bei diesem Anwendungsbereich bei der Vermittlung von Wissen.

Exkursionsart: Es handelt sich bei dieser virtuellen Exkursion um eine kognitivistische Überblicksexkursion. Diese kennzeichnet sich durch eine hohe Instruktion durch die LP und eine geringe Konstruktion von Wissen durch die SuS. Hier umgesetzt, indem die SuS in der virtuellen Welt den Ausführungen eines Reiseleiters lauschen (Stadtführung).

Lerntheorien: Lerntheorien, welche in diese Exkursion miteinbezogen wurden, sind die Theorie des multimodalen Lernens und des erlebnisorientierten Lernens.

Basierend auf dem multimodalen Lernen kommen die SuS bei der virtuellen Exkursion mit Bild (360°-Umgebung) und mit einer Audiospur in Berührung. Aufgrund von technischen Limitationen konnte die Audiospur nicht direkt in die VR-Tour eingebaut werden, weshalb diese nun separat über den Laptop für alle SuS gleichzeitig abgespielt wird. Dies entspricht dem

Modalitätsprinzip, welches aussagt, dass Menschen besser lernen, wenn Bild und gesprochener Text kombiniert werden.

Das erlebnisorientierte Lernen kann so weit in die Tour eingebunden werden, indem die SuS in eine erlebnisreiche Stadtführung miteinbezogen werden, sie Erfahrungen machen können, die Emotionen auslösen, indem sie mitten in der Stadt stehen und anschliessend im Forschungsbuch angehalten werden, das Gehörte zu reflektieren und Schlüsse daraus zu ziehen.

Durch das Scannen des QR-Codes kann die Tour direkt besucht werden, um einen Einblick zu erhalten.

<https://schools.360cities.net/guided-tour/lkQf0sw2jTHOIT5OFgLiYg/tour-a-new-york>

Tour B: Konstruktivistische Arbeitsexkursion Neu-Delhi

In dieser konstruktivistischen Arbeitsexkursion erhalten die Schülerinnen und Schüler eine klar definierte Problemstellung, die sie während der VR-Exkursion lösen sollen. Ihre Aufgabe besteht darin, während der virtuellen Erkundung in einer Einkaufsstrasse in Delhi relevante Informationen zu sammeln und die gestellten Problemstellungen zu beantworten. Die Problemstellung zielt darauf ab, dass die SuS ihre Stadt, in der sie leben und Neu-Delhi miteinander vergleichen. Durch diesen Vergleich und das Erkunden von Neu Delhi, erarbeiten sie selbstständig Merkmale und Funktionen von verschiedenen Städten.

Die Problemstellung der Lernaufgabe lautet: «Stimmen die Merkmale und Funktionen von New-York auch mit unserer Stadt und denen von Neu-Delhi überein?» Die Schülerinnen und Schüler begeben sich dabei in eine 360°-Umgebung, die mit Informationsboxen ausgestattet ist. Diese Boxen enthalten die notwendigen Informationen, um die gestellte Lernaufgaben zu lösen. Zudem haben sie die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, welche Informationen sie benötigen, um die Problemstellung zu bewältigen. Dadurch wird ihr selbstgesteuertes Lernen gefördert, da sie aktiv wählen können, welche Bereiche sie erkunden und welche Informationen sie verwenden möchten.

Während der Exkursion wird aktive Wissensaneignung gefördert, da die Schülerinnen und Schüler selbstständig Informationen suchen und auswählen müssen. Sie haben die Möglichkeit zur Interaktion, indem sie ihren Blick frei steuern und die Informationsboxen nach eigenem Interesse öffnen können. Dies fördert ihr eigenständiges Lernen und ermöglicht es ihnen, ihr Wissen und Verständnis durch das Lösen der gestellten Problemstellung zu konstruieren und in ihrem eigenen Lerntempo zu agieren.

In dieser zweiten Tour wurden folgende oben genannten Theorien und Konzepte aufgegriffen und umgesetzt, wodurch sich die beiden Touren vor allem in ihrer Interaktionsmöglichkeit unterscheiden:

Verortung im SAMR-Modell: Die Exkursion lässt sich auf der Redefinition-Stufe des SAMR-Modells verorten. Gründe dafür sind das freie Herumschauen und die Interaktivität. Die Möglichkeit, sich in der virtuellen Umgebung frei zu bewegen, stellt eine tiefgreifende Veränderung der Art und Weise dar, wie die Schüler lernen. Diese Art der Interaktion ist in einem traditionellen Unterrichtssetting ohne VR-Technologie nicht möglich. Weiter spielen auch das selbstgesteuerte Lernen und die Wissenskonstruktion eine bedeutende Rolle. Die Möglichkeit, Informationskästchen anzuklicken, um zusätzliche Informationen und Bilder zu erhalten, fördert ein hohes Mass an Selbständigkeit und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, ihr Wissen aktiv zu konstruieren. Dies geht weit über das hinaus, was in herkömmlichen Unterrichtsmethoden möglich ist, und schafft eine neue Art des Lernens. Der letzte bedeutende Aspekt ist die Erweiterung der Lernumgebung. Durch die Integration dieser interaktiven Elemente wird eine Lernumgebung geschaffen, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, tiefer in das Thema einzutauchen und auf individuelle Weise zu lernen. Diese Möglichkeit, selbstständig Informationen zu entdecken und Aufgaben zu beantworten, wäre ohne die VR-Technologie und die interaktiven Elemente nicht denkbar.

Anwendungsbereich: In dieser Tour wird die virtuelle Umgebung auch als Explorationswelt gebraucht. Wie schon bei der ersten Tour kann hier eine weitere Stadt erkundet werden, die im normalen Unterricht nicht erreichbar wäre. Der Unterschied besteht hier jedoch vor allem darin, dass das Wissen nicht einfach nur vermittelt wird, sondern die SuS dadurch, dass sie zur Interaktion angehalten werden, ihr Wissen eigenständig konstruieren. Kombiniert man in der virtuellen Exkursion diese mögliche Interaktion und Konstruktion mit dem Lösen einer Lernaufgabe, so wandelt sich die Explorationswelt zu einer Konstruktionswelt.

Exkursionsart: Bei der folgenden virtuellen Exkursion handelt es sich um eine gemässigt konstruktivistische Arbeitsexkursion. Das Wissen wird anhand der Informationsboxen in der virtuellen Welt selbständig konstruiert, um eine vorgegebene Lernaufgabe bzw. Problemstellung zu lösen. Die Lehrperson hält sich so gut wie möglich zurück und steht als Coach zur Verfügung. Eine stark konstruktivistische Arbeitsexkursion, wie zum Beispiel die Spurensuche, ist mit dem jetzigen Online-Tool «360Schools» noch nicht möglich bzw. benötigt jede:r SuS für die Umsetzung einer solchen Spurensuche eine digitale VR-Brille, um noch freier agieren zu können und verschiedene Spuren wie Videos, Audiodateien, Interaktionen unter Nutzern:innen und Grafiken in virtuellen Touren suchen. Mit den für diese Arbeit begrenzten Möglichkeiten (Cardboardbrillen) ist deshalb nur eine gemässigt konstruktivistische Arbeitsexkursion realisierbar. Mit den Cardboardbrillen lassen sich nur Informationsboxen mit kurzem Text im 360° Bild öffnen.

Lerntheorien: In dieser Tour miteinbezogene Lerntheorien sind die des konstruktivistischen Lernens, des entdeckenden Lernens, des erlebnisorientierten Lernens und des multimodalen Lernens.

Basierend auf dem konstruktivistischen Lernen werden die SuS in der Tour angehalten, ihr Wissen selbst zu konstruieren, indem sie ganz im Sinne des entdeckenden Lernens die 360° Umgebung erforschen und die Text-Boxen lesen, um derart die vorhandene Problemstellung der Lernaufgabe in der Tour zu lösen. Die Lernenden nehmen dadurch nicht passiv Informationen auf (wie bei Tour A), sondern konstruieren ihr Wissen aktiv und werden im Forschungsbuch dazu angehalten, das Entdeckte zu reflektieren und zu interpretieren. Das erlebnisorientierte Lernen wird insofern aufgegriffen, da die SuS mit der Technologie der virtuellen Realität in den Mittelpunkt des Geschehens gezogen werden. Sie machen dabei eine erlebnisreiche Erfahrung, welche Emotionen auslöst, die Motivation steigert und somit das Lernen fördert.

Weiter wird durch den Einsatz von VR auch das multimodale Lernen angesprochen. Die SuS erleben in der virtuellen Welt vor allem visuelle Anregungen durch die 360° Umgebung. Durch das Hinzufügen von Informationsboxen ist es ihnen nun zusätzlich möglich, weitere Informationen zum Bild zu erhalten. Theoretisch könnte man im Tool «360Schools» auch noch eine Audiodatei und Videos hinzufügen. Da im Rahmen dieser Arbeit, jedoch nur das Ausspielen der Tour durch Cardboardbrillen möglich ist, beschränkt sich diese Tour auf den Einsatz von Bild und Text. Dennoch deckt Tour B die Designprinzipien des Multimediaprinzips und des

Kontiguitätsprinzip ab (Siehe Kapitel 2.10.4.). Im Weiteren wurde beim Design darauf geachtet, dass auch das Kohärenzprinzip erfüllt ist, und die Tour mit keinen «unnötigen» Informationen für den Lernprozess versehen wurde, um das Verständnis des Lerninhaltes nicht zu beeinträchtigen.

Durch das Scannen des QR-Codes kann die Tour direkt besucht werden, um einen Einblick zu erhalten.

<https://schools.360cities.net/guided-tour/6LoC9eS5WCo7GFNSwV8TPw/tour-b-neu-dehli>

Die Beiden Touren wurden bewusst auf zwei komplett unterschiedliche Weisen mit den Einflüssen von verschiedenen Lerntheorien und Interaktions- und Konstruktionsmöglichkeiten gestaltet. Dennoch zeigen beide Touren einen wesentlichen Mehrwert zum herkömmlichen Unterricht basierend auf dem SAMR-Modell auf. Tour A zeichnet sich aus durch eine hohe Instruktionszeit durch den Reiseleiter, durch geringe Konstruktionsmöglichkeiten und Interaktionsmöglichkeiten, aber Einfachheit in der Erstellung/Designen und der Durchführung der Tour. Und Tour B hingegen zeichnet sich aus durch eine geringe Instruktion durch die LP, eigenständiges und konstruktivistisches Lernen durch die SuS, aber einem höheren Schwierigkeitsgrad in der Herstellung und der Durchführung der virtuellen Tour für die LP.

Basierend auf den Ergebnissen des Fragebogens, der die beiden Touren quantitativ auswertet, wird anschliessend herausgearbeitet, ob eine Art der virtuellen Exkursionen gewinnbringender ist als die andere, um anschliessend Kriterien für den Einsatz von VR im Unterricht festlegen zu können.

3.3.3. Technisches Design der beiden Touren

Wie oben bereits erwähnt, können durch den Einsatz der Cardboardbrillen weitere, gewinnbringende Funktionen der «Plattform» nicht eingesetzt werden, da die Plattform primär für den Nutzen von digitalen VR-Brillen konzipiert wurde. Deshalb sind diese Plattform und ihre Tools in der virtuellen Umgebung nur in begrenztem Masse nutzbar. Trotzdem sollten sie ausprobiert werden, da die Kombination der beiden Tools kostengünstig in den Schulen eingesetzt werden kann. Die fehlende Möglichkeit, Audiospuren laufen zu lassen, wird durch eine externe Audiospur, über den Computer gelöst. Nur das Betrachten von Videos und von zusätzlichen

Bildern in der virtuellen Umgebung konnte technisch nicht anders gelöst werden. Deshalb wurde bei der Tour B nur mit Text-Boxen gearbeitet.

Anzumerken ist, dass aus technischen Gründen keine Möglichkeit bestand, dass die Schülerinnen und Schüler innerhalb der virtuellen Umgebung zwischen den beiden Städten weiter navigieren und so zur anderen Stadt gelangen konnten. Die Cardboard-Brillen wurden speziell für die Verwendung mit dem "Google Expedition-Tour Creator" konzipiert, wodurch ihre Kompatibilität mit dem anderen Tool "360Schools" eingeschränkt ist. Während es bei Google-Expeditions möglich war, mit den Cardboard-Brillen zwischen den einzelnen VR-Umgebungen zu navigieren, ist dies nun nicht mehr der Fall. Bei 360Schools wurde der Bereich für die Navigation nach unten rechts verschoben, während die Cardboard-Brillen so konzipiert sind, dass sie oben rechts bedient werden. Aufgrund dieser Diskrepanz wurden zwei separate Touren erstellt, so dass die Schülerinnen und Schüler durch das Scannen des jeweiligen QR-Codes direkt zur Tour der entsprechenden Stadt geleitet werden können, um Schwierigkeiten in der Handhabung der SuS möglichst zu minimieren.

3.4. Aufbau des «Forschungsbuchs» und Ablauf der Erhebungslektion

Wie bereits im theoretischen Teil erläutert wurde, bietet VR nur dann einen Mehrwert, wenn dieses neue digitale Medium sinnvoll pädagogisch in den Unterricht integriert wird. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurde der Versuch unternommen, virtuelle Exkursionen auf sinnvolle Weise in den regulären Unterricht zu integrieren. Dazu dient ein speziell entwickeltes Forschungsbuch, das die virtuellen Exkursionen thematisch begleitet. Es führt in das jeweilige Thema ein, leitet mit QR-Codes in die virtuellen Welten und beinhaltet Fragen, um den Lerninhalt der virtuellen Exkursionen festzuhalten, zu reflektieren und zu festigen. Zusätzlich enthält das Forschungsbuch QR-Codes, die die Schülerinnen und Schüler zu zwei Onlineumfragen weiterleiten, um alle erforderlichen Daten zu erheben. Somit fungiert das Forschungsbuch als Leitfaden, der durch die gesamte Lektion führt. Der vollständige Inhalt des Forschungsbuches ist im Anhang (Nummer 9.1.) zu finden.

Teil A des Forschungsbuches ist der Tour A zugeordnet, die in New York stattfindet. Hier werden zunächst das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler durch die Erstellung einer Mindmaps zum Thema "Was ist eine Stadt?" abgefragt. Anschliessend führt die Lehrperson über den

Visualizer vor, wie man mit Hilfe von QR-Codes in die Überblicksexkursion (Tour A) gelangt. Nachdem alle Schülerinnen und Schüler bereit sind, setzen sie die VR-Brillen auf und die Audiodatei mit den Erläuterungen des Reiseleiters wird abgespielt (Text der Audiodatei im Anhang Nummer 9.2.). Die Klasse wird durch die Überblicksexkursion geführt. Nach Abschluss der Exkursion setzen die Schülerinnen und Schüler die Brillen ab und bearbeiten die Aufgaben dazu individuell. Auf diese Weise wird versucht, das passive Wissen zu festigen und zu reflektieren.

Bei der ersten Tour wird bewusst darauf verzichtet, das Gelernte anschliessend im Plenum zu besprechen. Dies ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, die zwei verschiedenen Settings, die sie während der Tour erlebt haben, miteinander zu vergleichen. Nach Tour A werden sie erneut mit der gleichen Frage wie zu Beginn konfrontiert, um ihre Postkonzepte zu erheben. Anschliessend erfolgt ein Onlinefragebogen mit überfachlichen Fragen, um alle erforderlichen Daten für die Bearbeitung der Forschungsfrage dieser Arbeit im Zusammenhang mit Tour A zu erfassen.

Nach einer kurzen Pause folgt Tour B. Die Schülerinnen und Schüler werden über das Forschungsbuch und einen kurzen Text in das Thema eingeführt und anschliessend mit Hilfe von QR-Codes zur Tour geleitet. Nun sind die Schülerinnen und Schüler gefordert, ihr Wissen selbst zu konstruieren. Nach etwa 10-15 Minuten legen sie die Brillen ab und beantworten die Fragen zur Tour B im Forschungsbuch. Am Ende dieser Fragen beantworten sie erneut die zentrale Frage: "Was ist eine Stadt?". Damit werden ihre Postkonzepte nach Tour B erhoben. Nach dem selbstständigen, konstruktivistischen Lernen bei Tour B wird das Gelernte im Plenum zusammengetragen und somit vollständig in den Unterricht integriert. Anschliessend folgt ein zweiter Onlinefragebogen mit überfachlichen Fragen zur Tour B.

Es ist hier darauf hinzuweisen, dass diese Doppellektion nicht in eine grössere Lektionsreihe eingebettet ist und das Thema Stadtgeografie zuvor nicht mit den Schülerinnen und Schülern behandelt wurde. Dies ist keine ideale Ausgangslage, konnte aber im Rahmen dieser Arbeit nicht anders umgesetzt werden.

4. Methodisches Vorgehen

4.1. Forschungsmethode

In dieser Masterarbeit wurde eine Quantitative Forschungsmethode gewählt, um Kriterien herauszuarbeiten, die eine Virtual-Reality-Tour haben muss, um konstruktivistisches, kompetenzorientiertes Lernen zu fördern. Quantitative Forschung zielt darauf ab, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Phänomenen in Erfahrung zu bringen (Roos und Leutwyler 2022, 188). Dadurch ist es möglich auszuwerten, welche der beiden Touren den Proband:innen auf verschiedenen Ebenen mehr zusagte, woraus sich in einem weiteren Schritt Kriterien für den Einsatz einer VR-Tour bestimmen lassen.

4.2. Pretest der Erhebungslektion

Vor der eigentlichen Durchführung der VR-Touren und der anschließenden Erhebung durch den Fragebogen wurde ein Pretest durchgeführt, um mögliche Unreinheiten in den Touren, im Unterrichtssetting und im Fragebogen zu beseitigen. Der Pretest wurde mit einem 15-jährigen Schüler auf Niveau A durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse nach dem Pretest sind wie folgt:

Allgemeine Erkenntnisse:

1. Um Unruhe im Unterricht zu vermeiden, sollten die Cardboardbrillen bereits vor der Lektion durch die LP aufgebaut werden, um das gemeinsame Aufbauen im Unterricht zu vermeiden.
2. Handys sollten aus den Hüllen genommen werden, damit sie besser in die Cardboardbrillen passen.
3. Die LP muss genau über den Visualizer zeigen, was auf dem Bildschirm des Handys passiert und was die Schüler drücken müssen, um sie erfolgreich in die Touren zu führen.
4. Auf einigen Handys funktioniert das Programm gar nicht. Es sollten Ersatzhandys mitgenommen werden.
5. Aus technischer Sicht wurde klar, dass eine LP allein Schwierigkeiten haben könnte, die gesamte Technik für eine ganze Klasse zu überwachen und bei Problemen zu helfen, weshalb eine zusätzliche Hilfsperson zur Erhebung mitgenommen wurde.

Tour A:

1. Der Text des Reiseleiters muss überarbeitet werden, da er und die Exkursion insgesamt zu lang fand. Der Schüler berichtete, dass man irgendwann nicht mehr zuhört. Ausserdem müssen die Daseinsfunktionen von New York noch expliziter formuliert werden.
2. Es fiel auf, dass der Bildschirm des Handys nach einer gewissen Zeit in den Passivmodus wechselt und das Bild dunkel wird. Dies war ein wichtiger Hinweis für die LP, da sie die Schüler darauf hinweisen musste, den Bildschirm immer wieder durch den Knopf an der Cardboardbrille zu aktivieren. Gründe dafür sind die fehlende Kompatibilität der Cardboardbrille mit «360Schools».
3. Die Anweisungen zur Blickrichtung in der Tour müssen überarbeitet werden, da sie noch zu ungenau waren.

Tour B:

1. Auf dem Visualizer zeigen, wie die Schüler die Infoboxen öffnen können.
2. Die Infoboxen müssen noch verschoben werden, damit sie nicht übereinander liegen und die Texte besser lesbar sind.

Fragebogen:

1. Die Länge des Fragebogens wurde als angemessen befunden.
2. Zwei Fragen mussten in ihrer Formulierung angepasst werden, um sie klarer zu machen.
3. Alle Fragen im Fragebogen sollten zu Pflichtfragen gemacht werden, da sie sonst von den Schülern übersprungen werden könnten.

Alles in allem sorgte der Pretest dafür, dass die gesamte Erhebung nochmals überarbeitet wurde und ich als LP genau wusste, worauf ich in der Lektion achten musste.

4.3. Erhebungsmethode: Standardisierter Fragebogen

Wie bereits oben erwähnt (Kapitel 1.5.), wurde die Fragestellung dieser Masterarbeit in verschiedene Unterfragen aufgeteilt, um sie möglichst differenziert zu beantworten. Der Fragebogen wurde weiter so aufgebaut, dass zur Beantwortung jeder Unterfrage der Forschungsfrage, Fragen für den Fragebogen entwickelt wurden. Der gesamte Fragebogen findet sich im Anhang unter 9.4. Dort ist klar ersichtlich, welche Fragen für welche Unterfragen gestellt wurden. Ein Beispiel für den Aufbau des Fragebogens ist:

Forschungsfrage der Masterarbeit:

«Welche Kriterien müssen gegeben sein, damit Virtual-Reality zu einer effektiven Förderung von kompetenzorientiertem und konstruktivistischem Lernen bei Schüler:innen führt?»

Eine oben aufgeführte Unterfragen aus dem didaktischen Bereich wäre dann:

«Welche Lerntheorien können in Virtual-Reality-Exkursionen effektiv eingesetzt werden, um das Lernen zu fördern?»

Um diese Unterfrage zu beantworten, wurden im Fragebogen danach gefragt, ob die relevanten Lerntheorien erfüllt wurden oder nicht. So wurde zum Beispiel zur Theorie des «Konstruktivismus» folgende Frage gestellt:

«1a. Auf einer Skala von 1-5, wie stark konntest du in der virtuellen Tour, Informationen durch Lesen und Herumschauen selbst entdecken?»

Basierend auf den Angaben der Schülerinnen und Schüler lassen sich daraus Schlussfolgerungen ziehen, inwiefern die Theorien in den beiden Touren erfüllt waren und welche Umsetzung die Schülerinnen und Schüler mehr anspricht und ihr Lernen fördert. Ebenso können die Kriterien und technischen Aspekte identifiziert werden, die von Virtual Reality erfüllt werden müssen, um das Lernen zu fördern.

Teil A des Fragebogens bezog sich auf die Tour A: New York City, während Teil B des Fragebogens sich auf die Tour B bezog. Am Ende wurde Teil B des Fragebogens um Fragen ergänzt, die einen Vergleich zwischen den beiden Touren ermöglichen.

Die Stichprobe umfasste Schülerinnen und Schüler der 2. Sekundarstufe auf Niveau A. Laut ihren eigenen Angaben waren alle Schülerinnen und Schüler bereits mit der Nutzung virtueller Realität vertraut, jedoch nicht unbedingt mit dem Gebrauch digitaler VR-Brillen. Grundsätzlich lässt sich diesem Jahrgang eine gewisse technische Affinität zu schreiben, da in der Klasse vermehrt auch Tablets und Handys verwendet werden.

Den Teilaspekt der ersten Unterfrage bezüglich der Lerntheorie des kompetenzorientierten Lernens, lässt sich allerdings nur schwer mit dem Fragebogen beantworten. Da diese Frage jedoch essenziell für die Beantwortung meiner Forschungsfrage ist, wird dafür eine andere Art der Erhebung herangezogen. Um herauszufinden, ob man mit VR kompetenzorientiert lernen

kann, wird kein Fragebogen ausgewertet, sondern die Mindmaps aus dem Forschungsbuch. Da der Kompetenzerwerb ein Prozess ist, den die SuS durchleben, lässt sich dieser nur schwer mit Wissensfragen und einem Fragebogen aufzeigen. Anhand der Mindmaps, welche die Präkonzepte und die Postkonzepte zeigen, lassen sich Schlüsse auf den Kompetenzerwerb der SuS ziehen. Die Erhebung wurde folgendermassen strukturiert:

- Prätest (Vorher): Zu Beginn werden Daten mittels Mindmaps erhoben, um den Stand des Wissens oder der Assoziationen zum Thema zu erfassen.
- Intervention (Virtuelle Tour): Die Teilnehmer nehmen an den virtuellen Touren teil, um neues Wissen zu erwerben oder bestehendes Wissen zu vertiefen.
- Posttest (Nachher): Nach Abschluss der virtuellen Touren werden erneut Daten mittels Mindmaps erhoben, um Veränderungen im Wissen oder den Assoziationen zu erfassen.

Um die Mindmaps auszuwerten, wird ebenfalls eine quantitative Methode angewendet. Basierend auf dem Lehrmittel wurden die Daseinsfunktionen einer Stadt als Merkmale herangezogen, um die Veränderungen in den Mindmaps zu quantifizieren. Grundsätzlich wurden in den Touren sieben verschiedene Daseinsfunktionen beschrieben, welche eine Stadt ausmachen. Um den Kompetenzerwerb zu ermitteln, wird analysiert, wie viele dieser Daseinsfunktionen die SuS in ihrem Mindmap im Prätest und Posttest aufgeschrieben haben. Dabei dient folgende Skala als Orientierung:

Anzahl Daseinsfunktionen	1-2	3-4	5-6	7
Kompetenzerwerb	Sehr niedriger Erwerb	Niedriger Erwerb	Hoher Erwerb	Sehr hoher Erwerb

5. Auswertung/ Resultate

Im Folgenden werden die Resultate der beiden Fragebögen in einer gruppierten Darstellung präsentiert. Im Anschluss erfolgt die Auswertung der Mindmaps. Die Resultate des Fragebogens bilden die momentanen Meinungen der SuS ab, und sind somit nicht nur absolut zu verstehen. Wichtig zu erwähnen ist, dass viele SuS, immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden mussten, nicht immer nur den Mittelwert anzuklicken, um möglichst rasch durch die Umfrage zu klicken. Die Sammlung aller Resultate ist im Anhang unter der Nummer 9.7 zu finden.

5.1. Resultate Fragebogen A

Der Fragebogen A fokussierte auf die Überblicksexkursion in New York. Die Ergebnisse des Fragebogens werden in Gruppen zusammengefasst und den jeweiligen Unterfragen zugeordnet. Die Unterfragen wurden, zur Beantwortung der Forschungsfrage, in drei Teilaspekte unterteilt, um didaktische, technische und motivationale Kriterien für den Einsatz von VR im Unterricht zu identifizieren. Die Ergebnisse des Fragebogens sind:

Didaktisch:

Zur **Unterfrage 1:** «Welche Lerntheorien können in Virtual-Reality-Exkursionen effektiv eingesetzt werden, um das Lernen zu fördern?» wurden folgende Resultate im Fragebogen erzielt:

Konstruktivistisches Lernen:

Basierend auf diesen Ergebnissen lässt sich sagen, dass die Erfahrungen der SuS in der Überblicksexkursion nur mässig konstruktivistisch waren. Die meisten Werte finden sich mittig auf der Skala und lassen so keine eindeutigen Aussagen zu (Grafik 1a und 1b). Dennoch zeigen die Resultate, dass die SuS in einem geringen Masse konstruktivistisch gelernt haben und ihr Wissen aktiv erarbeitet wurde (Grafik 1c). Es handelt sich nicht vollständig um eine passive Wissensaneignung.

Entdeckendes Lernen:

Abbildung 5: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 1: Entdeckendes Lernen

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das entdeckende Lernen nicht ideal gefördert wurde. Die SuS waren zwar ermutigt, die Umgebung selbst zu entdecken (Grafik 1e), doch sie fühlten sich nur wenig ermutigt das Thema der virtuellen Tour weiter zu erforschen (Grafik 1d). Zudem gaben sie an, dass ihr Blick nur mässig gelenkt wurde, obwohl die Audiospur immer wieder auf Gebäude hingewiesen hat, welche die SuS betrachten sollten. Dies weist darauf hin, dass sie sich doch freier in ihrem Handeln gefühlt haben und die Umgebung eigenständig entdeckt haben.

Erlebnislernen:

Abbildung 6: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 1: Erlebnislernen

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass in dieser Klasse das Interesse am Thema durch virtual Reality nur mässig gefördert wurde (Grafik 1g). Zudem wurden zwar verschiedene Sinne durch die virtuelle Exkursion angesprochen, dies aber nicht zwangsläufig dazu führt, dass die SuS besser lernten (die meisten Werte der Grafik 1j auf der Skala bei 2 und 3). Dies führte auch dazu, dass sich die Exkursion nicht wie ein Abenteuer anfühlte, wodurch wiederum das Interesse der SuS nur wenig gesteigert wurde.

Multimediales Lernen:

Abbildung 7: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 1: Multimediales Lernen

Basierend auf den Resultaten dieser Lerntheorie lässt sich sagen, dass die SuS durch VR verschiedene Medien genutzt haben und diese auch dazu geführt haben, dass ihre Aufmerksamkeit tendenziell erhöht wurde (Grafik 1m) und ihr Lernen dadurch vereinfacht wurde (Grafik 1l). Weiter zeigt auch das letzte Diagramm (1n.) dass das Interesse am Thema tendenziell grösser wurde.

Kompetenzorientiertes Lernen:

Um herauszufinden, ob und wie VR eingesetzt werden kann, um kompetenzorientiert Lernen zu können werden unter Kapitel 5.3. die Mindmaps der SuS analysiert.

Basierend auf diesen Resultaten des Fragebogen A lässt sich die Unterfrage 1 wie folgt beantworten: Die oben aufgeführten Lerntheorien konnten zu einem kleinen Masse bei der Überblicksexkursion eingeführt werden, zeigten bei den SuS aber doch auch positive Wirkungen auf das Lernen und das Interesse. Vor allem das multimediale Lernen sorgte für positive Bewertungen bei den Umfragen. Auch das konstruktivistische Lernen konnte in einem mittleren Masse gefördert werden. Das Erlebnislernen hingegen sprach bei den SuS zwar die verschiedenen Sinne an, der Abenteuer-Charakter und die Emotionen, die das Lernen festigen sollten, wurden jedoch nicht explizit durch VR gefördert. Auch beim entdeckenden Lernen gibt es noch Spielraum nach oben, da die SuS in ihrem Blick doch stark geführt wurden, kam der entdeckende Charakter, welchen in VR-Touren möglich sind, nur wenig zum Vorschein. Zusammenfassend betrachtet, können in dieser Form der virtuellen Überblicksexkursion die verschiedenen Lerntheorien in einem geringen Masse umgesetzt werden. Auf die genauen Gründe, weshalb sie nicht mehr eingesetzt werden können, wird in der Diskussion eingegangen (siehe Kapitel 6).

Zur **Unterfrage 2:** «Wie muss die VR-Tour in den Unterricht eingebaut werden, um eine Lektion mit möglichst wenigen Unklarheiten bezüglich der VR-Tour, zu gewährleisten?» wurden folgende Resultate erzielt:

Abbildung 8: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 2

Basierend auf den Umfrageergebnissen, lässt sich sagen, dass für die Schülerinnen und Schüler das genau Erklären der Exkursion vor der Durchführung nicht entscheidend ist. Dort zeigen sich gemischte Meinungen da von 1-5 alle Ausprägungen vorhanden sind (Grafik 2a). Wichtig hingegen für alle SuS ist, dass die Technik einfach zu bedienen ist und keine Probleme entstehen, um der Exkursion und den Hinweisen des Reiseleiters auch weiterhin zu folgen (Grafik 2b). Auch wichtig für die meisten SuS war, dass die LP während der Exkursion zur Unterstützung dabei ist, um bei Schwierigkeiten (technische Schwierigkeiten oder Verständnisschwierigkeiten) zu helfen. Zusammenfassend lässt sich also, basierend auf der Umfrage, dass der Support der LP und die technische Funktionalität von grosser Bedeutung sind, das Klären des Ablaufes hingegen weniger wichtig erscheint.

Zur **Unterfrage 3**: «Welche Auswirkungen haben Virtual-Reality-Exkursionen auf die Kompetenzentwicklung der Schüler:innen im Hinblick auf die definierten Lernziele und Kompetenzen?» wurden folgende Resultate erzielt:

Abbildung 9: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 3

Die virtuelle Überblicksexkursion hat zum Ziel, folgende Kompetenz zu entwickeln: «Die Schülerinnen und Schüler können Merkmale und Funktionen von städtischen Räumen erkennen und vergleichen.». Ob dies entwickelt wurde und ob das kompetenzorientierte Lernen mit VR umgesetzt werden konnte, wird im Kapitel 5.3., bei der Auswertung der Mindmaps genauer analysiert. Dennoch geben uns diese Diagramme Aufschluss darüber wie die SuS sich selbst einschätzen, ob VR dazu beigetragen hat, die Kompetenz zu erwerben, indem sie das Lernziel erreicht haben. Die Grafiken zeigen, dass VR die SuS in einem «mittleren» Masse unterstützt,

das Lernziel zu erreichen (Grafik 3a), die Mehrheit der SuS jedoch der Meinung ist, dass sie dank VR «besser» Lernen konnten als im «normalen» Unterricht.

Technisch:

Nun zu den technischen Kriterien:

Zur **Unterfrage 4:** «Welche technischen Anforderungen an die Hardware und Software müssen für eine problemlose Durchführung von Virtual-Reality-Exkursionen erfüllt sein?» wurden folgende Resultate erzielt:

Abbildung 10: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 4

Bei der Überblicksexkursion zeigte sich, dass bei fast 1/3 der Befragten technische Probleme entstanden sind. Alle SuS empfinden jedoch, dass es wichtig ist, dass keine technischen Probleme aufkommen, um die immersive Welt besser zu erkunden. Weiter wurde auch die Bildqualität stark bemängelt, so gaben 2/3 der Teilnehmenden an, dass die Bildqualität als schlecht bis sehr schlecht empfunden wurde (Grafik 4c). Einig ist sich die gesamte Stichprobe zudem, dass die Bildqualität ein entscheidender Faktor für ein gelungenes immersives Erlebnis ist (Grafik 4d).

Weitere Technische Auffälligkeiten von Seiten der LP und basierend auf der Literatur werden unten im Kapitel 6.4. behandelt.

Die **Unterfrage 5**: «Welche technischen Anforderungen an die Hardware und die Software müssen gegeben sein, um die Merkmale konstruktivistischen und kompetenzorientiertem Lernens umzusetzen?» wurde nur im Fragebogen B erfragt, da für die Beantwortung der Fragen keine Vergleichswerte zwischen den beiden Touren nötig sind.

Motivational:

Zur **Unterfrage 6**: «Fördert die Immersion in virtuellen Umgebungen die Motivation und das Engagement der Schüler:innen? Wurden folgende Resultate erzielt:

Abbildung 11: Fragebogen A: Resultate Unterfrage 6

Betrachtet man die Grafik 6a, so ist ersichtlich, dass die meisten SuS nur «mittel» motiviert waren, die virtuelle Exkursion zu machen (50%). Die restlichen SuS zeigten aber eine gesteigerte Motivation. Dies bestätigt auch Grafik 6b, in der über 64,3% der SuS angeben, dass sie motivierter waren, die Exkursion mit VR zu machen als ohne. 35,7 % wären gleich motiviert gewesen, hätten sie das Thema ohne VR bearbeitet. Keine der SuS gab an, dass sie ohne VR motivierter waren. Als Gründe für die Motivation wurden am meisten der «360° Blick» und «die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wo man hinschaut», erwähnt.

5.2. Resultate Fragebogen B

Der Fragebogen B zielte auf die Arbeitsexkursion B in Neu-Delhi ab. Die Resultate des Fragebogens werden auch hier gruppiert und passend zu den jeweiligen Unterfragen dargestellt.

Didaktisch

Zur Unterfrage 1: «Welche Lerntheorien können in Virtual-Reality-Exkursionen effektiv eingesetzt werden, um das Lernen zu fördern?» wurden folgende Resultate im Fragebogen erzielt:

Konstruktivistisches Lernen:

Abbildung 12: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 1: Konstruktivistisches Lernen

Basierend auf den Ergebnissen, lässt sich sagen, dass mit der Arbeitsexkursion der Konstruktivismus gut umgesetzt werden konnte. Grafik 1a zeigt, dass die SuS die Umgebung selbst entdecken konnten und viele SuS das Gefühl hatten, ihr Wissen selbst aktiv zu erarbeiten (Grafik 1c). Auch Grafik 1b zeigt, dass 8 der 14 SuS «mittel» bis «sehr stark» ermutigt waren, selbst kreative Lösungswege zu finden.

Entdeckendes Lernen

Abbildung 13: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 1: Entdeckendes Lernen

Die Umfragen zeigen hier, dass das entdeckende Lernen mit der Arbeitsexkursion in verschiedenem Mase umgesetzt werden konnte. 1d zeigt, dass die SuS nicht übermässigt ermutigt wurden, die Problemstellung der Exkursion zu lösen, dennoch zeigt 1e, dass fast alle SuS «mittel» bis «sehr stark» die Umgebung selbst erforschen konnten. Dies hat auch, wie Grafik 1f verbildlicht, den meisten SuS geholfen, die Problemstellung der virtuellen Exkursion zu lösen. 10 von 14 SuS gaben zudem an, dass ihr Blick während der Exkursion «mittel» bis «stark gelenkt» wurde, indem sie die Informationsboxen lesen mussten.

Erlebnislernen

Abbildung 14: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 1: Erlebnislernen

Die Grafiken zeigen, dass der Erlebnischarakter der virtuellen Exkursion bei 10 von 14 SuS mittel bis sehr stark waren (Grafik 1i). Zudem geben rund 85% der SuS an, dass sie «mittel», bis «sehr viel besser» lernen konnten, da sie in dieser virtuellen Exkursion mehr Interaktion hatten als bei der ersten Exkursion (Grafik 1l). Zudem wurden bei dieser Exkursion wiederum verschiedenen Sinnesorgane der SuS angesprochen, hier geben aber die meisten SuS an, dass dies nicht förderlich für ihr Lernen war. 12 von 14 SuS geben an, dass es «gar nicht», bis «Mittel» förderlich für ihr Lernen war.

Multimediales Lernen

Abbildung 15: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 1: Multimediales Lernen

Auch bei dieser Exkursion, kamen die SuS mit verschiedenen Medien in Berührung und geben an, dass über 50% der SuS dadurch das Lernen als einfacher empfunden haben. Dabei wurde

die Aufmerksamkeit bei den meisten SuS leicht gesteigert. Grafik 1q zeigt jedoch keine signifikante Steigerung des Interesses am Thema durch den Einsatz von VR.

Zur **Unterfrage 2:** «Wie muss die VR-Tour in den Unterricht eingebaut werden, um eine Lektion mit möglichst wenigen Unklarheiten bezüglich der VR-Tour, zu gewährleisten?» wurden folgende Resultate erzielt:

Abbildung 16: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 2

Basierend auf den Aussagen der Stichprobe lassen sich folgende Kriterien für den Einsatz von VR im Unterricht ermitteln. Die SuS empfinden das Erklären der Exkursion vor der Durchführung nicht als zentral. Die Grafik 2a zeigt die meisten Werte zwischen 2 und 4 an. Eindeutig wichtig ist jedoch, dass die Technik einfach zu bedienen ist. Die Unterstützung durch die LP zeigen 9 von 14 SuS als «mittel» bis «sehr wichtig» an, wobei sich die Proband:innen bei dem Aspekt der Nachbereitung uneinig sind und 50 % dafür und 50% eher dagegen sind. Eine leichte Tendenz lässt sich allerdings feststellen beim Wunsch, die Brille zwischen den beiden

Exkursionen nicht abnehmen zu müssen. Grafik 2e zeigt, dass 11 von 14 diesen Aspekt als «mittel» bis «sehr wichtig» benennen.

Zur **Unterfrage 3**: «Welche Auswirkungen haben Virtual-Reality-Exkursionen auf die Kompetenzentwicklung der Schüler:innen im Hinblick auf die definierten Lernziele und Kompetenzen?» wurden folgende Resultate erzielt:

Abbildung 17: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 3

Betrachtet man die Daten aus Grafik 3a, so sind sich die SuS uneinig darüber, inwiefern diese Art der virtuellen Exkursion dazu beigetragen hat, das Lernziel zu erreichen. Denn die meisten Stimmen sind in der Grafik 3a zwischen 2 und 4. Ein Grossteil der Klasse gab dennoch an, dass sie mit VR das Lernziel besser erreicht haben, als wenn sie es im klassischen Unterricht erarbeitet hätten. Grafik 3c gibt Auskunft darüber, dass rund die Hälfte der SuS durch VR selbstständig lernen konnten. Dies zeigt sich auch im Diagramm von Grafik 3d, welches bestätigt, dass rund 64,4% der SuS in der Arbeitsexkursion selbständiger lernen konnten als bei der Überblicksexkursion zu Neu-Delhi.

Ob das Lernziel erreicht und die Kompetenz erworben wurde, wird im Kapitel 5.3 analysiert durch die quantitative Auswertung der Mindmaps.

Technisch

Zur **Unterfrage 4:** «Welche technischen Anforderungen an die Hardware und Software müssen für eine problemlose Durchführung von Virtual-Reality-Exkursionen erfüllt sein?» wurden folgende Resultate erzielt:

Abbildung 18: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 4

Bei der Arbeitsexkursion zeigt sich, dass bei über 71,4% der Proband: innen technische Probleme aufgetreten sind. Auch hier empfinden es aber alle SuS als wichtig, dass keine technischen Probleme auftreten sollen. Zudem bewerteten 10 von 14 SuS die Bildqualität zwischen «mittel» bis «sehr schlecht». In Grafik 4e ist ersichtlich, dass die SuS am meisten Schwierigkeiten hatten, die Schrift zu lesen. Bei über 64% der SuS war dies die grösste Schwierigkeit. Auch

schwierig war, das eigenständige Festhalten der Brille und das aufkommende Schwindelgefühl bei den SuS während dem Besuch in der virtuellen Welt. Dies erschwerte die Navigation innerhalb der Exkursion grundlegend. Dies zeigt auch die Grafik 4f, indem 12 von 14 SuS das problemlose Navigieren als wichtig empfinden. Jedoch nicht signifikant sind die Aussagen darüber, ob es den SuS wichtig ist, die Brillen zwischen den Touren aufgesetzt zu lassen. In der Grafik 4g zeigt sich eine Tendenz in Richtung «mittel» bis «unwichtig».

Zur **Unterfrage 5**: «Welche technischen Anforderungen an die Hardware und die Software müssen gegeben sein, um die Merkmale konstruktivistischen und kompetenzorientiertem Lernens umzusetzen?» wurden folgende Resultate erzielt:

Abbildung 19: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 5

In der für die Unterfrage 5 erstellten Grafiken werden Anforderungen an die Software und Hardware von Seiten der Schülerinnen und Schülern aufgezeigt. Basierend auf diesen Ergebnissen, lässt sich feststellen, dass verschiedenste Anforderungen gegeben sein müssen. Grafik 5a macht ersichtlich, dass das freie Herumschauen und die selbständige Kopfbewegen von grosser Bedeutung sind. Nur 7 % finden diesen Punkt «unwichtig». Die Infoboxen in der virtuellen Umgebung, mit zusätzlichen Informationen, werden aber von 85,3% der Befragten für wichtig empfunden. In der Grafik 5c ist ersichtlich, dass die SuS keine zusätzliche Audiospur in dieser Exkursion gebraucht hätten. So zeigt die Grafik keine Daten über dem Mittelwert (Drei) an. Ein weiterer Aspekt, ist das freie Bewegen in der virtuellen Welt. Hier gaben 12 von 14 SuS an, dass ihnen das wichtig gewesen wäre, um das Lernziel zu erreichen. In der Grafik 5e und 5f zeigen die Daten, dass die SuS es für sinnvoll erachten, auch mit den Händen in der virtuellen Welt agieren zu können. So zeigen 78,4% der Befragten an, dass sie dies als «wichtig» und «sehr wichtig» zum Erreichen des Lernzieles gefunden hätten. Ein ähnliches Muster zeigt sich auch bei den Resultaten des Aspektes der Interaktion in virtuellen Umgebungen. So geben auch hier die Mehrheit der SuS an, dass es ihnen geholfen hätte, eine:n Mitschüler:in in der virtuellen Welt zu treffen, um besser lernen zu können. Grafik 5g zeigt, dass lediglich ein:r Schüler:in angegeben hat, dass eine Begegnung «unwichtig» wäre.

Motivational

Zur **Unterfrage 6**: «Fördert die Immersion in virtuellen Umgebungen die Motivation und das Engagement der Schüler:innen?» wurden folgende Resultate erzielt:

Abbildung 20: Fragebogen B: Resultate Unterfrage 6

Grafik 6a zeigt keine übermäßige Motivation für die virtuelle Exkursion. Die meisten SuS gaben eine «mittlere» Motivation an (Stufe 3) und 5 weitere SuS gaben eine «starke» Motivation an. Die Gründe für die Motivation waren vorwiegend der Rundum-Blick (85,7%), die Möglichkeit den Ort selbst zu erkunden und selbst zu entscheiden, wo man hinschauen kann (je 64,3%). Am geringsten wurde «die Chance verschiedene Aspekte des Themas selbst erkunden» angeklickt, mit nur 21,4%. Grundsätzlich waren die SuS motivierter, den Lerngegenstand mit VR zu bearbeiten, wobei sich die Tatsache, dass sie einen neuen unbekanntem Ort erkunden können als Hauptgrund für ihre Motivation entpuppte, mit 78,6% (Grafik 6g).

Vergleichende Fragen

6e. Wieso warst du bei der Tour motivierter als bei der anderen Tour? Erkläre in Stichworten.

Überblicksexkursion New York	Arbeitsexkursion Neu-Delhi
Weil ich immer mal nach New-York gehen wollte	Die Informationsboxen
bessere Qualität	weil man bei neu Delhi selbständig die Infokästchen lesen konnte
Weil ich dort noch nicht wusste, was auf mich zu kommt	Die einte hat Interessanter ausgesehen
Weil die Stadt mich mehr interessiert hat.	Weil man ein Audio nicht folgen musste
Eins schöner als der anderen	Hdhhd
moderner	Weil man lesen konnte und einfach, weil es spannender war.
	Es war bisschen anderst und das war auch cool
	Ich konnte selber entscheiden, wohin ich schaue. Ich konnte auch mein eigenes Tempo einhalten.

Abbildung 21: Vergleichende Fragen

Die vergleichenden Umfragewerte zeigen, dass 57,1% der SuS motivierter waren, durch die virtuelle Exkursion. 28,6% wären im klassischen Unterricht gleich motiviert gewesen, wie wenn sie den Unterricht mit VR besucht hätten, und 14,3% wären motivierter gewesen ohne VR. Grafik 6d zeigt, dass die Klasse geteilter Meinung darüber war, welche Exkursion sie besser gefunden haben. So fanden 57,1% die Arbeitsexkursion besser und 42,9 % die Tour zu New York. Für Motivation bei der Arbeitsexkursion sorgten die Informationskästchen, die Möglichkeit selbständig zu entscheiden, wo man hinschauen soll und das Lernen im eigenen Tempo. Für Motivation bei der Überblicksexkursion sorgte vor allem der faszinierende Charakter der Stadt New-York.

5.3. Resultate Mindmaps

Um herauszufinden, ob mit VR im Unterricht kompetenzorientiert gelernt werden kann, werden die Mindmaps der SuS analysiert. Die zu erwerbende Kompetenz lautet: RZG.2.3.b. «Die Schülerinnen und Schüler können Merkmale und Funktionen von städtischen Räumen erkennen und vergleichen». Um diese Kompetenz zu erreichen, wurde während der Lektion das Lernziel: «Du kannst nach der virtuellen Exkursion mindestens drei Funktionen einer Stadt nennen» erarbeitet.

Da es sich bei der Erhebung nur um eine Doppellektion handelt und das Thema nicht in einer Unterrichtsreihe eingebettet ist, zeigen die Resultate nur einen Richtwert auf, ob die Kompetenz erreicht werden kann, da ein Kompetenzerwerb meist ein längerer Prozess ist. Zudem wurden im Rahmen dieser Arbeit der Fokus auf die Daseinsfunktionen und nicht auch auf die Merkmale einer Stadt gelegt. Wie bereits erwähnt, werden die Mindmaps mit den Präkonzepten und jene mit den Postkonzepten anhand der Häufigkeit der aufgezählten Daseinsfunktionen analysiert. Entsprechend dem Wissenszuwachs können Schlüsse daraus gezogen werden, wie stark der Kompetenzzuwachs vonstattengegangen ist und wie gut man mit VR kompetenzorientiert lernen konnte. Hier werden die einzelnen Gruppen genauer analysiert, die expliziten Mindmaps finden sich gruppiert im Anhang unter 9.5. wieder. Die sieben Daseinsfunktionen, welche mit den Touren erarbeitet werden können, sind:

1. Wohnen
2. Arbeitsmöglichkeiten (Geschäfte, Büros usw.)

3. Bildungseinrichtungen
4. Freizeitmöglichkeiten/Kultur/ Kulturelle-Vielfalt
5. Gesundheitsversorgung und Sicherheit
6. Verkehrsmöglichkeiten/Infrastruktur
7. Handel und Dienstleistungen (Geschäfte, Märkte, Restaurants usw.)

5.3.1. Präkonzepte:

Bei der Analyse wurden in den Mindmaps die verschiedenen Daseinsfunktionen mit den entsprechenden Nummern (siehe oben) versehen und somit sichtbar gemacht. Die Mindmaps sind gruppiert im Anhang unter der Nummer 9.5. zu finden. Die Gruppen basieren auf der Anzahl der Nennung der verschiedenen Daseinsfunktionen.

Betrachtet man die 14 Mindmaps, welche die Präkonzepte darstellen, im Allgemeinen, so lassen sich folgende Erkenntnisse daraus ziehen:

Die meisten SuS listen in ihren Mindmaps 1-3 verschiedene Daseinsfunktionen auf. Die Mindmaps sind noch wenig differenziert und weisen keine Unterscheidungen zwischen Merkmalen und Funktionen einer Stadt auf. Bei der Präkonzepterhebung kannten die SuS die Terminologie der Daseinsfunktionen noch nicht, weshalb bei der Analyse dieser Mindmaps ihre Stichworte den entsprechenden Funktionen mit den entsprechenden Zahlen zugeordnet wurden. Die Stichworte sind nicht immer eindeutig und wurden für diese Kategorisierung deshalb entsprechend interpretiert.

Gruppe A: Die Mindmaps zeigen eine Daseinsfunktion und mehrere andere Merkmale, die keine Funktionen darstellen. In dieser Gruppe befinden sich 2 SuS.

Gruppe B: In den Mindmaps der Gruppe B sind pro Mindmap jeweils zwei verschiedene Daseinsfunktionen aufgelistet. Wobei diese nur stichwortartig und unpräzise formuliert sind. So wurde vermehrt der Begriff «Häuser und Gebäude» verwendet, aber nicht spezifisch deren Nutzen/Funktion benannt. In dieser Gruppe befinden sich 4 SuS.

Gruppe C: In den Mindmaps der Gruppe C sind pro Mindmap jeweils 3 verschiedene Daseinsfunktionen zu erkennen. Die Mindmaps zeichnen sich dadurch aus, dass nicht nur objektive Merkmale wie «viele Häuser» festgehalten wurden, sondern auch auf die Infrastruktur oder

die Kultur in Städten eingegangen wurden. Die Mindmaps sind jedoch immer noch relativ unpräzise formuliert und wenig differenziert. So wird z.B. beim Begriff «viele Häuser» nicht auf die Funktionen dieser Häuser eingegangen. In dieser Gruppe befinden sich 6 SuS.

Gruppe D: In den Mindmaps der Gruppe D sind jeweils 4 verschiedene Daseinsfunktionen aufgelistet. Sie halten neben den offensichtlich sichtbaren Funktionen auch die Sicherheit und den öffentlichen Verkehr als Funktionen einer Stadt fest. In dieser Gruppe befinden sich 2 SuS.

Das Lernziel dieser Lerneinheit war es, mind. drei Funktionen einer Stadt benennen zu können. Gruppe C und D weisen zwar schon drei oder mehr solcher Funktionen auf, meistens werden diese aber nicht genau erklärt, wodurch die Funktionen nicht eindeutig klar sind und man somit sagen kann, dass alle SuS zu Beginn der Lektion, das Lernziel noch nicht erreicht haben und alle SuS das Potential aufweisen, die verlangte Kompetenz noch zu erwerben.

5.3.2. Postkonzepte:

In folgenden werden die Mindmaps mit den Postkonzepten der einzelnen Gruppen analysiert und zu neuen Gruppen zusammengestellt, entsprechend der Anzahl Daseinsfunktionen in den einzelnen Mindmaps. Anschliessend kann festgestellt werden wieviel Daseinsfunktionen in den Mindmaps festgehalten wurden, um dadurch Schlüsse auf den Kompetenzerwerb zu ziehen.

Diese Tabelle stellt einen Versuch dar, den Kompetenzerwerb anhand der Anzahl Daseinsfunktionen zu kategorisieren:

Anzahl Daseinsfunktionen	1-2	3-4	5-6	7
Kompetenzerwerb	Sehr niedriger Erwerb	Niedriger Erwerb	Hoher Erwerb	Sehr hoher Erwerb

Gruppe AA: In dieser Gruppe wurden in den Mindmaps 4 Daseinsfunktionen festgehalten. Dabei wurden zum Beispiel zur Funktion 2 «Arbeitsmöglichkeiten» jeweils mehrere Stichworte dazu aufgeschrieben die alle dieser Daseinsfunktion zugeordnet werden können. In dieser Gruppe befinden sich insg. 4 SuS.

Gruppe BB: In der Gruppe BB wurden jeweils 5 Daseinsfunktionen pro Mindmap dargestellt. Die Mindmaps zeigen sich differenzierter und pro Daseinsfunktion wurden jeweils mehrere Beispiele gemacht (Abzweigungen im Mindmap). In dieser Gruppe befinden sich 3 SuS.

Gruppe CC: In der Gruppe CC wurden ganze 6 von 7 Daseinsfunktionen einer Stadt erwähnt. Die Daseinsfunktionen werden mit mehreren Beispielen versehen und auch zwischen den einzelnen Abzweigungen werden Verbindungen hergestellt. Es wird versucht, die Komplexität des Stadtbegriffes klarzumachen. In dieser Gruppe befinden sich 3 SuS.

Gruppe DD: In dieser Gruppe wurden alle 7 Daseinsfunktionen aufgelistet, die in den virtuellen Touren zu finden waren. Die Mindmaps sind ausführlich und die einzelnen Stichworte miteinander sinnvoll verbunden. In dieser Gruppe befinden sich 4 SuS.

Im Allgemeinen weisen alle Mindmaps vier oder mehr Daseinsfunktionen auf. Betrachtet man die oben entworfene Tabelle, so lässt sich daraus ableiten, dass Gruppe AA nur einen geringen Kompetenzerwerb vollzogen hat. Alle anderen Gruppen haben mit 5 oder mehr Daseinsfunktionen jedoch einen «hohen» bis «sehr hohen» Kompetenzerwerb vollzogen. In diesen Gruppen befinden sich insgesamt 10 von 14 SuS.

Auch wenn der Kompetenzerwerb ein Prozess ist und sich nur schlecht quantitativ erfassen lässt, können durch diese Ergebnisse eine Tendenz in Richtung eines hohen Kompetenzerwerbs durch VR festgestellt werden. Das basale Lernziel der Lektion wurde von allen SuS erreicht und die Kompetenz «Funktionen einer Stadt zu erkennen» wurde meistens erfüllt.

6. Diskussion/Ausblick

Die vorgestellten Ergebnisse der beiden Fragebögen und der ausgewerteten Mindmaps bilden mit den zugrundeliegenden Theorien die Basis der folgenden Diskussion. Basierend darauf, werden in der folgenden Diskussion die Unterfragen dieser Arbeit einzeln diskutiert und anschließend Kriterien herausgearbeitet, welche VR-Exkursionen erfüllen müssen, um konstruktivistisches und kompetenzorientiertes Lernen zu fördern und um die Forschungsfrage zu beantworten. Ergänzt werden die Resultate, wo relevant, von den Erkenntnissen der LP bei der Herstellung der Touren (Umgang mit «360Schools» und den Cardboardbrillen) und beim Durchführen der virtuellen Exkursionen im Schulunterricht.

Bei den beiden Fragebögen werden die Resultate der beiden Fragebögen miteinander verglichen, um herauszuarbeiten, bei welcher Art der Exkursion die SuS konstruktivistischer und kompetenzorientierter lernen konnten und sich somit besser für den Unterricht eignet.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Umfrageergebnisse von Schülerinnen und Schülern der 2. Sekundarstufe stammen. Vor diesem Hintergrund kann es sein, dass die Umfragewerte die aktuellen Gefühle der SuS widerspiegeln und nicht immer signifikant sind. Besonders gegen das Ende der Doppellektion, mussten viele SuS ermahnt werden, die Umfrage nicht einfach durchzuklicken, sondern die Fragen aktiv zu lesen und ehrlich zu beantworten.

6.1. Didaktische Anforderungen: Unterfrage 1

Bei der ersten Unterfrage handelt es sich um die Frage: «Welche Lerntheorien können in Virtual-Reality-Exkursionen effektiv eingesetzt werden, um das Lernen zu fördern?»

Um die Effektivität von Virtual-Reality-Exkursionen zur Förderung des Lernens zu untersuchen, wurden den Schülern, Fragen zum Einsatz der verschiedenen Lerntheorien in den Exkursionen gestellt (Siehe Anhang Fragebogen, Kapitel 9.4).

Ein Blick auf die Theorie und die Ergebnisse des Fragebogens zum konstruktivistischen Lernen zeigt, dass die SuS bei der konstruktivistischen Arbeitsexkursion zu Neu-Delhi besser in der Lage waren, Informationen zu entdecken, und ein stärkeres Gefühl hatten, aktiv am Lernprozess beteiligt zu sein. Diese Erkenntnis steht im Einklang mit Piagets Annahme, dass Lernen ein aktiver Prozess ist, bei dem die Lernenden ihr Wissen aktiv konstruieren. Durch die Gestaltung der Tour mit Informationsboxen und der Möglichkeit des freien Herumschauens konnten die SuS ihr Wissen aktiv aufbauen und nicht nur passiv Informationen aufnehmen, was eher bei

der Überblicksexkursion zu New York City der Fall war. Folglich kann festgestellt werden, dass die SuS mit VR konstruktivistisch lernen können, wenn die Exkursion viele Elemente zum selbstständigen Entdecken und Konstruieren von Wissen enthält. Ob sich diese Möglichkeit des selbstkonstruierten Wissens auch auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler auswirkt, wird in Kapitel 6.6. diskutiert.

Die Analyse der Ergebnisse des entdeckenden Lernens zeigt Folgendes: Die SuS fühlten sich bei der Arbeitsexkursion ermutigter, das Thema selbst weiter zu erforschen. Betrachtet man jedoch die Resultate zur Frage, wie sehr ihnen die virtuelle Exkursion geholfen hat, die Forschungsfrage der Lektion zu lösen, so fällt auf, dass dies bei der Überblicksexkursion wesentlich besser funktionierte. Zudem zeigen die SuS, dass sie bei beiden Arten die Umgebung selbst erforschen konnten. Hier zeigt sich also ein ambivalentes Bild, welche der beiden Exkursionsarten das entdeckende Lernen besser umsetzen konnte. Auch wenn die SuS in einer Exkursion eher passiv entdecken konnten, bei der zweiten Tour jedoch aktiver durch das eigenständige Herumschauen, so zeigt sich in den Resultaten trotzdem kein eindeutiges Bild, welche der beiden Exkursionsarten erfolgreicher in der Integration des entdeckenden Lernens war. Ein Hauptpunkt des entdeckenden Lernens ist, dass die SuS durch Exploration und eigenständiges Entdecken neues Wissen erlangen. Dies konnte basierend auf den Ergebnissen beider Arten der Exkursionen festgestellt werden. Grundsätzlich ist VR dafür prädestiniert, eine explorative Welt den SuS zur Verfügung zu stellen. Deshalb spielt das „wie“ hier nur eine sekundäre Rolle. Es kommt auf den Aufbau der Lektion, das zu erarbeitende Thema bzw. auch auf die Ziele der LP an und was sie mit der virtuellen Exkursion umsetzen will. Beide Arten der Exkursion können in verschiedenen Ausmassen also das entdeckende Lernen umsetzen.

Die potenzielle Umsetzung des Erlebnislernens zeigt ähnliche Ambivalenzen. Die Arbeitsexkursion wurde von den SuS als ein Abenteuer empfunden, und sie konnten durch verstärkte Interaktion in dieser Exkursion besser lernen. Bei der Frage jedoch, ob es ihnen geholfen hat, besser zu lernen, da bei beiden virtuellen Exkursionen mehrere Sinnesorgane angesprochen werden, waren sich die SuS einig, dass es ihnen keinen wesentlichen Mehrwert bietet. Erlebnislernen zielt darauf ab, dass die SuS durch Erfahrungen und Erlebnisse lernen. Der Lernprozess des erlebnisorientierten Lernens (Erfahrung, Reflexion, Abstraktion und Anwendung) kann mit VR und der heutigen Technologie nur bedingt umgesetzt werden. Die SuS können durch VR-Erfahrungen und Erlebnisse machen, die ihnen im Klassenzimmer nicht möglich

wären. Diese zu reflektieren, zu abstrahieren und dann in anderen Situationen wieder anzuwenden, ist jedoch Gegenstand der Unterrichtseinbettung von VR. VR bietet hier also eine Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. Um das Erlebnislernen jedoch richtig umzusetzen, bedarf es wiederum einer Thematisierung im Unterricht. Weiter wird im Kapitel 6.2. auf die Unterrichtseinbettung eingegangen. Mit einer besser etablierten Technologie bzw. mit hochtechnischen VR-Brillen und Umgebungen könnte man auch den Unterricht in der kompletten virtuellen Welt abhalten und dort gemeinsam interagieren, sprechen und die Erfahrung auf andere Situationen übertragen. Mit der hier getesteten Technologie lassen sich jedoch keine solchen zusätzlichen Interaktionen in den virtuellen Welten umsetzen, weshalb das Erlebnislernen hier nur mit Unterstützung und Begleitung aus dem realen Unterricht möglich ist.

Bei der Theorie des multimedialen Lernens zeigt sich ein weiteres interessantes Bild. Grundsätzlich sind sich die SuS bei beiden Exkursionen einig, dass der Einsatz verschiedener Medien dazu geführt hat, dass sie besser lernen konnten, da ihre Aufmerksamkeit und ihr Interesse erhöht wurden. Basierend auf den Ergebnissen lässt sich keine klare Tendenz feststellen, ob die Überblicksexkursion oder die Arbeitsexkursion die Theorie des multimedialen Lernens besser umgesetzt hat. Betrachtet man die Lerntheorie vor dem technischen und theoretischen Hintergrund, so lassen sich folgende Schlüsse ziehen: Grundsätzlich kann mit der Technologie der virtuellen Realität das multimediale Lernen sehr gut umgesetzt werden. Durch das Tool "360School" und die Cardboard-Brillen ist man jedoch in der Umsetzung stark eingeschränkt. Mehr zu den technischen Bedingungen zur Umsetzung von VR im Unterricht wird im Kapitel 6.4 und 6.5. diskutiert. Während der durchgeführten Erhebungslektion fiel jedoch auf, dass die SuS ein grosses Interesse und Begeisterung am Medium selbst zeigten. Vor allem bei der Überblicksexkursion wurden die SuS durch die Brillen und die Audiospur über mehrere Sinneskanäle angesprochen, was zu einer höheren Konzentration und mehr Ruhe bei den SuS führte. Durch die Audiospur wurde unerwünschtes Gespräch unter den SuS unterbunden, da sie zuhören mussten. Bei der Arbeitsexkursion hingegen konnten die SuS den Blick selbst lenken und die Texte lesen, es wurde keine Audiospur abgespielt. Auffällig war, dass die SuS durch diese Freiheit wesentlich nervöser und aufgeregter waren und oft das eigentliche Lesen der Boxen vergassen, da die Tour einen so grossen Sensationsfaktor aufwies, dass die gesamte Klasse zwar Spass hatte, sich jedoch nicht mehr konzentrieren konnte. Aufgrund mangelnder technischer Möglichkeiten konnte bei der Arbeitsexkursion keine zusätzliche Audiospur hinzugefügt werden. Dies führte dazu, dass die SuS von der Umgebung fasziniert waren und sich

gegenseitig immer wieder auf andere unrelevante Beobachtungen hinwies, wodurch sie nicht mehr konzentriert und eigenständig lernten. Wäre das Hinzufügen einer Audiospur mit Hintergrundgeräuschen jedoch möglich gewesen und hätten die SuS diese mit eigenen Kopfhörern hören können, wäre es möglich gewesen, die SuS stärker in die Exkursion einzubeziehen, Konversationen untereinander weitgehend zu unterbinden und sie wären mehr in der virtuellen Welt angekommen, was die Konzentration und die Ruhe in der Klasse wieder gefördert hätte. Dadurch würde das Gefühl der Immersion (siehe Kapitel 2.3.1) gestärkt werden, da so die Illusion der Realität durch die verschiedenen Sinneswahrnehmungen noch verstärkt wird.

Beim multimedialen Lernen mit VR sollte daher darauf geachtet werden, dass die SuS durch die vielen verschiedenen Reize nicht überfordert werden und das Arbeitsgedächtnis überlastet wird. Wichtig wäre also, dass die Tour so gestaltet wird, dass die SuS möglichst voneinander abgeschirmt werden, um Ruhe und Raum zum Lernen zu schaffen. Wenn Interaktionen erwünscht sind, sollte bewusst Raum dafür geschaffen werden. Eine Möglichkeit wäre, die SuS auch durch Hintergrund-Audio in das Geschehen einzubeziehen, sodass sie voll und ganz in die Exkursion eintauchen können. Andernfalls kann VR zu Nervosität durch Überstimulierung führen und somit das Lernen behindern. Die in der Theorie genannten Designprinzipien des multimedialen Lernens (siehe Kapitel 2.10.4.) können mit einer besseren Technologie sicherlich umgesetzt werden, sodass verschiedene Prinzipien in einer Tour angewendet werden können. Dadurch können verschiedene Lerntypen angesprochen werden und alle SuS können erfolgreich lernen.

Die letzte Lerntheorie, welche wichtig ist, mit VR umsetzen zu können, ist jene des kompetenzorientierten Lernens. Dies ist eine entscheidende Lerntheorie, da unser gesamter Lehrplan auf dem Erwerb von Kompetenzen beruht. Um zu überprüfen, ob mit VR kompetenzorientiert gelernt werden kann, wurden die Mindmaps der Präkonzepterhebung mit den Mindmaps der Postkonzepterhebung miteinander verglichen. Basierend auf diesen Resultaten, lässt sich schlussfolgern, dass mit VR sehr wohl Kompetenzen erworben werden können. Bei den Mindmaps, ist aufgefallen, dass bei den Präkonzept-Mindmaps, Begriffe standen wie «Häuser», «Restaurants» usw., die genaue Funktion dieser Begriffe wurde jedoch nicht erwähnt. Bei den Postkonzept-Mindmaps waren mehr Funktionen ersichtlich, da die Begriffe mit den

entsprechenden Funktionsbegriffen ergänzt wurden und Verbindungen zwischen den Funktionen hergestellt wurden (Siehe im Anhang, Kapitel 9.5. die Mindmaps der Gruppe DD).

Um kompetenzorientiertes Lernen zu fördern ist es jedoch entscheidend, dass die VR-Exkursionen zielgerichtet designt werden und mit Lernaufgaben versehen werden. VR kann man zum Lösen von konkreten Handlungsaufgaben (Lernaufgaben) heranziehen, da sie die SuS motorisch und kognitiv aktiviert und unterschiedliche Herangehensweisen ermöglicht. Um dies jedoch zu ermöglichen, müssen die technischen Möglichkeiten von VR-Brillen und Plattformen, welche sich für den breiten Unterricht einsetzen lassen, noch weiterentwickelt werden. Genauer wird in Kapitel 6.4. darauf eingegangen. Die hier gewählte Technik erlaubt jedoch nicht, dass die Kompetenz nur in der virtuellen Welt erlernt werden kann, weshalb auch hier die Einbettung im Unterricht von entscheidender Bedeutung ist (siehe Kapitel 6.2). Dadurch wird ermöglicht, das Lehr-Lerngeschehen als selbstgesteuerter, aktiv-konstruierender Prozess (siehe oben Kapitel 2.4) umzusetzen, was die subjektiven Lernprozesse der SuS besser unterstützt. VR weist also ein riesiges Potential auf, dies mit den richtigen technischen Mitteln umgesetzt werden kann.

Basierend auf diesen Erkenntnissen ist festzustellen, dass mit VR sehr wohl verschiedenste relevante Lerntheorien umgesetzt werden können, um konstruktivistisch und kompetenzorientiert lernen zu können und VR sich durchaus dafür eignet, im Unterricht eingesetzt zu werden. Um dies jedoch zu ermöglichen, muss der Einsatz und die Technologie von VR verschiedenen Anforderungen und Kriterien erfüllen. Im Folgenden werden die weiteren Unterfragen diskutiert und solche Anforderungen und Kriterien formuliert.

6.2. Didaktische Anforderungen: Unterfrage 2

Die zweite Unterfrage betrifft die Frage: „Wie sollte die VR-Tour in den Unterricht integriert werden, um eine Lektion mit möglichst wenigen Unklarheiten bezüglich der VR-Tour zu gewährleisten?“

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen erwartete Resultate. Die Schülerinnen und Schüler (SuS) sind sich einig darüber, dass eine detaillierte Erklärung der Exkursion nicht entscheidend ist. Dieses Resultat sollte jedoch im Kontext betrachtet werden, dass die SuS oft lieber sofort mit der Exkursion beginnen möchten und eventuelle Erklärungen zu Beginn als unnötig empfinden. Aus didaktischer Sicht ist jedoch bekannt, dass eine genaue Einbettung und Erklärung Unruhe und Unsicherheiten vermeiden können und deshalb trotzdem essentiell sind, insbesondere um das Lernziel der virtuellen Exkursion klar zu machen und zielloses Herumirren zu vermeiden.

Während der Lektion zeigte sich, dass die SuS sehr nervös waren, da das gesamte Setting für sie neu war. Durch die Erklärungen und die Vorführung des Ablaufs wurden die SuS jedoch ruhiger, und es kam zu wenigeren Störungen. Dies sollte also definitiv ein wesentlicher Punkt bei der Gestaltung einer VR-Exkursion sein. Zu beachten ist auch, dass dieses neue Medium vor allem zu Beginn einen grossen Unklarheitsfaktor aufweist, da sich die SuS zuerst noch an die Handhabung und die neue Unterrichtsform gewöhnen müssen. Mit zunehmender Nutzung wird sich jedoch sicherlich die benötigte Instruktionszeit vor der Exkursion verringern, da die SuS im Laufe der Zeit wissen, wie sie vorgehen müssen. Daraus ergibt sich auch, dass die Exkursionen immer besprochen werden müssen. Gerade mit der aktuellen Technik ist eine Nachbesprechung mit einem Forschungsheft oder einem anderen geeigneten Arbeitsblatt notwendig, um die Ergebnisse gemeinsam zu besprechen und als Leitfaden zu nutzen. Die Umfrageergebnisse zeigen auch, dass etwa 50% der SuS eine Nachbesprechung für sinnvoll halten. Das Abnehmen der Brille stört in diesem Fall nicht unbedingt, da so das Wissen auf den Arbeitsblättern besser festgehalten werden kann. Der Einsatz des Forschungsbuches zeigte sich somit als sinnvoll, handelt es sich doch bei der VR-Tour nicht um eine komplette virtuelle Welt, in der die SuS vollständig agieren und auch Erkenntnisse festhalten können. Das Forschungsbuch bot einen Leitfaden und half den SuS wesentlich, die vielen Eindrücke der virtuellen Exkursion zu ordnen und wiederzugeben. Das Forschungsbuch stellt keine perfekte didaktische Einbettung

dar und kann auf verschiedenen Ebenen anders gestaltet oder verbessert werden, dennoch zeigte es deutlich seinen positiven Nutzen auf.

Zwei weitere entscheidende Punkte sind, dass die Technik während der Lektion funktionieren sollte. Mit den hier verwendeten Cardboard-Brillen kam es jedoch immer wieder zu technischen Schwierigkeiten. Details dazu werden im Kapitel 6.5. erläutert. Grundsätzlich gilt jedoch, dass technische Probleme Unruhe und Unsicherheiten verursachen und die SuS nicht in Ruhe lernen können. Ebenso wichtig ist, dass die Lehrperson während der gesamten Exkursion als Coach zur Verfügung steht. Die SuS sind zwar angehalten, ihr Wissen selbst zu konstruieren und die Umgebung zu erkunden, aber gerade durch diese Selbständigkeit entsteht auch viel Unruhe, da sich die SuS gegenseitig ablenken. Die Lehrperson sollte daher als Coach fungieren und die SuS immer wieder auf das Lernziel hinweisen und bei Unklarheiten helfen.

Die beiden Touren entsprechen aufgrund technischer Einschränkungen dem Anwendungsbereich der Explorationswelt. Die SuS erkunden selbständig und in ihrem eigenen Tempo verschiedene Orte, die ohne VR nicht möglich gewesen wären. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Verständnis und der Vermittlung von Wissen. Obwohl der Anwendungsbereich der Konstruktionswelt besser geeignet gewesen wäre, um Kompetenzen zu erwerben, konnte dennoch durch die konstruktivistische Arbeitsexkursion in der Explorationswelt (Tour B nach Neu-Delhi) die zu erlangende Kompetenz erworben werden. Dies ist vor allem auf eine klare Einführung und Nachbesprechung der Exkursion zurückzuführen. Dadurch wurde die Handlungs- und Beteiligungsmöglichkeiten gesteuert. Die Entscheidung, welcher Anwendungsbereich für die VR-Exkursion genutzt wird, sollte also auf den technischen Möglichkeiten und den Zielen des Unterrichts basieren. Grundsätzlich fördern jedoch alle Anwendungsbereiche das Lernen der SuS, sofern die Rahmenbedingungen (Vorbereitung, Lehrperson als Coach und Nachbesprechung, klare Zielsetzung) eingehalten werden.

Um die pädagogisch-didaktischen Erkenntnisse überhaupt umsetzen zu können, darf nicht vernachlässigt werden, dass die Lehrpersonen Weiterbildungsmöglichkeiten brauchen, um den richtigen Umgang und die Gestaltung von VR-Umgebungen mit der neuen Technologie zu lernen. Nur so kann auch eine sinnvolle Umsetzung in den Schulen garantiert werden (Siehe oben Kapitel 2.8).

Im Folgenden wurden die verschiedenen Erkenntnisse tabellarisch dargestellt, um klare Kriterien aufzuzeigen, wie VR im Unterricht integriert werden sollte:

Anforderung	Begründung
Genauere Einbettung und Erklärung der VR-Tour	Obwohl die Schülerinnen und Schüler oft lieber sofort mit der Exkursion beginnen möchten, ist eine genaue Einbettung und Erklärung der VR-Tour essenziell, um Unruhe und Unsicherheiten zu vermeiden. Eine klare Erklärung hilft dabei, das Lernziel der virtuellen Exkursion zu verdeutlichen und zielloses Herumschweifen zu verhindern. Die Erfahrung zeigt, dass Schülerinnen und Schüler nach den Erklärungen ruhiger werden und es zu weniger Störungen kommt.
Ausreichende Instruktionszeit vor der Exkursion	Da Virtual Reality für viele Schülerinnen und Schüler ein neues Medium ist, benötigen sie Zeit, um sich an die Handhabung und die neue Lektionsart zu gewöhnen. Mit zunehmender Nutzung wird die Instruktionszeit voraussichtlich abnehmen, da die Schülerinnen und Schüler mit der Zeit wissen, wie sie vorgehen müssen. Dennoch ist es wichtig, ausreichend Zeit für eine gründliche Einführung zu planen, um Unsicherheiten zu minimieren.
Nachbesprechung der Exkursion	Die VR-Exkursionen müssen nachbesprochen werden, insbesondere da eine Begleitung mit einem Forschungsheft oder einem anderen passenden Arbeitsblatt notwendig ist. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass rund 50% der Schülerinnen und Schüler eine Nachbesprechung als sinnvoll erachten. Die Nachbesprechung ermöglicht es, die Erfahrungen zu reflektieren, offene Fragen zu klären und die erworbenen Erkenntnisse zu vertiefen.
Funktionierende Technik während der Lektion	Technische Probleme während der Lektion sorgen für Unruhe und Unsicherheiten und beeinträchtigen das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Daher ist es unerlässlich, dass die Technik während der gesamten Lektion einwandfrei funktioniert. Insbesondere bei der Verwendung von Cardboard-Brillen kam es zu technischen Schwierigkeiten, die in Zukunft vermieden werden müssen, um eine reibungslose Durchführung der VR-Tour zu gewährleisten (nicht kompatibel mit 360Schools oder mit versch. Betriebssystemen).
Lehrperson als Coach während der gesamten Exkursion	Die Lehrperson sollte während der gesamten Exkursion als Coach zur Verfügung stehen, um den Schülerinnen und Schülern bei Unklarheiten zu helfen und sie auf den Lerngegenstand aufmerksam zu machen. Obwohl die Schülerinnen und Schüler angehalten sind, ihr Wissen selbst zu konstruieren und die Umgebung zu entdecken, kann die Anwesenheit der Lehrperson dazu beitragen, Unruhe zu minimieren und das Lernen zu fördern.
Auswahl des Anwendungsbereichs basierend auf den technischen Möglichkeiten und der Zielsetzung des Unterrichts	Die Auswahl des Anwendungsbereichs für die VR-Exkursion sollte auf den technischen Möglichkeiten und der Zielsetzung des Unterrichts basieren. Grundsätzlich fördern alle Anwendungsbereiche das Lernen der Schülerinnen und Schüler, solange die Rahmenbedingungen (Vorbesprechung, Lehrperson als Coach, Nachbesprechung, klare Zielsetzung) eingehalten werden. Es ist jedoch wichtig, den

Anforderung	Begründung
	Anwendungsbereich sorgfältig zu wählen, um sicherzustellen, dass die VR-Exkursion die definierten Lernziele und Kompetenzen unterstützt.
Begleitmaterial zur Festhaltung von Erkenntnissen und Rahmung der virtuellen Exkursion	Die Bereitstellung von Begleitmaterial, wie beispielsweise Forschungsheften oder Arbeitsblättern, ist wichtig, um Erkenntnisse festzuhalten und die virtuelle Exkursion zu rahmen. Dieses Material dient als gemeinsame Grundlage für die Schülerinnen und Schüler, um ihre Erfahrungen zu dokumentieren und sich darüber auszutauschen. Durch die Nutzung von Begleitmaterial können die Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken ordnen und reflektieren, was wiederum das Verständnis fördert.
Personal- und Organisationsentwicklung	Lehrpersonen sollen Möglichkeiten zur Weiterbildung erhalten, um der pädagogisch-didaktischen Gestaltung von VR-Exkursionen gerecht zu werden.

6.3. Didaktische Anforderungen: Unterfrage 3

Die dritte didaktische Unterfrage, die relevant ist, lautet: „Welche Auswirkungen haben Virtual-Reality-Exkursionen auf die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf die definierten Lernziele und Kompetenzen?“

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass VR die Schülerinnen und Schüler in einem mittleren Mass unterstützt hat, das definierte Lernziel zu erreichen. Jedoch sind die meisten Schülerinnen und Schüler der Meinung, dass sie dank VR besser Lernen konnten als im normalen Unterricht. Zudem konnten rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler durch VR in der Arbeitsexkursion selbstständig lernen, im Vergleich zur Überblicksexkursion nach Neu-Delhi. Vergleicht man diese Erkenntnisse mit den Mindmaps, so zeigt die Auswertung der Mindmaps deutlich einen Kompetenzerwerb bei den meisten Schülerinnen und Schülern. Die Mindmaps der Postkonzepterhebung waren ausgereifter und wiesen mehr Daseinsfunktionen auf, was auf einen erzielten Kompetenzzuwachs hinweist. Obwohl der Kompetenzerwerb ein fortlaufender Prozess ist und sich nicht nur an reinen Wissensaufzählungen messen lässt, geben die Ergebnisse dennoch Aufschluss darüber, dass die Lernenden das Lernziel erreicht haben und somit ein Schritt in Richtung Kompetenzerwerb gemacht wurde. Durch wiederholte Anwendung und Festigung

in weiterführenden Unterrichtslektionen kann, wie oben bei der Diskussion der Unterfrage 1 und dem kompetenzorientierten Lernen von einem Kompetenzerwerb ausgegangen werden.

Die technischen Limitationen der Tools erschwerten die zielgerichtete Gestaltung der beiden Touren. Dennoch konnte ein Kompetenzzuwachs durch die Lehrperson beobachtet werden. Insbesondere die anschließende Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern nach der Tour nach Neu-Delhi verdeutlichte, dass diese die Daseinsfunktionen besser benennen und erkennen konnten. Es sei also darauf hinzuweisen, dass durch zusätzliche technische Möglichkeiten die Touren noch zielgerichteter gestaltet werden könnten, was den Kompetenzerwerb weiter unterstützen würde.

Im Folgenden werden verschiedene Punkte diskutiert und tabellarisch dargestellt, was die Tools alles aufweisen müssen, damit durch sie ein Kompetenzerwerb ermöglicht werden kann.

6.4. Technische Anforderungen: Unterfrage 4

Nachdem wir bisher die didaktischen Unterfragen zur Beantwortung der Forschungsfrage diskutiert haben, kommen wir nun zu den technischen Anforderungen, genauer gesagt zur Unterfrage 4: „Welche technischen Anforderungen an die Hardware und Software müssen für eine problemlose Durchführung von Virtual-Reality-Exkursionen erfüllt sein?“

Wie bereits erwähnt, kann VR als Medium für den Unterricht genutzt werden. Ein aktuelles Problem dabei sind jedoch die technischen Mängel. Bei der Planung, dem Design und der Durchführung der Touren wurden verschiedene Probleme festgestellt, die im Folgenden aufgezählt werden. Es ist wichtig zu betonen, dass sich diese Mängel auf das Online-Tool «360Schools» und die Cardboardbrille beziehen. Diese beiden Tools wurden ausgewählt, da sie einerseits kostenlos online verfügbar und andererseits für ein paar Franken erhältlich sind, wodurch sie theoretisch flächendeckend im Unterricht eingesetzt werden könnten. Die neueren digitalen VR-Brillen werden hier nicht untersucht, da sie sehr kostspielig sind und somit nur schwer im Unterricht einsetzbar sind.

Die Ergebnisse der Umfrage sowie meine eigenen Beobachtungen zeigen deutliche Schwachstellen und Herausforderungen bei der Umsetzung von VR-Touren im schulischen Kontext. Während Schülerinnen und Schüler darauf bestehen, dass während der Tour keine technischen Probleme auftreten und die Bildqualität hoch genug ist, um Schwindelgefühle zu vermeiden,

stellen sich auch praktische Probleme wie das Lesen von Texten während der Tour und das Festhalten der VR-Brille als hinderlich heraus. Zusätzlich wünschen sich viele Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, innerhalb der Tour das Bild zu wechseln, ohne die Brille abzulegen.

Meine eigenen Beobachtungen ergänzen diese Erkenntnisse, indem sie auf die Einschränkungen bestimmter VR-Tools hinweisen. Bei der Software „360Schools“ stellte sich heraus, dass die Handhabung der Seite zwar sehr intuitiv war, jedoch Schwierigkeiten bei der Kompatibilität mit den Cardboard-Brillen bestanden. Es war unmöglich, innerhalb einer 360°-Umgebung zur nächsten zu klicken, eine Audiospur abzuspielen und die Unschärfe der Bilder zu beheben. Weiterhin traten diverse Probleme mit den Smartphones der Schülerinnen und Schüler auf, da nicht alle Betriebssysteme „360Schools“ unterstützten und verschiedene Handys Schwierigkeiten hatten, die Touren korrekt darzustellen.

Durch das abweichende Design der «360Schools»-Umgebungen im Vergleich zu den nicht mehr unterstützten Google-Expeditions-Touren wurde der Bildschirm durch die Brillen nicht immer aktiv gehalten, weshalb sich der Bildschirm häufig während der Tour abschaltete und dunkel wurde. Dies musste durch ständiges Tippen auf den Bildschirm ausgeglichen werden.

Die Nutzung der Cardboard-Brillen ist prinzipiell sehr sinnvoll, da sie kostengünstig und einfach zu bedienen sind. Wären sie mit der Online-Plattform kompatibel, würden sie eine gute Alternative für den Schuleinsatz bieten, anstelle der teuren technischen Brillen. Möchte man jedoch die Möglichkeit haben, körperliche Interaktionen wie Handbewegungen oder physisches Bewegen im Raum zu ermöglichen, um konstruktivistisches und kompetenzorientiertes Lernen zu fördern, müssen die Cardboard-Brillen mit technischen Elementen erweitert werden. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass die teuren VR-Brillen so kostspielig sind, weil es sich um eine neue Technologie handelt. Im Laufe der nächsten Jahre wird sich der Preis voraussichtlich weiter anpassen, was einen vermehrten Gebrauch im schulischen Kontext vereinfachen könnte.

Vor diesem Hintergrund müssen technologische Konzepte für den Einsatz von VR im Geografieunterricht bestimmte Anforderungen erfüllen. Diese Diskussion führt dazu, technische Kriterien für VR-Touren im Geografieunterricht festzulegen. Eine entsprechende Tabelle könnte Folgendes umfassen:

Kriterium	Beschreibung
Bildqualität	Hochwertige Grafiken und klare, scharfe Bilder, um Schwindelgefühle zu vermeiden und eine realistische Umgebung zu schaffen.
Technische Stabilität	Gewährleistung einer stabilen technischen Umgebung während der gesamten Tour, um Unterbrechungen und technische Probleme zu vermeiden.
Navigation/ Benutzerfreundlichkeit	Intuitive und benutzerfreundliche Navigationsmöglichkeiten, die es den Schülern ermöglichen, sich innerhalb der virtuellen Umgebung leicht zu bewegen (Weiterklicken, ohne die Brille abzulegen, um zwischen den Orten hin und her zu reisen).
Lesbarkeit von Texten	Klare und gut lesbare Texte innerhalb der VR-Tour, um sicherzustellen, dass Informationen leicht zugänglich und verständlich sind.
Unterstützung von Audio	Möglichkeit, Audioinhalte innerhalb der Tour abzuspielen, um die Erfahrung zu verbessern und zusätzliche Informationen bereitzustellen.
Unterstützung mit Videos	Möglichkeit, Videos innerhalb der VR-Tour einzubinden, um zusätzliche visuelle und multimediale Informationen zu vermitteln und die Immersion zu erhöhen.
Möglichkeit, sich physisch zu bewegen	Integration von Funktionen, die es den Schülern ermöglichen, sich innerhalb der virtuellen Umgebung physisch zu bewegen (durch Laufen oder Fortbewegung), um realistische Erfahrungen zu sammeln.
Kompatibilität	Kompatibilität mit verschiedenen VR-Brillen und Plattformen sowie die Möglichkeit des BYOD, um die Nutzung in verschiedenen Schulen zu erleichtern.
Interaktionsmöglichkeiten	Einbindung von Interaktionsmöglichkeiten wie das Wechseln von Bildern innerhalb der Tour, um das Engagement der Schüler zu erhöhen und die Lernerfahrung anzupassen.

Neben der technischen Funktionalität ist auch die finanzielle und praktische Umsetzbarkeit entscheidend. Hierbei könnten kostengünstigere Optionen wie die Nutzung von Smartphones und Tablets sowie das Konzept des Bring Your Own Device (BYOD) eine Lösung bieten. Dennoch muss die Auswahl und Integration von VR-Medien stets im Rahmen der vorhandenen

Medieninfrastruktur der Schule erfolgen und sicherstellen, dass langfristig Instandhaltung und Weiterentwicklung gewährleistet sind, sowie auch Weiterbildungsmöglichkeiten für die Lehrpersonen, um einen sicheren Umgang mit der Technik zu gewährleisten.

Meiner Meinung nach war die Nutzung der Plattform «360Schools» sehr intuitiv, und die 360-Grad-Bilder konnten einfach aus einer Datenbank heruntergeladen werden. Dies ist wichtig, damit die Plattform im Unterricht einfach zu verwenden ist. Die Cardboard-Brillen sind ebenfalls einfach aufzubauen und theoretisch auch gut im Unterricht umzusetzen. Allerdings waren sie, wie bereits erwähnt, nicht kompatibel mit der Software, was zu technischen Schwierigkeiten führte. Dennoch sind die Brillen eine gute Alternative, zu den technischen, teuren Brillen. Zukünftig sollte somit darauf geachtet werden, dass diese beiden Tools zusammenpassen. Die aktuellen Cardboard-Brillen passen nur auf Google-Expedition-Touren, die nicht mehr existieren.

6.5. Technische Anforderungen: Unterfrage 5

Kommen wir nun zu folgender Unterfrage: „Welche technischen Anforderungen an die Hardware und die Software müssen gegeben sein, um die Merkmale konstruktivistischen und kompetenzorientierten Lernens umzusetzen?“

Die Umfrageergebnisse und die Beobachtungen durch die Lehrperson haben verschiedene Ergebnisse ergeben. Schülerinnen und Schüler legen Wert auf die Möglichkeit des freien Herumschauens und Kopfbewegens während der VR-Tour, während sie gleichzeitig Audiospuren als weniger wichtig erachten. Das freie körperliche Bewegen in der virtuellen Welt sowie die Möglichkeit, mit den Händen zu interagieren und virtuelle Begegnungen zu fördern, werden als förderlich für das Lernen empfunden. Aus Sicht der Lehrperson werden jedoch Audiospuren aus mehreren Gründen als sinnvoll erachtet. Einerseits werden die SuS mit einer zusätzlichen Audiospur, die zum Beispiel Hintergrundgeräusche (Marktgeräusche in Neu-Delhi) einbezieht, mehr in das Geschehen hineingezogen und somit werden Ablenkungen durch andere SuS minimiert. Andererseits können durch zusätzliche Audiospuren in der Tour selber (z.B. durch Aussagen von Bewohnern) zusätzliche Informationen generiert werden, wodurch verschiedenste Lerntypen angesprochen werden können. Weiterhin finden die SuS es sinnvoll, virtuelle Begegnungen in der Exkursion zu haben, um dort gemeinsam zu lernen. Aus Sicht der LP könnte

dies jedoch für Schwierigkeiten sorgen, da das Überwachen und die Unterstützung des Lernprozesses dann nur noch schwer möglich sind. Der Spassfaktor der virtuellen Exkursion könnte deshalb überhandnehmen und das Lernen in den Hintergrund rücken. Dieser kooperative Aspekt könnte allerdings durch eine gute Einbettung im Unterricht und mit einem Arbeitsblatt ausserhalb der virtuellen Tour abgedeckt werden. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass Lernen ein sozialer Prozess ist (Siehe Kapitel 2.4) und somit die Diskussion zwischen Lernenden fördert und ein direktes Feedback ermöglicht, sollte dieser Aspekt nicht vernachlässigt werden. Der Aspekt der freien Bewegung ist wiederum kritisch zu betrachten, da in einem Klassenzimmer nur begrenzt Raum zur Verfügung steht. Theoretisch betrachtet, könnte es einen Mehrwert bieten, bei der Umsetzung müsste man jedoch auf die Raumverhältnisse und das didaktische Ziel der Exkursion Rücksicht nehmen.

Die beiden hier gestalteten Touren wurden mit zwei mangelhaften Tools gestaltet, da diese für den breiten Markt und für Schulen erschwinglich sind. Beim Gestalten und Durchführen der beiden Touren wurden jedoch mehrere Mängel festgestellt (siehe Kapitel 6.4). Die Funktionen sind jedoch entscheidend, um den Lerngegenstand vielfältig darzustellen und verschiedene Lerntypen der Schülerinnen und Schüler anzusprechen. Im theoretischen Hintergrund wird die Bedeutung von kompetenzorientiertem Unterricht mit Lernaufgaben betont. Lernaufgaben sollen motorische und kognitive Aktivierung ermöglichen, verschiedene Herangehensweisen zulassen und die Heterogenität der Lernenden berücksichtigen. Die technischen Anforderungen an die Hardware und Software für VR-Touren müssen daher diese pädagogischen Prinzipien unterstützen und es den Lehrpersonen ermöglichen, vielfältige und individualisierte Lerngelegenheiten zu schaffen. Die Tabelle unten fasst die diskutierten technischen Kriterien zusammen:

Kriterium	Beschreibung
Freies Herumschauen und Kopfbewegen	Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit haben, sich frei in der virtuellen Umgebung umzusehen und ihren Kopf zu bewegen.
Audiospuren	Optionale Integration von Audiospuren, um das Eintauchen in die virtuelle Welt zu vertiefen.
Freies körperliches Bewegen	Schülerinnen und Schüler sollen sich innerhalb der virtuellen Welt frei bewegen können.

Kriterium	Beschreibung
Interaktion mit den Händen	Möglichkeit zur Interaktion mit virtuellen Objekten und Umgebungen durch Handbewegungen.
Virtuelle Begegnungen	Förderung von virtuellen Begegnungen und kooperativem Lernen innerhalb der virtuellen Exkursion.

Wichtig zu erwähnen ist, dass nicht alle diese Tools in jeder Exkursion umgesetzt werden müssen. Durch die Möglichkeit der Umsetzung, kann man jedoch die Exkursion am besten an die verschiedenen Lernziele anpassen. Die Umsetzungskriterien ermöglichen das Lernen als selbstgesteuerten, aktiven und konstruierenden Prozess (Siehe oben Kapitel 2.4).

6.6. Motivationale Anforderungen: Unterfrage 6

Bei der nächsten Unterfrage handelt es sich um: „Fördert die Immersion in virtuellen Umgebungen die Motivation und das Engagement der Schülerinnen und Schüler?“

Die Ergebnisse der Schüler:innenumfrage zeigen eine deutliche Zunahme der Motivation während der virtuellen Exkursion im Vergleich zum traditionellen Unterricht. Über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler gaben an, motivierter zu sein, das Thema mit der virtuellen Exkursion zu erarbeiten, und nannten als Hauptgründe dafür den 360°-Blick, die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wohin man schaut, und die Chance, Orte zu entdecken, die im herkömmlichen Unterricht nicht zugänglich sind. Dies verweist auf ein weiteres Potential von VR für gelingendes Lernen (Siehe Kapitel 2.4), indem thematisiert wird, dass Lernen als situativer Prozess ermöglicht, Lehrelemente einzubeziehen, die in der realen Welt zu kostspielig oder nicht zu erreichen sind.

Im theoretischen Hintergrund wird die Bedeutung von Motivation und Engagement für den Lernerfolg hervorgehoben. Lernen als motivierender Prozess (siehe oben Kapitel 2.4) wird durch die Ansprache der Interessen und der Lebenswelt der Lernenden gefördert. VR-Anwendungen haben den Vorteil, mehrere Sinne anzusprechen und komplexe Konzepte anschaulich zu vermitteln, was die Lernenden dazu befähigt, selbstständig zu entscheiden und virtuelle Welten zu erkunden. Dies ermöglicht es den Lernenden, ihre eigenen Interessen einzubringen

und auf bisherige Erfahrungen aufzubauen. Ein Lebensweltbezug wird somit hergestellt und die Motivation gefördert.

Basierend auf diesen Erkenntnissen kann festgestellt werden, dass die Immersion in virtuellen Umgebungen die Motivation und das Engagement der Schülerinnen und Schüler fördert. Die Möglichkeit, interaktive und immersive Erfahrungen zu machen, trägt dazu bei, dass Lernende aktiv am Lernprozess teilnehmen und sich stärker mit dem Thema auseinandersetzen. Diese Steigerung der Motivation kann sich positiv auf den Lernerfolg auswirken und zeigt den Mehrwert von VR im Bildungskontext auf.

Basierend auf den Umfrageergebnissen, der Theorie und Beobachtungen durch die LP lassen sich folgende Anforderungen an VR-Umgebungen formulieren, damit die Motivation gesteigert wird:

Anforderungen an VR zur Förderung der Motivation	Beschreibung
Immersion	Die VR-Umgebung sollte eine hohe Immersion bieten, um die Schülerinnen und Schüler vollständig in das virtuelle Erlebnis einzubeziehen.
Interaktivität	Interaktive Elemente ermöglichen es den Lernenden, aktiv am Geschehen teilzunehmen und ihre Umgebung zu erkunden.
Freiheit der Erkundung	Die Möglichkeit, frei in der virtuellen Umgebung zu navigieren und Orte nach eigenem Interesse zu erkunden, fördert die Motivation.
Authentizität	Realistische und authentische Umgebungen und Situationen tragen dazu bei, dass sich die Lernenden stärker mit dem Thema identifizieren und engagieren.
Anpassungsfähigkeit	Die VR-Anwendung sollte an die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Lernenden anpassbar sein, um eine persönliche und relevante Lernerfahrung zu bieten.
Herausfordernde Aufgaben	Die Integration von herausfordernden, aber erreichbaren Lernaufgaben motiviert die Lernenden, ihr Bestes zu geben und sich mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen.
Emotionaler Reiz	Die VR-Umgebung sollte Emotionen ansprechen und positive Gefühle wie Neugierde, Begeisterung und Freude hervorrufen, um die Motivation zu fördern.
Kooperative Lernmöglichkeiten	Die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern in der virtuellen Umgebung zu interagieren und zu lernen, trägt zur Förderung der Motivation bei.

6.7. Konklusion/Synthese:

Zur Beantwortung der Forschungsfrage: „Welche Kriterien müssen gegeben sein, damit Virtual-Reality zu einer effektiven Förderung von kompetenzorientiertem und konstruktivistischem Lernen bei Schülerinnen und Schülern führt?“, wurden sechs Unterfragen erforscht und diskutiert. Die oben in der Diskussion aufgezeigten Tabellen listen die Kriterien/Anforderungen auf, welche VR-Exkursionen aufweisen müssen, um kompetenzorientiertes und konstruktivistisches Lernen zu fördern. Die gesamte Tabelle ist im Anhang unter 9.6 zu finden.

Aufgrund technischer Mängel wurden zwei separate Touren erstellt, in denen jeweils unterschiedliche Bausteine eingebaut wurden, um die verschiedenen Exkursionsarten nachzustellen. Basierend auf den Ergebnissen der vergleichenden Fragen und auch der Mindmaps lässt sich nicht sagen, dass die eine Exkursion „besser“ war als die andere und die Schülerinnen und Schüler mehr unterstützte. Sicher ist jedoch, dass man mit VR konstruktivistisches und kompetenzorientiertes Lernen fördern kann. Die anderen Lerntheorien können mit VR auch abgedeckt werden, wichtig ist jedoch, dass vor der Gestaltung der Exkursion das Ziel der Exkursion und auch die entsprechende Stufe des SAMR-Modells festgelegt wird, um so gezielt die verschiedenen Lerntheorien umzusetzen. Um dies jedoch gewinnbringend und mit möglichst wenig Schwierigkeiten im Unterricht umsetzen zu können, ist es von grosser Wichtigkeit, dass die neuen Tools bestimmten Anforderungen entsprechen. Denn nur so ist es möglich, die Touren individuell an das Lernziel und die zu erreichende Kompetenz anzupassen, die verschiedenen Lerntheorien umzusetzen und so das konstruktivistische und kompetenzorientierte Lernen zu fördern. Diese technischen Anforderungen würden es dann auch ermöglichen, in einer Tour verschiedene Lernspuren zu legen, welche individuelle Lernwege zulassen (Spurensuche) und so das konstruktivistische Lernen am effektivsten fördern. Die oben genannten Risiken und Herausforderungen (siehe Kapitel 2.5) dürfen sicherlich nicht vernachlässigt werden. Es ist jedoch zu bedenken, dass Virtual Reality (VR) eine neue und noch nicht weit verbreitete Technologie ist und Innovationen in der Kultur oft pessimistisch betrachtet werden (kulturpessimistische Haltung). Mit der Zeit und fortschreitender technischer Entwicklung können viele Unsicherheiten, insbesondere im medizinischen Bereich, erforscht und widerlegt werden. Auch die didaktischen Rahmenbedingungen können durch eine bessere technische Umsetzung wesentlich vereinfacht und verbessert werden. Weitere Forschung und Entwicklungen werden hier sicherlich neue Erkenntnisse liefern.

Keinesfalls müssen alle der oben tabellarisch dargestellten Anforderungen bei jeder Tour umgesetzt werden, aber es ist wichtig, dass die technischen Mittel die Möglichkeit bieten, all diese Dinge umzusetzen und die VR-Exkursionen richtig in den Unterricht einzubinden, damit man die Touren entsprechend der Lektionsziele gestalten kann. Mit den neuen technischen VR-Brillen sind schon viele solcher technischen Kriterien, welche die Brillen aufweisen müssen, umsetzbar. Das entsprechende Online-Tool, in dem die Lehrpersonen oder auch die Schülerinnen und Schüler selbst (Konstruieren einer eigenen virtuellen Welt als konstruktivistische Arbeitstechnik) die Touren gestalten und mit den nötigen Bausteinen versehen können, muss noch ausgebaut werden. Wichtig ist jedoch, dass der Kostenfaktor so gering wie möglich gehalten wird, damit die Technik flächendeckend in den Schulen verwendet werden kann. Deshalb ist der Einsatz von hochtechnisierten Brillen im Unterricht bisweilen nur schwer möglich. Zudem müssten auch die Schulung der Lehrpersonen und die Infrastruktur in den Schulen angepasst werden, um die neue Technik auch einsetzen zu können (Siehe Kapitel 2.8.)

Betrachtet man nochmals die verschiedenen Exkursionsarten miteinander, so muss sich die Lehrperson die Frage stellen, was sie mit der VR-Exkursion bezwecken möchte. Je nachdem ist die eine oder andere Art besser, aber auch Zwischenformen würden sich anbieten. Während der Erhebung ist aufgefallen, dass die Schülerinnen und Schüler bei der Überblicksexkursion mit zusätzlichem Audio wesentlich ruhiger waren als bei der Arbeitsexkursion, in der sie selbst forschen konnten. Dies könnte jedoch daran gelegen haben, dass die Schülerinnen und Schüler bei der Überblicksexkursion durch das Audio ins Geschehen hineingezogen wurden und sie so nicht miteinander sprechen konnten, während bei der Arbeitsexkursion sie insofern frei waren, dass sie immer miteinander die Bilder angeschaut haben. Dort fehlte nämlich das Audio. Durch das wiederholte Einbauen von VR in den Unterricht könnte sich jedoch dieser Sensationsfaktor, der die Schülerinnen und Schüler zum Sprechen animierte, legen und die Handhabung würde zur Routine werden, wodurch mehr Ruhe und Lernzeit entstehen würde. Wichtig ist, dass man VR in mehreren Schritten in den Unterricht integriert und die Schülerinnen und Schüler so an den Gebrauch heranzuführt (siehe Kapitel 2.9).

7. Schlusswort

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurden umfassende Kriterien erarbeitet, die für eine effektive Förderung von kompetenzorientiertem und konstruktivistischem Lernen durch Virtual Reality bei Schülerinnen und Schülern von Bedeutung sind. Durch die Analyse didaktischer,

technischer und motivationaler Kriterien wurde ein fundiertes Verständnis dafür entwickelt, wie VR in pädagogische Settings integriert werden kann, um die Lernziele bestmöglich zu unterstützen.

Die erarbeiteten didaktischen Kriterien betonen die Notwendigkeit einer klaren Einbettung der VR-Erfahrung in den Unterrichtsverlauf sowie einer ausführlichen Erklärung und Nachbesprechung, um Unruhe und Unsicherheiten zu minimieren. Zudem wurde deutlich, dass die Technik während der Lektion zuverlässig funktionieren muss und die Lehrperson als Coach präsent sein sollte, um den Lernprozess zu begleiten.

Die technischen Kriterien der VR-Brillen und Online-Tools wurden genau untersucht, um sicherzustellen, dass die verwendete Technologie den pädagogischen Anforderungen entspricht und die Lernumgebung optimal unterstützt. Dabei wurde besonders auf Funktionalität, Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit geachtet.

Darüber hinaus wurde besonderes Augenmerk auf motivationale Kriterien gelegt, um sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler motiviert sind, sich aktiv mit der VR-Erfahrung auseinanderzusetzen und dadurch ihr Lernen zu fördern. Die Ergebnisse von Schülerviewen und die Beobachtungen der Lehrperson haben wertvolle Einblicke geliefert, wie VR das Engagement und die Motivation der Lernenden steigern kann. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Anforderungen an VR stets an neue technische Entwicklungen angepasst werden müssen, ohne dabei die Kosten für den Einsatz von VR im Unterricht zu erhöhen. Zukünftige Forschung könnte sich darauf konzentrieren, wie neue Technologien effektiv in Bildungskontexten integriert werden können, sowie auf die Weiterentwicklung von didaktischen Konzepten und Lehrmaterialien für den Einsatz von VR.

Virtual Reality bietet im Geografieunterricht erhebliche Mehrwerte, indem es Schülerinnen und Schülern ermöglicht, geographische Konzepte und Phänomene auf immersive und interaktive Weise zu erleben (Siehe Kapitel 2.9). Trotz der genannten Vorteile muss jedoch betont werden, dass die VR-Technologie noch weiter ausgebaut werden muss, um ihr volles Potenzial im Bildungsbereich zu entfalten. Die derzeitigen technischen Mängel und die unzureichende Integration in die didaktischen Konzepte stellen noch Herausforderungen dar.

Um einen wirklichen Mehrwert zu bieten, müssen VR-Systeme bestimmte Anforderungen erfüllen, die aus den oben tabellarisch aufgezeigten Kriterienlisten dieser Masterarbeit hervorgehen:

- **Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit:** Die verwendete VR-Hardware und -Software muss zuverlässig und einfach zu bedienen sein, um technische Probleme während des Unterrichts zu minimieren.
- **Didaktische Integration:** VR-Erfahrungen sollten klar in den Unterrichtsverlauf eingebettet und durch ausführliche Erklärungen und Nachbesprechungen begleitet werden, um Unruhe und Unsicherheiten zu vermeiden.
- **Interaktive und vielfältige Lerninhalte:** Die VR-Plattformen sollten vielfältige Lerninhalte bieten, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, verschiedene geografische Phänomene interaktiv zu erkunden und zu verstehen. Oder die Möglichkeit bieten, diese Lerninhalte selbst zu gestalten.
- **Anpassungsfähigkeit:** Die Technologie sollte flexibel genug sein, um individuelle Lernwege zu ermöglichen und verschiedene Lerntheorien umzusetzen, wodurch das konstruktivistische und kompetenzorientierte Lernen gefördert wird.
- **Kosteneffizienz:** Die Kosten für die Implementierung von VR im Unterricht sollten so gering wie möglich gehalten werden, um eine flächendeckende Nutzung in Schulen zu ermöglichen. Hier könnten Hybridlösungen aus einfachen Cardboard-Brillen und fortschrittlicheren VR-Systemen hilfreich sein.

Zukünftige Forschung und technologische Weiterentwicklungen werden dazu beitragen, diese Anforderungen besser zu erfüllen und die Nutzung von VR im Geografieunterricht weiter zu optimieren. Wenn diese Kriterien berücksichtigt und umgesetzt werden, kann VR einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung des Geografieunterrichts leisten und das Lernen nachhaltig bereichern.

Weiter zu beachten ist, dass der Gebrauch von VR in die Mediengestaltung von Schulen eingebunden wird, um so auch den Lehrpersonen Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten, die sie ermächtigen, VR gewinnbringend im Unterricht einzusetzen. Denn durch die vermehrte Einbindung von VR im Schulkontext wird auch die medienpädagogische Kompetenz der Lehrpersonen immer wichtiger. Weiterhin sollte bei der Ausgestaltung von VR-Technik auf die Handhabung und die Möglichkeit verschiedener technischer Kriterien geachtet werden. Um die

Kosten möglichst gering zu halten, kann eine Hybridform der Cardboardbrillen und der technischen Brillen angestrebt werden, und eine kostenlose Online-Plattform wie 360Schools, die auf die Brillen abgestimmt ist und die technischen Anforderungen erfüllt, erscheint als sinnvoll.

Basierend auf dieser Arbeit gibt es mehrere potenzielle Forschungslücken, die weiter untersucht werden könnten. Erstens könnte die Langzeitwirkung von VR auf Lernergebnisse genauer untersucht werden. Während diese Arbeit sich auf kurzfristige Auswirkungen konzentrierte, ist es wichtig zu verstehen, wie sich die Verwendung von VR langfristig auf die Lernergebnisse und den Kompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Zweitens wäre es interessant, die differentiellen Effekte von VR zu untersuchen, um festzustellen, ob bestimmte Gruppen von Schülerinnen und Schülern unterschiedlich von der Verwendung von VR profitieren. Hierbei könnten Faktoren wie Alter, Geschlecht, Lernstil und Vorkenntnisse berücksichtigt werden. Drittens besteht Bedarf an weiteren Studien zur Entwicklung und Evaluation von Lehrmaterialien und -methoden, die speziell auf die Verwendung von VR im Unterricht zugeschnitten sind. Dies könnte die Gestaltung von Lernaufgaben, Lehrplänen und Begleitmaterialien umfassen. Die Rolle der Lehrperson bei der Integration von VR in den Unterricht ist ebenfalls von Bedeutung und könnte Gegenstand weiterer Forschung sein. Es wäre interessant zu untersuchen, wie Lehrkräfte am besten unterstützt werden können, um VR effektiv einzusetzen und das Lernen ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern.

Insgesamt bietet die vorliegende Arbeit einen Beitrag zum Verständnis der Bedeutung von Virtual-Reality-Technologien für die Förderung von kompetenzorientiertem und konstruktivistischem Lernen. Weitere Forschungen und Entwicklungen auf diesem Gebiet zeigen auf, wie VR das Lernen in der Schule nachhaltig bereichern kann.

8. Literaturverzeichnis

- Arnold, Rolf. 2012. *Wie man lehrt, ohne zu belehren: 29 Regeln für eine kluge Lehre; das LENA-Modell*. 5., Aufl. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Arnold, Rolf. 2017. *Entlehrt euch! Ausbruch aus dem Vollständigkeitswahn*. 1., Aufl. Bern: hep Verlag.
- Bailenson, Jeremy N., Nick Yee, Jim Blascovich, Andrew C. Beall, Nicole Lundblad, und Michael Jin. 2008. «The Use of Immersive Virtual Reality in the Learning Sciences: Digital Transformations of Teachers, Students, and Social Context». *Journal of the Learning Sciences* 17 (1): 41-102. <https://doi.org/10.1080/10508400701793141>.
- Brendel, Nina und Katharina Mohring. 2023. „Virtual-Reality-Exkursionen. Achtsames Erleben von Kontroversität“. In *Exkursionsdidaktik. Geographische Bildung in der Grundschule* 229–245. Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/6025-14>.
- Buchner, Josef und Diane Aretz. 2020. „Lernen mit immersiver Virtual Reality: Didaktisches Design und Lessons Learned“. In *Jahrbuch Medienpädagogik: Lernen mit und über Medien in einer digitalen Welt* 17: 195–216. <https://doi.org/10.21240/mpaed/jb17/2020.05.01.X>.
- Buchner, Josef, Miriam Mulders, Andreas Dengel, und Raphael Zender. 2022. „Editorial: Immersives Lehren Und Lernen Mit Augmented Und Virtual Reality – Teil 1: Didaktische Designs, Konzepte Und Theoretische Positionen“. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung* 47 (AR/VR - Part 1): i-391. <https://doi.org/10.21240/mpaed/47/2022.11.28.X>.
- Bucher, J. und Bürki, R. (2020): «Immersive Virtuelle Realität mit VR-Brillen im Geographieunterricht: Potentiale und Herausforderungen» *Progress in Science Education*, 3 (2): 49-53. DOI.10.25321/prise.2020.1001.
- Bürki, Rolf und Josef Buchner. 2020. «Immersive Virtuelle Realität mit VR-Brillen im Geographieunterricht: Potentiale und Herausforderungen». *Progress in Science Education (PriSE)* 3(2) 49–53. <https://doi.org/10.25321/prise.2020.1001>.
- Drexler, Doris. 2014. *Der Einfluss der Elementar- auf die Primärpädagogik*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-03666-9_2.

- Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule (FHNW). 2024. Lernaufgaben: Lernaufgaben als Dreh- und Angelpunkt kompetenzorientierten Lernens. Online verfügbar unter: https://schul-in.ch/wp-content/uploads/sites/344/2023/10/180131_lernaufgaben_plakat_lp21_z_3.pdf.
- Freina, Laura und Michela Ott. 2015. «A Literature Review on Immersive Virtual Reality in Education: State Of The Art and Perspectives». *eLearning & Software for Education* 1, 133-141. <https://doi.org/10.12753/2066-026X-15-020>.
- Freericks, Renate. 2006. „Lernen in Erlebniswelten. Erlebnisorientierte Lernorte und ihre Potenziale für ein nachhaltiges Lernen“. *DIE Zeitschrift für Erwachsenenbildung*, 4: 32–35. <http://www.diezeitschrift.de/42006/freericks0601.pdf>.
- FWU-Bildungsmedien.2019. «Merkmale einer Stadt». <https://www.youtube.com/watch?v=Rk5A1cbGVU4> (stand 05.05.2024). Video-YouTube.
- Glauser Philipp. 2018. Einsatz von Virtual Reality an der Schweizer Volksschule. Masterarbeit. Winterthur: Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
- Groeben, Norbert. 2002. «Dimensionen der Medienkompetenz: Deskriptive und normative Aspekte». In *Medienkompetenz: Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen*, hrsg. v. Norbert Groeben und Bettina Hurrelmann, 162-202. Weinheim: Beltz Juventa.
- Gryl, Inga und Miriam Kuckuck. 2023. Exkursionsdidaktik: Geographische Bildung in der Grundschule Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag. <https://elibrary.utb.de/doi/epdf/10.35468/9783781560253>.
- Gryl, Inga, Michael Lehne, Tom Fleischhauser, Karl Walter Hoffmann. 2023. *Geographiedidaktik: Fachwissenschaftliche Grundlagen, fachdidaktische Bezüge, unterrichtspraktische Beispiele*. Band 1. Berlin. Springer Spektrum. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-65730-0>.
- Hellriegel, Jan und Dino Čubela. 2018. „Das Potenzial von Virtual Reality für den schulischen Unterricht - Eine konstruktivistische Sicht“. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung* 47, Dezember, 58–80. <https://doi.org/10.21240/mpaed/00/2018.12.11.X>.
- Heinrich Schoch, Yvonne, Michael Hürlimann, Monika Reuschenbach und Michael Studer. 2019. *Weltsicht. Geografie Sekundarstufe 1. Themenbuch 2*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Heinrich Schoch, Yvonne, Michael Hürlimann, Monika Reuschenbach und Michael Studer. 2019. *Weltsicht. Geografie Sekundarstufe 1. Handbuch 2*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

- Janssen, Hanna und Nicole Raschke. 2023. "Lernen am außerschulischen Lernort. Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen der Ressourcennutzung am Beispiel des Braunkohlebergbaus." In *Geografiedidaktik. Fachwissenschaftliche Grundlagen, fachdidaktische Bezüge, unterrichtspraktische Beispiele*. Band 1. Hrsg. Inga Gryll, Michael Lehner, Karls Walter Hoffmann und Tom Fleischhauer. 313- 324. Springer-Verlag. Berlin.
- Kantar Emnid. 2017. „Samsung Studie: Lehrer sehen grosses Potenzial für die Nutzung von Virtual Reality im Unterricht“. 7. Februar 2017. Aktualisiert am 14.04.2024. <https://news.samsung.com/de/samsung-studie-lehrer-sehen-grosses-potenzial-fuer-die-nutzung-von-virtual-reality-im-unterricht>.
- Krautter, Yvonne. 2023. "Bedeutung vo Medien im Lehr-Lern-Prozess." In *Geographie unterrichten lernen: die Didaktik der Geographie*. hrsg. Reinfried Sibylle. 1. Auflage. Mensch und Raum. Berlin: Cornelsen.
- Lehrplan 21. 2017. Lehrplan Volksschule: Gesamtausgabe. Bildungsdirektion des Kanton Zürich. Zürich.
- Martín-Gutiérrez, Jorge, Carlos Efrén Mora, Beatriz Añorbe-Díaz, und Antonio González-Marrero. 2017. „Virtual Technologies Trends in Education“. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education* 13 (2). <https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00626a>.
- Mayer, Richard E. 2020. „Multimedia Learning“. Higher Education from Cambridge University Press. Cambridge University Press. 9. Juli 2021. <https://doi.org/10.1017/9781316941355>.
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). 2023. *JIM-Studie 2018. Jugend, Information, Medien: Basisuntersuchung zum Medienumgang 12-bis 19-Jähriger*. Online verfügbar unter: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2022/JIM_2023_web_final_kor.pdf.
- Merchant, Zahira, Ernest T. Goetz, Lauren Cifuentes, Wendy Keeney-Kennicutt, und Trina J. Davis. 2014. „Effectiveness of Virtual Reality-Based Instruction on Students’ Learning Outcomes in K-12 and Higher Education: A Meta-Analysis“. *Computers & Education* 70: 29–40. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.07.033>.
- Meurel, Melissa, Michael Hemmer und Anne-Kathrin Lindau. 2023. "Geographische Schüler:innenexkursionen planen, durchführen und auswerten. Der Gentrifizierung auf der Spur" In *Geografiedidaktik. Fachwissenschaftliche Grundlagen, fachdidaktische Bezüge, unterrichtspraktische Beispiele*. Band 2. Hrsg. Inga Gryll, Michael Lehner, Karls Walter Hoffmann und Tom Fleischhauer. 115- 129. Springer-Verlag. Berlin.

- Pantelidis, Veronica S. 2009. «Reasons to Use Virtual Reality in Education and Training Courses and a Model to Determine When to Use Virtual Reality». *Themes in Science and Technology Education* 2, 59–70.
- Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH). 2023. Kompetenzorientierte Lernaufgaben: Hintergründe und Idee zu den kompetenzorientierten Lernaufgaben. Online verfügbar unter: <https://materialien.phzh.ch/de/lernaufgaben-zur-bewegungsfoerderung-in-der-kindheit/theoretische-grundlagen/kompetenzorientierte-lernaufgaben/>.
- Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH). 2018. Kompetenzstrukturmodell: Ausbildungsmodell. Online verfügbar unter: <https://phzh.ch/globalassets/dokumente/studium/broschuere-kompetenzstrukturmodell-phzh.pdf>.
- Puentedura, Ruben. 2016. "How to Apply the SAMR Modell with Ruben Puentedura". <https://www.youtube.com/watch?v=ZQTx2UQQvbU> (Stand 10.03.2024). Video-Youtube.
- Reinfried, Sybille, Falk Freiburg, Thomas Hoffmann, Yvonne Krauter, Thomas Lenz, Christiane Meyer, Karl-Heinz Otto (2023): *Geographie unterrichten lernen: Die Didaktik der Geografie*. Berlin: Cornelsen.
- Schulz, Beat Alexander. 2022. *VR-Applikationen im Geographieunterricht: Geographiedidaktische Anforderungen an VR-Applikationen für Exkursionen mit Virtual Reality*. Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Zürich.
- Schwan, Stephan und Jürgen Buder. 2006. *Virtuelle Realität und E-Learning*. Online verfügbar unter: <http://www.e-teaching.org/didaktik/gestaltung/vr/vr.pdf>.
- Schweiger, Moritz, Jeffrey Wimmer, Maiyra Chaudhry, Beatriz Alves Siegle, und Dianchu Xie. 2022. „Lernerfolg in der Schule durch Augmented und Virtual Reality? Eine quantitative Synopse von Wirkungsstudien zum Einsatz virtueller Realitäten in Grund- und weiterführenden Schulen“. In *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung* 47 (April): 1–25. <https://doi.org/10.21240/mpaed/47/2022.04.01.X>.
- Spektrum.2024. *Lexikon der Geowissenschaften: Grunddaseinsfunktionen*. Online verfügbar unter: <https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/grunddaseinsfunktionen/6392#:~:text=Es%20sind%20dies%20die%20sechs,Erholen%20und%20in%20Gemeinschaft%20leben>.

Roos, Markus, und Bruno Leutwyler. 2022. Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen. 3. Aufl. Hogrefe AG. <https://doi.org/10.1024/86223-000>.

VR Cardboard. 2024. <https://www.vrcardboard.ch/about-google-cardboard/>. Stand 14.05.2024.

Weinert, Reanz E. 2001. Vergleichende Leistungsmessungen in Schulen - eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In *Leistungsmessung in Schulen*. Weinheim, Basel.

Zender, Raphael, Josef Buchner, Caterina Schäfer, David Wiesche, Kathrin Kelly und Ludger Tüshaus. 2022. Virtuelle Realität für Schüler:innen: Ein "Beipackzettel" für die Durchführung immersiver Lernszenarien im schulischen Kontext. In: *Immersives Lehren und Lernen mit Augmented und Virtual Reality – Teil 1*. Hrsg. Josef Buchner, Miriam Mulders, Andreas Dengel und Raphael Zender. (26-52). Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung. <https://doi.org/10.21240/mpaed/47.X>

360 Schools. 2024. Online verfügbar unter: <https://schools.360cities.net/>.

9. Anhang

9.1. Forschungsbuch

Forschungsbuch: Was ist eine Stadt?

Name: _____

Teil 1

Heute befassen wir uns mit der Frage: «Was ist eigentlich eine Stadt?»

Lernziel: Du kannst nach der virtuellen Exkursion zu New York City mindestens drei Funktionen einer Stadt benennen.

1. Zeichne in einem Mindmap auf, was für dich eine Stadt ist? Was zeichnet eine Stadt aus?

Was ist eine
Stadt?

Die Reiseleiterin wird dich nachher über den Times Square in New York City führen. Dabei erzählt sie die Merkmale und Funktionen der Stadt New York City. Doch was ist eine Stadt?

Merkmale einer Stadt sind physische und kulturelle Eigenschaften. Wie die Architektur, kulturelle Vielfalt oder Verkehrssysteme. **Daseinsfunktionen** hingegen sind Aufgaben, die eine Stadt erfüllen muss, um das Leben ihrer Bewohner:innen zu unterstützen. Das sind zum Beispiel, Wohnen, Arbeiten, Bildung oder die Gesundheitsversorgung.

2. Wir begeben uns jetzt in eine virtuelle Exkursion nach New York City an den Times Square, um herauszufinden, was eine Stadt ist. Scanne nachher den QR-Code und mache anschliessend das, was deine LP auf dem Visualizer zeigt, damit du die virtuelle Exkursion betreten kannst.

3. Lege dein Handy in die Kartonbrille. Sobald dir die Lehrperson das Einverständnis gibt, kannst du die Brille anziehen. Höre dann genau zu!
4. Du befindest dich dann in einer virtuellen Exkursion in New York. Höre genau hin, was der Reiseleiter sagt, und versuche die Orte zu finden, von der er spricht. Nimm die Brille erst wieder ab, wenn er es dir sagt.
5. Beantworte nun die Aufgaben zur virtuellen Exkursion.
 - a. Beschreibe mit Stichworten, was du in der virtuellen Exkursion alles gesehen und gehört hast.

Erinnere dich daran, was der Reiseleiter gesagt hat:

- b. Notiere drei Funktionen, welche die Stadt New York für ihre Bewohner:innen erfüllt?

1.

2. _____

3. _____

6. Zeichne nun nochmals in einem weiteren Mindmap auf, was eine Stadt ist: Markiere alle Funktionen mit einer Farbe und alle Merkmale mit einer anderen Farbe.

7. Nimm dein Handy aus der Kartonbrille raus und scanne erneut diesen QR-Code. Du wirst zu einer Online-Umfrage weitergeleitet. Löse diese Aufgaben alleine und so ehrlich wie möglich. Solltest du eine Frage nicht verstehen, frage deine Lehrperson.

Denk weiter: Welche Probleme könnten in einer Stadt auftreten? Notiere deine Vermutungen:

Teil 2:

Lernziel: Ich kann, am Ende der virtuellen Exkursion, meine Stadt mit Neu-Delhi vergleichen und mindestens drei Funktionen nennen, die eine Stadt ausmachen.

Nun vergleichen wir zwei verschiedene Städte miteinander. Du hast bis jetzt gelernt, was die Daseinsfunktionen der Stadt New York sind. Doch stimmen diese Merkmale für alle Städte überein? Wir erforschen nun in der virtuellen Exkursion die Frage:

«Stimmen die Funktionen von New-York auch mit unserer Stadt und denen von Neu-Delhi überein?»

1. Sammelt zu zweit Merkmale und Funktionen über euren Wohnort und notiere möglichst viele in diesem Mindmap: Was macht für Euch euer Wohnort aus?

Meine Stadt

2. Wir begeben uns jetzt in eine virtuelle Exkursion in die Hauptstadt Indiens, um unsere Stadt mit ihr zu vergleichen. Scanne nachher den QR-Code und mache anschliessend das, was deine LP auf dem Visualizer zeigt, damit du die virtuelle Exkursion betreten kannst.

3. Wenn du dich in der Tour befindest, kannst du dich aktiv umschauen und die Gegend erforschen. Verharre mit dem Blick (kleines Kreuz in deinem Sichtfeld) mehrere

Sekunden auf dem grossen Blauen , dann öffnen sich Informationstafeln. Sammle die Informationen, die du brauchst, um deine Forschungsfrage zu beantworten. Wenn du denkst, dass du alles fertig erforscht hast, nimm die Brille ab, und beantworte die nächsten Fragen in diesem Forschungsbuch.

4. Sobald dir die Lehrperson das Einverständnis gibt, kannst du die Brille anziehen.

5. Beantworte nun die Aufgaben zur virtuellen Exkursion.

a. Notiere mindestens drei Funktionen, welche die Stadt Neu-Delhi für ihre Bewohner:innen erfüllt?

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

b. Vergleiche die Stadt, in der du lebst mit Neu-Delhi? Notiere mind. 3 Punkte.

c. Vergleiche die beiden Städte der virtuellen Exkursionen. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben beide Städte New York und Neu-Delhi?

Gemeinsamkeiten:

Unterschiede:

d. Begründe in 1-3 Sätzen, wieso trotz den Unterschieden alle drei Orte Städte sind.

Du hast nun zwei neue Städte kennengelernt, die sehr unterschiedlich sind und diese mit deiner eigenen Stadt verglichen. Dabei hast du gemerkt, dass eine Stadt sehr vielfältig sein kann.

e. Analysiere nun nochmals die drei Städte und notiere nun in einem Mindmap: Was ist eigentlich eine Stadt? Schreibe dabei alle Daseinsfunktionen auf, die du in den virtuellen Exkursionen gelernt hast.

f. Markiere im Mindmap alle Dinge, die du neu gelernt hast mit einer Farbe.

- g. Nimm dein Handy aus der Kartonbrille raus und scanne erneut diesen QR-Code. Du wirst zu einer Onlineumfrage weitergeleitet. Löse diese Aufgaben allein und so ehrlich wie möglich. Solltest du eine Frage nicht verstehen, frage deine Lehrperson.

Vielen Dank, dass du beim Experiment mitgemacht hast!

9.2. Audiotext Überblicksexkursion

Audio Text Tour A:

Willkommen am Times Square in New York City, einem der bekanntesten und lebhaftesten Orte der Welt! Hier pulsiert das Leben rund um die Uhr, und ich freue mich, Euch einige Einblicke in die Stadt zu geben und zu erklären, was eine Stadt wie New York ausmacht. Der Times Square ist einer der berühmtesten Orte der Welt und ein Symbol für das Leben in New York.

Der Times Square, auch als "Kreuzung der Welt" bekannt, ist ein Zentrum aus Kultur, Unterhaltung, Wirtschaft und Geschichte. Schauen dich um und suche das alleinstehende Gebäude mit der «Bubble Tea» Werbung darauf. Dieses Gebäude ist der Startpunkt unserer Exkursion. Das Gebäude heisst «One Time Square» und ist das berühmteste Bauwerk hier mit 25 Stockwerken. Früher war es voll mit Büros, doch heute steht es leer, weil es sehr teuer ist, dort zu wohnen. Man plant jedoch, aus diesem Gebäude ein Besucherzentrum für alle Touristinnen und Touristen zu machen, die nach New York kommen.

Schauen von diesem Gebäude leicht nach rechts. Dort findest du mehrere Hochhäuser mit Hunderten von Wohnungen und Geschäften. Allein in New York City gibt es rund 6000 Hochhäuser, da hier etwa 7,8 Millionen Menschen wohnen, die alle ein Zuhause brauchen. Ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt wohnt in Hochhäusern, und ein anderer Teil wohnt in kleinen Einfamilienhäusern, die etwas ausserhalb vom Zentrum zu finden sind.

Schauen weiter nach rechts, so siehst du eine grosse Werbetafel für das Musical «The Lion King». Die Stadt New York bietet viele verschiedene Freizeitaktivitäten wie Musicals, Kinos, Museen und vieles mehr. Gerade in einer grossen Stadt wie New York gibt es viele Möglichkeiten, alle Freizeitwünsche zu erfüllen, die man hat. Diese Vielfalt und Energie sind

charakteristisch für das städtische Leben. Neben diesen Freizeitangeboten wird aber auch viel für die Bildung getan. New York City allein hat über 1800 Schulen mit über einer Million Schülerinnen und Schülern.

Wenn du den Blick weiter nach rechts schweifen lässt, siehst du viele Einkaufsmöglichkeiten, um nach Lust und Laune shoppen zu gehen. Sogar unsere Schweizer Uhrenmarke Swatch findest du gleich rechts von dir. In einer Stadt wie New York gibt es viele verschiedene Arbeitsmöglichkeiten. Die meisten New-Yorkerinnen und New-Yorker arbeiten im öffentlichen Sektor, zum Beispiel für die Polizei, Feuerwehr oder an Schulen. Aber auch in über 130 Spitälern und 1500 Spezialkliniken sorgt das Pflegepersonal für die Gesundheit aller.

Jetzt vor dir siehst du viele Touristinnen und Touristen. In einem Jahr besuchen etwa 22 Millionen Menschen New York City, wodurch die Wirtschaft der Stadt gestärkt wird und viele weitere Arbeitsplätze entstehen. Aber auch weltweite Finanzzentren und Technologieunternehmen fördern die Wirtschaft der Stadt und auch der Welt.

Der Times Square ist ein sehr wichtiger Verkehrsknotenpunkt, der Menschen aus allen Teilen der Stadt miteinander verbindet. Vor dir siehst du nicht nur Autos und Busse, sondern auch die berühmten gelben Taxis, die das Bild von New York prägen. Momentan sind 13.500 gelbe Taxis auf den Strassen von New York unterwegs. Durch dieses Netz an öffentlichem Verkehr kann man zu jeder Zeit überall hinfahren und vom Flughafen aus in die ganze Welt reisen.

Kulturell betrachtet bietet New York ein reiches kulturelles Erbe und vielfältige Ausdrucksformen. Hier leben Menschen aus allen ethnischen Gruppen und gesellschaftlichen Schichten. So gibt es in New York ein Chinesisches Viertel, in dem du viele asiatische Restaurants und Läden findest, oder das Viertel «Little Italy», wo sich viele italienische Familien niedergelassen haben und dort ihre Läden und Restaurants betreiben.

Schauen Sie weiter nach rechts, bis du den Mac Donalds findest. Nimm all die verschiedenen Gebäude, die Lichter, Werbetafeln und die Menschenmassen wahr. Hier sehen wir Wolkenkratzer, Theater, Restaurants, Geschäfte und vieles mehr. Diese Vielfalt und Fülle von Leben ist es, was eine Stadt ausmacht. In New York leben Menschen unterschiedlichster Herkunft, die alle dazu beitragen, dass diese Stadt so lebendig und aufregend ist.

Eine Stadt ist mehr als nur ihre physischen Merkmale mit Häusern aller Art, Freizeitangeboten, öffentlichem Verkehr und Arbeitsplätzen. Sie ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs,

an dem Ideen entstehen, Kulturen aufeinandertreffen und Innovationen gefördert werden. Der Times Square ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Städte als Zentren des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens agieren.

In New York City leben Menschen aus allen Teilen der Welt und aller Gesellschaftsschichten zusammen. Sie arbeiten, lernen, spielen und feiern. Die kulturelle Vielfalt und die Vielzahl von Lebensstilen machen das Leben in New York zu einem einzigartigen Erlebnis.

Wenn du dich jetzt fragst, was eine Stadt eigentlich ist, denke an all das, was du hier gesehen und erlebt hast. Eine Stadt ist ein Ort des Zusammenlebens, der Vielfalt, der Kultur und der Möglichkeiten. Sie ist ein Ort, an dem Menschen arbeiten, leben, lernen und träumen.

Nimm nun deine virtuelle Brille ab und kommen Sie zurück ins Klassenzimmer. Tauscht euch kurz zu zweit aus, wie es dir auf der Exkursion ergangen ist. Löse anschliessend allein die Aufgaben im Forschungsbuch.

Literatur Audiotext:

Inanc, Erol. 2024. In welchen Branchen und Sektoren arbeiten New Yorks 4,3 Mio. Erwerbstätige? <https://newyorkaktuell.nyc/wo-arbeiten-die-new-yorker/> Stand 15.3.2024.

Kroder, Jürgen 2024. New-York Geheimtipps. <https://new-york-geheimtipps.de/new-york-hoechsten-hochhaeuser-wolkenkratzer-gebaeude/>. Stand 15.5.2023.

Wissen.de. 2024. [https://www.wissen.de/lexikon/new-york-stadt#:~:text=a.\)%2C%20zahlreiche%20Bibliotheken%20\(Krankenh%C3%A4user%20und%20rund%201500%20Spezialkliniken](https://www.wissen.de/lexikon/new-york-stadt#:~:text=a.)%2C%20zahlreiche%20Bibliotheken%20(Krankenh%C3%A4user%20und%20rund%201500%20Spezialkliniken). Stand 15.3.2024.

9.3. Screenshots VR-Exkursionen

Wurden aus rechtlichen Gründen entfernt.

Fragebogen

Diese Fragen zielen darauf ab, die subjektive Wahrnehmung der Schüler:innen zu erfassen und quantitative Daten darüber zu sammeln.

Forschungsfrage:

«Welche Kriterien in Virtual-Reality-Exkursionen müssen gegeben sein, damit sie zu einer effektiven Förderung von konstruktivistischem und kompetenzorientiertem Lernen bei Schüler:innen führen?»

Unterfragen zur Beantwortung der Forschungsfrage:

Didaktisch:

7. Welche Lerntheorien können in Virtual-Reality-Exkursionen effektiv eingesetzt werden, um das Lernen zu fördern?
8. Wie muss die VR-Tour in den Unterricht eingebaut werden, um eine Lektion mit möglichst wenigen Unklarheiten bezüglich der VR-Tour, zu gewährleisten?
9. Welche Auswirkungen haben Virtual-Reality-Exkursionen auf die Kompetenzentwicklung der Schüler:innen im Hinblick auf die definierten Lernziele und Kompetenzen?

Technisch:

10. Welche technischen Anforderungen an die Hardware und Software müssen für eine problemlose Durchführung von Virtual-Reality-Exkursionen erfüllt sein?
11. Welche technischen Anforderungen an die Hardware und die Software müssen gegeben sein, um die Merkmale konstruktivistischen und kompetenzorientiertem Lernens umzusetzen?

Motivational:

12. Fördert die Immersion in virtuellen Umgebungen die Motivation und das Engagement der Schüler:innen?

Fragen zur Unterfrage 1:

Konstruktivismus

- a. Auf einer Skala von 1-5, wie stark konntest du in der virtuellen Tour, Informationen selbst entdecken durch lesen, und herumschauen?
- b. Auf einer Skala von 1-5, wie stark wurdest du während der virtuellen Exkursion ermutigt, selber kreative Lösungswege zu suchen?
- c. Auf einer Skala von 1-5, wie stark hattest du das Gefühl, dass du aktiv an deinem Lernen beteiligt warst, indem du aktiv dein Wissen erarbeitet hast.

Entdeckendes Lernen

- d. Auf einer Skala von 1-5, wie stark hast du dich während der Tour ermutigt gefühlt, das Thema weiter zu erforschen?
- e. Auf einer Skala von 1-5, wie stark konntest du deine Umgebung selber erforschen?
- f. Auf einer Skala von 1-5, wie stark wurde dein Blick bei der Exkursion gelenkt?

Erlebnislernen

- g. Bewerte auf einer Skala von 1-5 wie stark dein Interesse am Thema durch die virtuelle Erkundung gefördert wurde?
- h. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie stark sich die virtuelle Exkursion wie ein Abenteuer anfühlte.
- i. Welche deiner Sinne wurden beim Lernen mit der virtuellen Exkursion angesprochen? (Gehör, Tastsinn, Augen, Nase, Orientierungssinn usw.)
- j. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie sehr hat es dir geholfen zu Lernen, wenn die verschiedenen Sinne angesprochen wurden?

Multimediales Lernen

- k. Hast du während der virtuellen Exkursion verschiedene Medien (Text, Bild, Ton) genutzt, um Informationen zum Thema zu erhalten?
- l. Bewerte von 1-5, ob dadurch das Lernen für dich einfacher wurde?
- m. Bewerte von 1-5, wie viel grösser deine Aufmerksamkeit auf das Thema wurde, weil du verschiedene Medien genutzt hast?
- n. Bewerte von 1-5, ob dein Interesse am Thema "Was ist eine Stadt" grösser wurde, da du es mit einer virtuellen Tour erkunden konntest?

Kompetenzorientiertes Lernen

➔ Keine Fragen im Fragebogen: Auswertung der Mindmaps

Fragen zur Unterfrage 2:

- a. Auf einer Skala von 1-5-, wie wichtig ist es dir, dass vor der virtuellen Exkursion von der Lehrperson erklärt wird, wie der Ablauf der Exkursion ist?
- b. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie wichtig ist es dir, dass die Technik einfach zu bedienen ist?
- c. Auf einer Skala von 1-5, wie wichtig ist es dir, dass die Lehrperson während der virtuellen Exkursion für Unterstützung und Hilfe verfügbar ist?

Fragen zur Unterfrage 3:

- a. Bewerte auf einer Skala von 1-5 wie sehr dich die Virtuelle-Exkursion unterstützt hat, das Lernziele der Tour zu erreichen?
- b. Was denkst du, konntest du das Lernziel der virtuellen Exkursion besser erreichen mit der Virtuellen Exkursion, als wenn wir das Thema ohne behandelt hätten? Bewerte von 1-5.
- c. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie gut du während der virtuellen Exkursion selbstständig lernen konntest.

Fragen zur Unterfrage 4

- a. Sind technische Probleme aufgetreten? Ja/Nein
- b. Bewerte auf einer Skala von 1-5 wie wichtig es dir ist, dass keine technischen Probleme auftreten.
- c. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie gut du die Bildqualität in der virtuellen Exkursion fandest.
- d. Bewerte von 1-5, wie wichtig ist es dir, dass die Bildqualität gut ist?

Fragen zur Unterfrage 5:

➔ Wird nur bei Tour B erhoben

Frage 6:

- a. Bewerte von 1-5, wie motiviert warst du bei der virtuellen Exkursion zu New York?
- b. Warst du motivierter das Thema zu erarbeiten mit der virtuellen Exkursion oder ohne?
- c. Was hat dich an der virtuellen Exkursion motiviert? Kreuze alle Kästchen an die für dich stimmen.
 - Der Rundum-Blick
 - Die Möglichkeit, Orte zu erkunden die weit weg sind,
 - Möglichkeit selbst zu entscheiden, wohin man schaut
 - Die Möglichkeit, selbständig interessante Informationen zu entdecken.
 - Die Möglichkeit, in meinem eigenen Tempo zu lernen.
 - Die Chance, verschiedene Aspekte eines Themas zu erkunden.

- Die Herausforderung die Informationen selbst zu suchen.
- Die Chance praktisch die Welt zu erkunden und nicht nur zu lesen.
- Die Möglichkeit, aktiv am Geschehen teilzunehmen und die Umgebung zu erkunden.
- Das ich das Gefühl hatte, tatsächlich am Ort zu sein.

Tour B: Neu-Delhi

Fragen zur Unterfrage 1:

Konstruktivismus

- a. Auf einer Skala von 1-5, wie stark konntest du in der virtuellen Tour, Informationen selbst entdecken durch Lesen, und herumschauen?
- b. Auf einer Skala von 1-5, wie stark wurdest du während der virtuellen Exkursion ermutigt, selber kreative Lösungswege zu suchen?
- c. Auf einer Skala von 1-5, wie stark hattest du das Gefühl, dass du aktiv an deinem Lernen beteiligt warst, indem du aktiv dein Wissen erarbeitet hast.

Entdeckendes Lernen

- d. Auf einer Skala von 1-5, wie stark hast du dich während der Tour ermutigt gefühlt, das Thema weiter zu erforschen?
- e. Auf einer Skala von 1-5, wie stark konntest du deine Umgebung selber erforschen?
- f. Auf einer Skala von 1-5, wie fest hat dir das Erforschen der virtuellen Umgebung geholfen, deine Forschungsfrage zu lösen?
- g. Auf einer Skala von 1-5, wie stark wurde dein Blick bei der Exkursion gelenkt?

Erlebnislernen

- h. 1h. Bewerte auf einer Skala von 1-5 wie stark wurde dein Interesse am Thema durch die virtuelle Erkundung gefördert?
- i. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie stark sich die virtuelle Exkursion wie ein Abenteuer anfühlte.
- j. Welche deiner Sinne wurden beim Lernen mit der virtuellen Exkursion angesprochen? (Gehör, Tastsinn, Augen, Nase, Orientierungssinn usw.)
- k. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie sehr hat es dir geholfen zu lernen, wenn die verschiedenen Sinne angesprochen wurden?
- l. 1l. Bewerte auf einer Skala von 1-5, ob du durch die Interaktion (Herumschauen, lesen von Informationen im Kästchen) in der Tour von Neu-Delhi besser lernen konntest, als ohne Interaktion bei der Tour in New York.

Multimediales Lernen

- m. Hast du während der virtuellen Exkursion verschiedene Medien (Text, Bild, Ton) genutzt, um Informationen zum Thema zu erhalten?
- n. Bewerte von 1-5, ob durch das Lernen mit Medien (Bilder, Text, Ton) das Lernen für dich einfacher wurde?
- o. Bewerte von 1-5, wie viel grösser deine Aufmerksamkeit auf das Thema wurde, weil du verschiedene Medien genutzt hast?
- p. Bewerte von 1-5, ob dein Interesse am Thema "Was ist eine Stadt" grösser wurde, da du es mit einer virtuellen Tour erkunden konntest?

Kompetenzorientiertes Lernen

➔ Keine Fragen im Fragebogen: Auswertung der Mindmaps

Frage 2:

- a. Auf einer Skala von 1-5-, wie wichtig ist es dir, dass vor der virtuellen Exkursion von der Lehrperson erklärt wird, wie der Ablauf der Exkursion ist?
- b. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie wichtig ist es dir, dass die Technik einfach zu bedienen ist?
- c. Auf einer Skala von 1-5, wie wichtig ist es dir, dass die Lehrperson während der virtuellen Exkursion für Unterstützung und Hilfe verfügbar ist?
- d. Auf einer Skala von 1-5 wie wichtig ist es dir, die den neu gelernten Inhalt am Ende der Tour in der Klasse zu besprechen.
- e. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie wichtig ist es, dass du während der virtuellen Exkursion, die Brille nicht absetzen musst, um zwischen den beiden Städten zu wechseln?

Frage 3:

- a. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie sehr dich die Virtuelle-Exkursion unterstützt hat, die Lernziele der Lektion zu erreichen?
- b. Was denkst du, konntest du das Lernziel der virtuellen Exkursion besser erreichen mit der Virtuellen Exkursion, als wenn wir das Thema im "normalen" Unterricht behandelt hätten? Bewerte von 1-5.
- c. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie gut du während der virtuellen Exkursion selbstständig lernen konntest.
- d. Bei welcher der beiden Touren konntest du selbständiger lernen und Dinge entdecken? New York/ Neu-Delhi/ Beide

Frage 4

- a. Sind technische Probleme aufgetreten? Ja/Nein
- b. Bewerte auf einer Skala von 1-5 wie wichtig es dir ist, dass keine technischen Probleme auftreten.
- c. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie gut du die Bildqualität in der virtuellen Exkursion fandest.
- d. Bewerte von 1-5, wie wichtig ist es dir, dass die Bildqualität gut ist?
- e. 4e. Kreuze an, welche Schwierigkeiten du beim Navigieren in der virtuellen Welt hattest.
 - keine Schwierigkeiten
 - Schwierigkeiten bei der Orientierung
 - Mir wurde schwindelig
 - Mir wurde schlecht/übel
 - Lesen der Schrift war schwierig, weil es unscharf war
 - Ich konnte das Bild nicht erkennen
 - Das Festhalten der Brille war störend
- f. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie wichtig wäre es dir, dass du ohne Probleme in der virtuellen Welt navigieren könntest?
- g. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie wichtig es dir ist, dass du innerhalb der Tour, von einem Bild zum nächsten klicken könntest, ohne die Brille abnehmen zu müssen?

Frage 5:

- a. 5a. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie wichtig ist es dir, dass dir eine virtuelle Exkursion ermöglicht, den Kopf zu bewegen, um selbständig herumzuschauen?
- b. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie wichtig ist es dir, in einer virtuellen Exkursion Infoboxen anzuklicken und so zusätzliche Informationen zu bekommen, um das Lernziel zu erreichen.
- c. 5c. Bewerte von 1-5, wie hilfreich hättest du in der Tour zu Neu-Delhi eine zusätzliche Audiospur für dein Lernen gefunden?
- d. 5d. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie hilfreich wäre es gewesen, wenn du in der virtuellen Tour herumlaufen könntest, um das Lernziel zu erreichen? (nicht nur den Kopf bewegen)
- e. 5e. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie gut fändest du es, wenn du zusätzlich noch die Hände bewegen könntest in der virtuellen Tour?
- f. Bewerte auf einer Skala von 1-5, ob diese zusätzlichen Bewegungen dein Lernen positiv beeinflusst hätten.
- g. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie wichtig wäre es dir gewesen, wenn du in der virtuellen Welt noch einen:e Mitschüler:in getroffen hättest um gemeinsam Aufgaben zu lösen?

- h. 5h. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie stark hätte diese Begegnung dein Lernen positiv beeinflusst.

Frage 6:

- a. Bewerte von 1-5, wie motiviert warst du bei der virtuellen Exkursion zu Neu-Delhi?
- b. Warst du motivierter das Thema zu erarbeiten mit der virtuellen Exkursion oder ohne?
- c. Was hat dich an der virtuellen Exkursion motiviert? Kreuze alle Kästchen an die für dich stimmen.
- Der Rundum-Blick
 - Die Möglichkeit, Orte zu erkunden die weit weg sind,
 - Möglichkeit selbst zu entscheiden, wohin man schaut
 - Die Möglichkeit, selbständig interessante Informationen zu entdecken.
 - Die Möglichkeit, in meinem eigenen Tempo zu lernen.
 - Die Chance, verschiedene Aspekte eines Themas zu erkunden.
 - Die Herausforderung die Informationen selbst zu suchen.
 - Die Chance praktisch die Welt zu erkunden und nicht nur zu lesen.
 - Die Möglichkeit, aktiv am Geschehen teilzunehmen und die Umgebung zu erkunden.
 - Das ich das Gefühl hatte, tatsächlich am Ort zu sein.
- d. Bei welcher der beiden Touren warst du motivierter? Tour A oder B
- e. Wieso warst du bei der einen Tour motivierter als bei der anderen. Erkläre in Stichworten
- f. Warst du motivierter den Inhalt mit einer Virtuellen-Exkursion zu lernen als im klassischen Unterricht? Ja/Nein
- g. Kreuze die Kästchen an, wieso du motivierter warst.
- interaktiv die Welt entdecken
 - nicht so viel lesen
 - Spannend einen neuen Ort zu erkunden
 - Ich konnte besser lernen da ich aktiv mein Wissen erarbeitet habe
 - Abwechslung zum "normalen" Unterricht
 - Virtuelle Realität fasziniert mich

Präkonzepterhebung

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Postkonzepterhebung

Gruppe AA

Gruppe BB

Gruppe CC

Gruppe DD

9.6. Anforderungen an VR (Tabelle)

Didaktische Anforderungen:

Anforderung	Begründung
Genauere Einbettung und Erklärung der VR-Tour	Obwohl die Schülerinnen und Schüler oft lieber sofort mit der Exkursion beginnen möchten, ist eine genaue Einbettung und Erklärung der VR-Tour essenziell, um Unruhe und Unsicherheiten zu vermeiden. Eine klare Erklärung hilft dabei, das Lernziel der virtuellen Exkursion zu verdeutlichen und zielloses Herumschweifen zu verhindern. Die Erfahrung zeigt, dass Schülerinnen und Schüler nach den Erklärungen ruhiger werden und es zu weniger Störungen kommt.
Ausreichende Instruktionszeit vor der Exkursion	Da Virtual Reality für viele Schülerinnen und Schüler ein neues Medium ist, benötigen sie Zeit, um sich an die Handhabung und die neue Lektionsart zu gewöhnen. Mit zunehmender Nutzung wird die Instruktionszeit voraussichtlich abnehmen, da die Schülerinnen und Schüler mit der Zeit wissen, wie sie vorgehen müssen. Dennoch ist es wichtig, ausreichend Zeit für eine gründliche Einführung zu planen, um Unsicherheiten zu minimieren.
Nachbesprechung der Exkursion	Die VR-Exkursionen müssen nachbesprochen werden, insbesondere da eine Begleitung mit einem Forschungsheft oder einem anderen passenden Arbeitsblatt notwendig ist. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass rund 50% der Schülerinnen und Schüler eine

Anforderung	Begründung
	Nachbesprechung als sinnvoll erachten. Die Nachbesprechung ermöglicht es, die Erfahrungen zu reflektieren, offene Fragen zu klären und die erworbenen Erkenntnisse zu vertiefen.
Funktionierende Technik während der Lektion	Technische Probleme während der Lektion sorgen für Unruhe und Unsicherheiten und beeinträchtigen das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Daher ist es unerlässlich, dass die Technik während der gesamten Lektion einwandfrei funktioniert. Insbesondere bei der Verwendung von Cardboard-Brillen kam es zu technischen Schwierigkeiten, die in Zukunft vermieden werden müssen, um eine reibungslose Durchführung der VR-Tour zu gewährleisten (nicht kompatibel mit 360Schools oder mit versch. Betriebssystemen).
Lehrperson als Coach während der gesamten Exkursion	Die Lehrperson sollte während der gesamten Exkursion als Coach zur Verfügung stehen, um den Schülerinnen und Schülern bei Unklarheiten zu helfen und sie auf den Lerngegenstand aufmerksam zu machen. Obwohl die Schülerinnen und Schüler angehalten sind, ihr Wissen selbst zu konstruieren und die Umgebung zu entdecken, kann die Anwesenheit der Lehrperson dazu beitragen, Unruhe zu minimieren und das Lernen zu fördern.
Auswahl des Anwendungsbereichs basierend auf den technischen Möglichkeiten und der Zielsetzung des Unterrichts	Die Auswahl des Anwendungsbereichs für die VR-Exkursion sollte auf den technischen Möglichkeiten und der Zielsetzung des Unterrichts basieren. Grundsätzlich fördern alle Anwendungsbereiche das Lernen der Schülerinnen und Schüler, solange die Rahmenbedingungen (Vorbesprechung, Lehrperson als Coach, Nachbesprechung, klare Zielsetzung) eingehalten werden. Es ist jedoch wichtig, den Anwendungsbereich sorgfältig zu wählen, um sicherzustellen, dass die VR-Exkursion die definierten Lernziele und Kompetenzen unterstützt.
Begleitmaterial zur Festhaltung von Erkenntnissen und Rahmung der virtuellen Exkursion	Die Bereitstellung von Begleitmaterial, wie beispielsweise Forschungsheften oder Arbeitsblättern, ist wichtig, um Erkenntnisse festzuhalten und die virtuelle Exkursion zu rahmen. Dieses Material dient als gemeinsame Grundlage für die Schülerinnen und Schüler, um ihre Erfahrungen zu dokumentieren und sich darüber auszutauschen. Durch die Nutzung von Begleitmaterial können die Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken ordnen und reflektieren, was wiederum das Verständnis fördert.
Personal- und Organisationsentwicklung	Lehrpersonen sollen Möglichkeiten zur Weiterbildung erhalten, um der pädagogisch-didaktischen Gestaltung von VR-Exkursionen gerecht zu werden.

Technische Anforderungen

Kriterium	Beschreibung
Bildqualität	Hochwertige Grafiken und klare, scharfe Bilder, um Schwindelgefühle zu vermeiden und eine realistische Umgebung zu schaffen.
Technische Stabilität	Gewährleistung einer stabilen technischen Umgebung während der gesamten Tour, um Unterbrechungen und technische Probleme zu vermeiden.
Navigation/ Benutzerfreundlichkeit	Intuitive und benutzerfreundliche Navigationsmöglichkeiten, die es den Schülern ermöglichen, sich innerhalb der virtuellen Umgebung leicht zu bewegen (Weiterklicken, ohne die Brille abzulegen, um zwischen den Orten hin und her zu reisen).
Lesbarkeit von Texten	Klare und gut lesbare Texte innerhalb der VR-Tour, um sicherzustellen, dass Informationen leicht zugänglich und verständlich sind.
Unterstützung von Audio	Möglichkeit, Audioinhalte innerhalb der Tour abzuspielen, um die Erfahrung zu verbessern und zusätzliche Informationen bereitzustellen.
Unterstützung mit Videos	Möglichkeit, Videos innerhalb der VR-Tour einzubinden, um zusätzliche visuelle und multimediale Informationen zu vermitteln und die Immersion zu erhöhen.
Möglichkeit, sich physisch zu bewegen	Integration von Funktionen, die es den Schülern ermöglichen, sich innerhalb der virtuellen Umgebung physisch zu bewegen (durch Laufen oder Fortbewegung), um realistische Erfahrungen zu sammeln.
Kompatibilität	Kompatibilität mit verschiedenen VR-Brillen und Plattformen sowie die Möglichkeit des BYOD, um die Nutzung in verschiedenen Schulen zu erleichtern.
Interaktionsmöglichkeiten	Einbindung von Interaktionsmöglichkeiten wie das Wechseln von Bildern innerhalb der Tour, um das Engagement der Schüler zu erhöhen und die Lernerfahrung anzupassen.
Freies Herumschauen und Kopfbewegen	Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit haben, sich frei in der virtuellen Umgebung umzusehen und ihren Kopf zu bewegen.

Kriterium	Beschreibung
Audiospuren	Optionale Integration von Audiospuren, um das Eintauchen in die virtuelle Welt zu vertiefen.
Freies körperliches Bewegen	Schülerinnen und Schüler sollen sich innerhalb der virtuellen Welt frei bewegen können.
Interaktion mit den Händen	Möglichkeit zur Interaktion mit virtuellen Objekten und Umgebungen durch Handbewegungen.
Virtuelle Begegnungen	Förderung von virtuellen Begegnungen und kooperativem Lernen innerhalb der virtuellen Exkursion.

Motivationale Anforderungen

Anforderungen an VR zur Förderung der Motivation	Beschreibung
Immersion	Die VR-Umgebung sollte eine hohe Immersion bieten, um die Schülerinnen und Schüler vollständig in das virtuelle Erlebnis einzubeziehen.
Interaktivität	Interaktive Elemente ermöglichen es den Lernenden, aktiv am Geschehen teilzunehmen und ihre Umgebung zu erkunden.
Freiheit der Erkundung	Die Möglichkeit, frei in der virtuellen Umgebung zu navigieren und Orte nach eigenem Interesse zu erkunden, fördert die Motivation.
Authentizität	Realistische und authentische Umgebungen und Situationen tragen dazu bei, dass sich die Lernenden stärker mit dem Thema identifizieren und engagieren.
Anpassungsfähigkeit	Die VR-Anwendung sollte an die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Lernenden anpassbar sein, um eine persönliche und relevante Lernerfahrung zu bieten.
Herausfordernde Aufgaben	Die Integration von herausfordernden, aber erreichbaren Lernaufgaben motiviert die Lernenden, ihr Bestes zu geben und sich mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen.

Anforderungen an VR zur Förderung der Motivation	Beschreibung
Emotionaler Reiz	Die VR-Umgebung sollte Emotionen ansprechen und positive Gefühle wie Neugierde, Begeisterung und Freude hervorrufen, um die Motivation zu fördern.
Kooperative Lernmöglichkeiten	Die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern in der virtuellen Umgebung zu interagieren und zu lernen, trägt zur Förderung der Motivation bei.

9.7. Resultate Fragebogen

Fragebogen A

Unterfrage

Konstruktivistisches Lernen:

Entdeckendes Lernen:

1d. Auf einer Skala von 1-5, wie stark hast du dich während der Tour ermutigt gefühlt, das Thema weiter zu erforschen?

14 Antworten

1e. Auf einer Skala von 1-5, wie stark konntest du deine Umgebung selber erforschen?

14 Antworten

1f. Auf einer Skala von 1-5, wie stark wurde dein Blick bei der Exkursion gelenkt? [Kopieren](#)

14 Antworten

Erlebnislernen:

1g. Bewerte auf einer Skala von 1-5 wie stark wurde dein Interesse am Thema durch die virtuelle Erkundung gefördert?

14 Antworten

1h. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie stark sich die virtuelle Exkursion wie ein Abenteuer anfühlte.

14 Antworten

1i. Welcher deiner Sinne wurden beim Lernen mit der virtuellen Exkursion angesprochen?

14 Antworten

1j. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie sehr hat es dir geholfen zu lernen, wenn die verschiedenen Sinne angesprochen wurden?

14 Antworten

Multimediales Lernen:

Unterfrage 2

CC

Unterfrage 3

3a. Bewerte auf einer Skala von 1-5 wie sehr dich die Virtuelle-Exkursion unterstützt hat, das Lernziele der Tour zu erreichen?

14 Antworten

3b. Was denkst du, könntest du das Lernziel der virtuellen Exkursion besser erreichen mit der Virtuellen Exkursion als wenn wir das Thema im "normalen" Unterricht behandelt hätten? Bewerte von 1-5.

[Kopieren](#)

14 Antworten

3c. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie gut du während der virtuellen Exkursion selbstständig lernen konntest.

14 Antworten

Unterfrage 4

4a. Sind während der Exkursion technische Probleme aufgetreten?

14 Antworten

4b. Bewerte auf einer Skala von 1-5 wie wichtig es dir ist, dass keine technischen Probleme auftreten.

14 Antworten

4c. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie gut du die Bildqualität in der virtuellen Exkursion fandest.

14 Antworten

4d. Bewerte von 1-5, wie wichtig ist es dir, dass die Bildqualität gut ist?

14 Antworten

Unterfrage 6

Fragebogen B

Unterfrage 1

Entdeckendes Lernen

1d. Auf einer Skala von 1-5, wie stark hast du dich während der Tour ermutigt gefühlt, das Thema weiter zu erforschen?

14 Antworten

1e. Auf einer Skala von 1-5, wie stark konntest du deine Umgebung selber erforschen?

14 Antworten

1f. Auf einer Skala von 1-5, wie fest hat dir das erforschen der virtuellen Umgebung geholfen, deine Forschungsfrage zu lösen?

14 Antworten

1g. Auf einer Skala von 1-5, wie stark wurde dein Blick bei der Exkursion gelenkt?

14 Antworten

Erlebnislernen

1h. Bewerte auf einer Skala von 1-5 wie stark wurde dein Interesse am Thema durch die virtuelle Erkundung gefördert?

14 Antworten

1i. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie stark sich die virtuelle Exkursion wie ein Abenteuer anfühlte.

14 Antworten

1j. Welche deiner Sinne wurden beim Lernen mit der virtuellen Exkursion angesprochen?

14 Antworten

Multimediales Lernen

Unterfrage 2

2a. Auf einer Skala von 1-5, wie wichtig ist es dir, dass vor der virtuellen Exkursion von der Lehrperson erklärt wird, wie der Ablauf der Exkursion ist?

14 Antworten

2b. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie wichtig ist es dir, dass die Technik einfach zu bedienen ist?

14 Antworten

2c. Auf einer Skala von 1-5, wie wichtig ist es dir, dass die Lehrperson während der virtuellen Exkursion für Unterstützung und Hilfe verfügbar ist?

14 Antworten

2d. Auf einer Skala von 1-5 wie wichtig ist es dir, die den neu gelernten Inhalt am Ende der Tour in der Klasse zu besprechen.

14 Antworten

2e. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie wichtig ist es, dass du zwischen den beiden Städten, die Brille nicht absetzen müsstest, um zwischen den Beiden Städten hin und her zu wechseln?

14 Antworten

Unterfrage 3

3a. Bewerte auf einer Skala von 1-5 wie sehr dich die Virtuelle-Exkursion unterstützt hat, das Lernziele der Tour zu erreichen?

14 Antworten

3b. Was denkst du, könntest du das Lernziel der virtuellen Exkursion besser erreichen mit der Virtuellen Exkursion als wenn wir das Thema im "normalen" Unterricht behandelt hätten? Bewerte von 1-5.

14 Antworten

3c. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie gut du während der virtuellen Exkursion selbstständig lernen konntest.

14 Antworten

3d. Bei welcher der beiden Städten konntest du selbständiger lernen und die Stadt entdecken?

14 Antworten

Unterfrage 4

4a. Sind während der Exkursion technische Probleme aufgetreten?

14 Antworten

4b. Bewerte auf einer Skala von 1-5 wie wichtig es dir ist, dass keine technischen Probleme auftreten.

14 Antworten

4c. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie gut du die Bildqualität in der virtuellen Exkursion fandest.

14 Antworten

4d. Bewerte von 1-5, wie wichtig ist es dir, dass die Bildqualität gut ist?

14 Antworten

4e. Kreuze an, welche Schwierigkeiten du beim Navigieren in der virtuellen Welt hattest.

14 Antworten

4f. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie wichtig wäre es dir, dass du ohne Probleme in der virtuellen Welt navigieren könntest?

14 Antworten

4g. Bewerte auf einer Skala von 1-5, wie wichtig es dir ist, dass du innerhalb der Tour, von einem Bild zum nächsten klicken könntest ohne die Brille abnehmen zu müssen?

14 Antworten

Unterfrage 5

Unterfrage 6

6a. Bewerte von 1-5, wie motiviert warst du bei der virtuellen Exkursion zu Neu-Delhi?

14 Antworten

6c. Was hat dich an der virtuellen Exkursion motiviert? Kreuze alle Kästchen an die für dich stimmen

14 Antworten

6f. Warst du motivierter den Inhalt mit einer Virtuellen-Exkursion zu lernen als im klassischen Unterricht?

14 Antworten

6g. Kreuze die Kästchen an, wieso du motivierter warst.

14 Antworten

Vergleichende Fragen

6b. Warst du motivierter das Thema zu erarbeiten mit der virtuellen Exkursion oder ohne?

14 Antworten

6d. Bei welcher der beiden Touren warst du motivierter?

14 Antworten

6e. Wieso warst du bei der Tour motivierter als bei der anderen Tour? Erkläre in Stichworten.

Überblicksexkursion New York	Arbeitsexkursion Neu-Delhi
Weil ich immer mal nach New-York gehen wollte.	Die Informationsboxen
bessere Qualität	weil man bei neu Delhi selbständig die Infokästchen lesen konnte.
Weil ich dort noch nicht wusste, was auf mich zu kommt	Die einte hat Interessanter ausgesehen
Weil die Stadt mich mehr interessiert hat.	Weil man ein Audio nicht folgen musste
Eins schöner als der anderen	Hdhhd
moderner	Weil man lesen konnte und einfach, weil es spannender war.
	Es war bisschen anderst und das war auch cool
	Ich konnte selber entscheiden, wohin ich schau. Ich konnte auch mein eigenes Tempo einhalten.